

Avenue d'Auderghem, 77
1040 Etterbeek

EPHEC business
Management du Tourisme et des Loisirs

Comment développer le secteur touristique d'une commune rurale wallonne à très faible touristicité ?

Diagnostic territorial de La Bruyère et mise en place d'une stratégie touristique durable basée sur ses vignobles.

Travail de fin d'études présenté par PULLANO Nathanaël en vue de l'obtention du grade de Bachelier en Management du Tourisme et des Loisirs

Sous la direction de Madame ELSEN Anne-Sophie

EPHEC

Année académique 2024-2025

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce TFE.

Je remercie en tout premier lieu Mme **Anne-Sophie Elsen**, ma promotrice, pour son accompagnement, sa disponibilité et ses conseils avisés. J'adresse également mes remerciements à l'ensemble des enseignants qui m'ont accompagné durant ces trois années d'études et qui ont contribué à façonner mes ambitions professionnelles et personnelles. Une pensée particulière à Mme **Martine Dustin** et M. **Dominique Loubris** pour l'Éductour de BLOC 1 qui a changé ma perception du tourisme, ainsi qu'à M. **Cédric Maillaert** pour m'avoir aidé à l'affiner. En espérant que mes nombreux travaux, remarques et questions autour de La Bruyère, de Gembloux et de leurs alentours ne vous auront pas trop lassés ces trois dernières années...

Je tiens également à remercier mes relecteurs : ma collègue et amie **Joséline Ndatimana Kwizera**, M. **Cédric Maillaert**, ma grand-mère **Anne Demoiny**, ma marraine **Anne-Laurence Davister** et ma mère, **Stéphanie Davister**, fidèle re-re-re-et-relectrice.

Merci au **Syndicat d'Initiative et de Tourisme de La Bruyère** où j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que volontaire pour avancer dans ce TFE, notamment grâce à M. **Philippe Soutmans**, président, et à M. **Pierre Brichart**, trésorier. Je remercie également M. **Thierry Chapelle**, échevin du tourisme, et **Serina Cocina** pour leur sens de l'accueil.

Je remercie également tous les opérateurs touristiques bruyérois rencontrés lors de l'aventure *Visit La Bruyère* : les **Fermes de Chez Nous**, les **Chevaliers d'Émines**, **Rustiq**, la **Confrérie du Grand-Feu de Bovesse**, le **Siroteur**, le **Radis de Saint-Denis**, la **Ferme de Warichet**... Avec une reconnaissance particulière pour M. l'Abbé **Patrick Libbrecht**, pour m'avoir ouvert à deux reprises les portes de paroisses bruyéroises lors de visites commentées, ainsi qu'à **Rose Mailleux** et **Régine Baudoin** de la **Ferme de Beuffaux** pour les riches collaborations passées et à venir.

Mes sincères remerciements vont également aux domaines viticoles : **Pierre-Marie Despatures** du **Domaine du Chenoy** et **Stéphan Henry** du **Domaine de Mehaignoul** pour leurs échanges enrichissants et les événements auxquels j'ai été convié. Une mention toute particulière au **Domaine du Ry d'Argent** et à toute la famille **Baele-Payen**, notamment **Audrey Payen**, avec qui j'ai pu concrétiser divers projets et me forger une expérience que je suis certain de pouvoir valoriser à l'avenir.

Merci aussi à celles et ceux qui m'ont accompagné sur le terrain, en aide à la logistique ou derrière la caméra : **Cassandra Grégoire**, **Fatma Gül Kahya**, **Laetitia Rousseau**, **Thomas Gnambodoe**, **Aurélie Koka Mbenza**, **Valentin Bourguignon** ainsi que **Julien Lejeune** et **Christophe Toumsin** de **Belgique Insolite**, les **Wallonneurs** et bien sûr **Alexandre May**, le fidèle pilote de drone de *Visit La Bruyère*.

Merci également à **Terra Curiosa**, à ma maître de stage **Françoise Carpiaux**, ainsi qu'à mon ex-collègue **Sylvain Dejardin**, pour cette expérience enrichissante qui m'a confronté aux réalités du terrain. Je remercie également les personnes rencontrées durant cette période, notamment l'équipe de **Visit Gembloux** qui partage les locaux.

Enfin, je n'oublie pas de remercier profondément ma famille pour ses soutiens logistiques, financiers et moraux durant ces trois années : mon père **Frédéric Pullano**, ma mère (encore) **Stéphanie Davister**, ma sœur **Eve Pullano**, ma marraine **Anne-Laurence Davister**, et mes grands-parents **Noël Davister** et **Anne Demoigny**.

Déclaration sur l'usage de l'IA générative

0. J'ai écrit l'intégralité de mon travail de fin d'études sans avoir recours à un outil d'IA générative.

PARTIE 1 | CORRECTION

1. J'ai sollicité un outil d'IA générative pour améliorer le texte de mon travail de fin d'études (orthographe, grammaire et syntaxe).

PARTIE 2 | TRADUCTION

2.1. J'ai sollicité un outil d'IA générative à des fins de traduction d'un texte que je n'ai pas inclus dans mon travail de fin d'études.

2.2. J'ai sollicité un outil d'IA générative à des fins de traduction d'un texte que j'ai inclus dans mon travail de fin d'études.

PARTIE 3 | PRODUCTION DE CONTENU

3.1. J'ai consulté un outil d'IA générative à la manière d'un moteur de recherche pour explorer, m'inspirer et identifier des références ou contenus pertinents.

3.2. J'ai élaboré du contenu que j'ai ensuite soumis à un outil d'IA générative qui m'a aidé à formuler et à développer mon texte sur base de ces idées.

3.3. J'ai fait générer du contenu par un outil d'IA générative que j'ai ensuite retravaillé et intégré à mon travail de fin d'études.

3.4. Une ou des parties de mon travail de fin d'études ont été intégralement produites au moyen d'un outil d'IA générative sans apport original de ma part.

Partie 4 | PROGRAMMATION

4.1. J'ai utilisé un outil d'IA générative pour m'aider à comprendre du code.

4.2. J'ai utilisé un outil de génération de code intégré en flux direct à ma programmation qui a facilité la rédaction du code repris dans ce travail de fin d'études.

4.3. J'ai utilisé un outil d'IA générative pour créer de la documentation de code.

4.4. J'ai élaboré du code que j'ai ensuite soumis à un outil d'IA générative qui m'a aidé à l'optimiser et à le nettoyer.

4.5. J'ai utilisé un outil d'IA générative pour générer du code sur base d'une commande et j'ai ensuite intégré ce code dans mon travail de fin d'études.

Table des matières

1.	Introduction.....	1
2.	Diagnostic territorial.....	5
2.1.	Présentation et délimitation du territoire	5
2.2.	Recueil de données et analyse SWOT.....	7
2.3.	Premières conclusions	7
2.3.1.	Facilité d'accessibilité par voies routières	7
2.3.2.	Présence d'arrêts ferroviaires	7
2.3.3.	Proximité avec les aéroports.....	8
2.3.4.	Faible diversité des paysages	8
2.3.5.	Cyclotourisme et tourisme de randonnée.....	9
2.3.6.	Tourisme culturel.....	10
2.3.7.	Hébergements	11
2.3.8.	Offre limitée de restaurants.....	14
2.3.9.	Offre de restaurants et tables d'hôtes éphémères.....	16
2.3.10.	œnotourisme.....	16
2.3.11.	Tourisme culinaire	17
2.3.12.	Syndicat d'Initiative et de Tourisme de La Bruyère	18
3.	Mise en place d'une stratégie territoriale	19
3.1.	Positionnement.....	20
3.2.	Public cible	22
3.2.1.	Persona	22
3.2.2.	Segmentation géographique.....	23
3.2.3.	Segmentation socio-démographique	25
3.2.4.	Segmentation psychographique	27
3.2.5.	Segmentation comportementale	28
3.3.	Politique de marque	29
3.3.1.	Palette de couleurs.....	31
3.3.2.	Police d'écriture	32
3.3.3.	Slogan	32
3.3.4.	Storytelling.....	33
3.4.	Axes stratégiques, objectifs et propositions d'actions	34

3.4.1.	Prosperer – rendre les activités de l’OT rentables	37
3.4.2.	(In)former – sensibiliser les acteurs locaux au tourisme	38
3.4.3.	Collaborer – Unir les opérateurs sous la même bannière	39
3.4.4.	Étoffer – développer et améliorer l’offre touristique	40
3.4.5.	« Packager » – inciter à rester le plus longtemps possible	42
3.4.6.	Communiquer – promouvoir la destination et ses atouts	42
4.	Conclusion	43
5.	Sources	46
5.1.	Articles	46
5.2.	Brochures et catalogues	48
5.3.	Études	49
5.4.	Événements	49
5.5.	Interviews	50
5.6.	Livres	50
5.7.	Présentations	51
5.8.	Rapports	51
5.9.	Réseaux sociaux	52
5.10.	Sites internet	55
5.11.	Supports de cours	61
6.	Annexes	62
6.1.	Recueil de données	62
6.1.1.	Transports	62
6.1.2.	Hébergements	64
6.1.3.	Restauration	68
6.1.4.	Nature, patrimoine et paysages	72
6.1.5.	Tourisme de randonnée et cyclotourisme	75
6.1.6.	Œnotourisme	84
6.1.7.	Tourisme culinaire	96
6.1.8.	Tourisme de bien-être	99
6.1.9.	Tourisme professionnel et salles à privatiser	100
6.1.10.	Événements et folklore	101
6.1.11.	Autres	101

6.1.12.	Syndicat d'Initiative et de Tourisme de La Bruyère	102
6.1.13.	Explore Meuse.....	107
6.2.	Analyse SWOT.....	114
6.3.	Justification détaillée de la palette de couleurs	120
6.4.	Détails sur les axes stratégiques.....	122
6.4.1.	Prosperer – rendre les activités de l'OT rentables	122
6.4.2.	(In)former – sensibiliser les acteurs locaux au tourisme	128
6.4.3.	Collaborer – Unir les opérateurs sous la même bannière	130
6.4.4.	Étoffer – développer et améliorer l'offre touristique	136
6.4.5.	« Packager » – inciter à rester le plus longtemps possible.....	140
6.4.6.	Communiquer – promouvoir la destination et ses atouts	141

Acronymes

ALE : Agence Locale pour l'Emploi

APE : Aide à la Promotion de l'Emploi

AG : Assemblée Générale

ASBL : Association Sans But Lucratif

CA : Conseil d'Administration

CCCA : Conseil Consultatif des Aînés de La Bruyère

CGT : Commissariat Général au Tourisme

CRAHG : Cercle Royal « Art et Histoire » de Gembloux

CRLB : Centre Rural de La Bruyère

CSP - : Catégories Socio-Professionnelles inférieures

CSP + : Catégories Socio-Professionnelles supérieures

D&B : Démocrates & Bruyéris

DMC : Destination Management Company

EPV7 : Ensemble Pour Vous 7 (villages)

HoReCa : Hôtels, Restaurants et Catering

HTVA : Hors TVA

ICP : Indicateur Clef de Performance

IGEAT : Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire

JEO : Journées Églises Ouvertes

JFO : Journées Fermes Ouvertes

JPO : Journée(s) Portes Ouvertes

MICE : Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions

MJ : Maison des Jeunes

MMR : Maison de la Mémoire Rurale

MT : Maison du Tourisme

MR : Mouvement Réformateur

OT : Office du Tourisme

OwT : Observatoire wallon du Tourisme

PIVOT : Partage de l'Information pour la Valorisation de l'Offre Touristique

PNC : Points-Nœuds Cyclistes

PNP : Points-Nœuds Pédestres

PME : Petite et Moyenne Entreprise

PMR : Personne à Mobilité Réduite

PS : Parti Socialiste

SI : Syndicat d'Initiative

SILB : Syndicat d'Initiative et de Tourisme de La Bruyère

SIOT : Syndicats d'Initiative et Offices du Tourisme

SMART : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réel et Temporellement défini

SNCB : Société Nationale des Chemins de fer Belges

SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

TFE : Travail de Fin d'Études

ULB : Université Libre de Bruxelles

WTMG : Welcome To My Garden

1. Introduction

Initialement désireux de parcourir le globe, les cours et activités pratiques du BLOC 1 à l'EPHEC m'ont appris à m'intéresser à la Belgique sous un nouveau regard, étonné, mais surtout impressionné par la diversité de nos paysages, activités et produits du terroir. En avril 2023, je me suis engagé en tant que guide touristique pour l'abbaye de ma commune, Gembloux. J'ai rapidement tenté d'obtenir un stage à l'Office du Tourisme (OT) en vue de le lier à un TFE pratique, mais la requête n'a pas abouti.

En mai 2023, j'ai lancé sur *Instagram*, *Belgium Curiosity*, un compte partageant les curiosités que j'explorais. Ceci m'a permis de rejoindre *Les Wallonneurs* et rencontrer divers professionnels du tourisme et créateurs de contenus. Je cherchais alors à mettre en avant de nouvelles activités locales. C'est ainsi que, grâce à aux *Journées Fermes Ouvertes* (JFO), j'ai découvert le *Domaine du Ry d'Argent*, un vignoble situé tout près de chez moi. Curieux, je m'y suis rendu. Cette visite m'a profondément enthousiasmé : non seulement j'ai découvert un domaine viticole belge, mais j'ai aussi appris qu'il ne s'agissait pas du seul vignoble de la commune. Cette particularité m'a séduit. À la fin de la visite, j'ai rencontré Philippe Soutmans, président du *Syndicat d'Initiative et de Tourisme de La Bruyère* (SILB) qui tenait un stand à l'entrée du domaine. J'ai saisi l'occasion pour lui soumettre rapidement ma demande de stage, complémentaire à un TFE pratique.

Après un premier entretien, M. Soutmans m'a suggéré de présenter mes projets lors du CA de l'ASBL en août 2023. Le jour J, j'ai proposé une nouvelle identité visuelle, de nouveaux supports promotionnels, une analyse comparative des Maisons du Tourisme (MT) *Explore Meuse* et *Sambre-Orneau*... Cependant, l'accueil a été mitigé et beaucoup de mes propositions ont été rejetées (hormis celle concernant une communication multicanale). Déçu, j'ai malgré tout essayé d'y faire mon stage tout en appuyant mes demandes. En raison de la faible prise en compte de mes idées et des missions peu responsabilisantes proposées, j'ai souhaité m'investir en tant qu'étudiant jobiste pour finalement me voir offrir un contrat de volontariat, ce qui m'a éloigné de la perspective d'un stage au SILB.

Comme je m'étais déjà fortement engagé dans la commune, j'ai lancé sur *Instagram* en septembre 2023 et de ma propre initiative, *Visit La Bruyère*, identité que j'avais soumise lors du CA et qui avait été refusée. Avec le succès relatif de certains contenus, je me suis installé sur *Facebook* en février 2024, puis sur *TikTok* et *YouTube* en mai 2024. Cette initiative m'a permis de mieux comprendre les spécificités du territoire, d'entrer en

contact avec divers acteurs du tourisme bruyérois et d'expérimenter des actions sur le terrain. Toutefois, en grande partie grâce au cours de marketing territorial de M. Cédric Maillaert, j'ai compris que ce projet ne pouvait pas constituer un TFE pratique, mais pouvait m'inspirer un TFE de recherche visant à déterminer et exploiter une identité de destination à La Bruyère, puis à mettre en place des stratégies de développement touristique se limitant d'abord aux offres actuelles et futures pour ensuite en créer de nouvelles.

La casquette de *Visit La Bruyère* m'a offert l'opportunité de rencontrer divers opérateurs touristiques et personnalités bruyérois. J'ai entre autres collaboré avec le *Domaine du Ry d'Argent*, la *Ferme de Beaufaux*, le *Domaine du Chenoy*, la *Confrérie du Grand-Feu de Bovesse*, le *Domaine de Mehaignoul*... ainsi que le SILB. J'ai d'ailleurs continué à aider ses membres à titre bénévole ou via des contrats de volontariat : permanences dans le bureau d'accueil, accompagnement sur des événements, rédaction de leur vademecum, soutien à certains projets (brochure produits locaux, carte marketing...) et participation à quelques CA et AG où, pour l'AG du 8 avril 2025, j'ai même présenté une partie de mon diagnostic territorial.

Mon travail s'appuiera donc sur des données qualitatives récoltées grâce à mes expériences avec le SILB et en tant que *Visit La Bruyère*, mais aussi sur diverses données quantitatives issues de ces expériences ou obtenues grâce à la consultation de différentes sources. Le tout composera un diagnostic territorial et me permettra d'évaluer l'état actuel du tourisme à La Bruyère, mais aussi de proposer une stratégie touristique concrète en tenant compte du potentiel touristique du territoire.

Mon TFE vise donc à analyser méthodiquement le secteur touristique de La Bruyère et ses possibilités en considérant les facteurs internes et externes afin d'élaborer une stratégie concrète pour valoriser ce secteur et ses acteurs, tout en bénéficiant aux citoyens bruyérois et visiteurs de la commune.

J'ai rencontré plusieurs difficultés lors de l'écriture de mon TFE, ce qui en constitue les limites. Pour commencer, La Bruyère est victime du désintérêt des institutions locales pour son secteur touristique et il en résulte une faible inventarisation de ses offres. Ce n'est pas la commune qui gère la promotion touristique, mais plutôt le SILB. Ce dernier, composé principalement de personnel bénévole et n'ayant pas de budget significatif, ne propose ni catalogues, ni communication digitale engageante, ni site internet exhaustif. Il en va de même pour la MT *Explore Meuse* et *Visit Wallonia* qui ne recensent pas toutes les offres touristiques de la région. J'ai donc dû établir le diagnostic territorial à partir de nombreuses informations récoltées sur le terrain, parfois peu sourcées ou totalement

absentes de supports officiels. Les sites internet de certains opérateurs étant incomplets ou inexistant, je me suis rendu sur le terrain et j'ai engagé des échanges par mail ou téléphone, auxquels je n'ai parfois pas obtenu de réponse. J'ai également récolté de nombreuses données qualitatives que j'ai dû mettre de côté car parfois influencées par des jugements, ressentis ou positions politiques qui ne reflétaient pas fidèlement la réalité du terrain. Je garderai toutefois dans ce travail certains avis personnels, mais en anonymisant les sources et en gardant la neutralité sur certaines positions exprimées dans ces avis. J'y apporterai néanmoins ma propre analyse argumentée et nuancée dans certains cas. Conserver ces prises de position permet de refléter les relations entre les divers opérateurs du territoire ou deviner leur vision du secteur touristique dans leur commune.

J'ai également rencontré des contraintes pour récolter des données sur l'œnotourisme wallon et en général le secteur vitivinicole belge car ce secteur est assez jeune, son renouveau date de la fin du XXe siècle et il est en constante évolution¹. Je me suis donc basé sur beaucoup de sources françaises. Ces dernières doivent être relativisées car la France et la Belgique n'ont pas les mêmes offres ni les mêmes notoriété et réputation.

Bien que je me sois intéressé à La Bruyère pour un éventuel TFE depuis juin 2023, mes objectifs et projets initiaux ont évolué sur ces deux années et mon diagnostic territorial pourrait dès lors être perfectionné. Néanmoins, je considère l'avoir suffisamment alimenté pour que ma stratégie soit cohérente et innovante.

Enfin, mon travail est limité dans son application car, sans calendrier et budget à respecter, j'ai pris la liberté de poser des objectifs nécessitant des moyens humains et financiers importants, des éléments qui ne sont pas réalistes compte tenu des démarches touristiques actuelles actives dans la commune.

La commune de La Bruyère est catégorisée comme à « très faible touristicité ». En effet, en 2023, son score est de 1,33 selon l'*Observatoire wallon du Tourisme (OWT)*². Pourtant, je développerai plus tard la méthodologie derrière le score de touristicité et présenterai en quoi celui-ci présente un état des lieux relatif de La Bruyère, sans s'attarder sur son potentiel notamment illustré par ses 4 domaines viticoles. Le développement d'une offre œnotouristique structurée, encore rare en Wallonie, constitue

¹ DE BROUWER Marc. *La Belgique, Pays de vins, vignes, vignobles, d'hier à aujourd'hui*. CEPvdqa ASBL, 2024, p. 185

² OBSERVATOIRE WALLON DU TOURISME, *Commune touristique... ou pas ?* [en ligne]. Rapport public, 2023 [Consulté le 14/02/2025]. Disponible à l'adresse : <https://owt.tourismewallonie.be/telechargement/commune-touristique-ou-pas/>

une opportunité stratégique forte permettant à La Bruyère de se différencier dans son bassin touristique rural assez homogène.

Le diagnostic territorial va d'abord délimiter et présenter dans les grandes lignes mon territoire, pour ensuite structurer les données qualitatives et quantitatives, externes et internes à la destination, en fonction de la nature de l'offre touristique (hébergements, restauration, vignobles, producteurs, événements...) et évaluer les catégories du tourisme dans la commune (œnotourisme, tourisme de randonnée, tourisme de mémoire...). Après mon recueil structuré de données, j'établirai une analyse SWOT. Je les déplacerai ensuite tous les deux dans mes annexes pour finalement ne garder que les premières conclusions dans mon TFE.

J'établirai ensuite, sur base de mes premières conclusions, des choix stratégiques qui me permettront d'imaginer un positionnement réaliste pour La Bruyère et son secteur touristique, en identifiant clairement l'offre importante du territoire, en la différenciant de celle de ses concurrents potentiels et en réfléchissant aux attentes et besoins que l'offre pourrait satisfaire.

Une fois le positionnement défini, je ciblerai un public compatible avec l'offre bruyéroise et réaliste face à la demande en Wallonie. Je justifierai mon persona à l'aide de son profil géographique, socio-démographique, psychographique et comportemental.

Selon le positionnement et le public, j'imaginerai une politique de marque cohérente comportant un logo, la présentation d'une identité touristique pour La Bruyère, d'une charte graphique et d'un storytelling. L'ensemble aura pour objectif d'être intégré par tous les opérateurs touristiques du territoire, d'agir sur les comportements de la clientèle, mais aussi de valoriser l'image de la commune auprès des habitants qui pourront aussi s'imprégner de la politique de marque afin de devenir eux-mêmes ambassadeurs de leur commune. Pour la politique de marque, je m'appuierai sur celle déjà créée pour *Visit La Bruyère* afin de l'améliorer et j'expliquerai les limites de celle du SILB.

Une fois le positionnement, le public cible et la politique de marque établis, je définirai mes axes et objectifs stratégiques.

Enfin, j'esquisserai dans les axes un plan d'actions proposant des idées concrètes répondant aux axes et objectifs stratégiques. Je ne me limiterai pas à des choix de communications, mais proposerai de réelles actions pouvant être prises en main par les autorités communales, le SILB ou les opérateurs touristiques.

Pour terminer, je souhaite que mon travail soit destiné aux opérateurs touristiques bruyérois qui pourront se l'approprier afin de suivre une ligne de conduite collective, ainsi

qu'à la commune, à la MT *Explore Meuse* et au SILB si leurs choix, objectifs et moyens humains et financiers évoluent. Mon TFE sera pensé selon une logique de durabilité visant à stimuler l'économie locale tout en conservant les équilibres environnementaux et sociaux du territoire dans l'intérêt et le respect des habitants de La Bruyère qui pourront eux aussi suivre ce travail afin de devenir les représentants de leur commune.

2. Diagnostic territorial

Je n'ai laissé dans mon diagnostic territorial que la présentation et la délimitation du territoire ainsi que les premières conclusions. Mon recueil de données et mon analyse SWOT ont été placés en annexe.

Dans ce chapitre, je présenterai et délimiterai le territoire et j'en tirerai quelques brèves conclusions. Le diagnostic au complet comprenant un recueil de données et une analyse SWOT se trouve en annexe.

2.1. Présentation et délimitation du territoire

La Bruyère est une commune wallonne de 53 km², faisant partie de la Province et de l'arrondissement de Namur et située en Hesbaye namuroise, à la limite du sillon industriel, entre Éghezée, Gembloux et Namur. Depuis le remembrement des villages en 1977, La Bruyère se compose de 7 villages : Bovesse, Émines, Meux, Rhisnes, Saint-Denis, Villers-lez-Heest et Warisoulx. Au total, 9 351 personnes habitent l'entité, soit un rapport de 176,3 habitants/km². La majorité du territoire est agricole et représente 78,8% de l'entité avec seulement 4,6% de terres boisées³.

Concernant le tourisme, La Bruyère dépend du territoire de la MT *Explore Meuse* et longe celui de *Terra Curiosa* en bordant Gembloux. La commune possède le score de touristicité le plus faible aussi bien en *Explore Meuse* qu'en *Terra Curiosa*, puisqu'il s'élève seulement à 1,33. Seules deux communes d'*Explore Meuse* sont classées en score « très faible » : La Bruyère et Éghezée, mesurées à 1,50. Celle-ci sont suivies par Fernelmont, l'unique commune « faible » d'*Explore Meuse*, avec un score de 3,17. Le reste des entités est classé « moyen », « haut » et une grande proportion de « très

³ WALSTAT, *La Bruyère* [en ligne]. Rapport public [2024 avec certaines données utilisées datant de 2023]. Disponible à l'adresse : https://walstat.iweeps.be/walstat-fiche-entite.php?entite_id=92141

haut » comprenant Anhée, Hastière, Yvoir ainsi que Namur et Dinant qui font partie du top 10 wallon. La MT voisine, *Terra Curiosa*, possède quant à elle un score variant entre « très faible » et « moyen » avec sa commune la moins touristique, Sambreville, ayant un résultat de 1,50⁴.

Toutefois, je réfute l'utilisation de ce score pour définir une image réaliste du tourisme à La Bruyère. Pour comprendre comment la touristicité se mesure, il faut s'intéresser à sa méthodologie⁵. Le score est calculé sur la base de :

1. La fréquentation des attractions touristiques reconnues au *Commissariat Général du Tourisme* (CGT).
2. Des nuitées dans les hébergements touristiques reconnus.
3. La capacité d'accueil des hébergements reconnus ou non.

Le score de touristicité ne reflète pas fidèlement la réalité du tourisme à La Bruyère. Il ne prend en compte ni les séjours dans les hébergements non reconnus ni certaines formes de fréquentation importantes sur le territoire comme les balades, les visites de sites en accès libre, non contrôlés ou non officiels, qui ne font l'objet d'aucun enregistrement. Par ailleurs, l'indicateur agrège des publics très différents (excursionnistes, touristes en séjour et même résidents locaux). Enfin, les données ne sont plus à jour. Depuis 2023, les chiffres ont évolué, mais certaines institutions ne semblent toujours pas les considérer. Lors de l'AG du SILB du 8 avril 2025, Derek Bruggeman, chercheur à l'ULB-IGEAT, a présenté son diagnostic touristique de La Bruyère, dans le cadre d'un travail plus global commandité par le BEP sur la Province de Namur. Il ne prenait en compte que deux hébergements reconnus au CGT alors que la base de données de *Partage de l'Information pour la Valorisation de l'Offre Touristique* (PIVOT), qui ne recense que les hébergements reconnus par le CGT, en présente huit. Comme les données ne sont pas toujours mises à jour, il conviendra de faire preuve de prudence face aux rapports à venir et de conserver un regard critique à leur égard. Dans tous les cas, même si une telle étude permet de se faire une première idée sur l'état touristique d'une commune en comparaison avec d'autres, mon travail vise à mettre en place une stratégie touristique basée sur son potentiel. Mes recherches ne se limiteront donc pas à ces travaux mais à la composition d'un large recueil de données placé en annexe.

⁴ OBSERVATOIRE WALLON DU TOURISME, Commune touristique... ou pas ? [en ligne]. Rapport public, 2023 [Consulté le 14/02/2025]. Disponible à l'adresse :

<https://owt.tourismewallonie.be/telechargement/commune-touristique-ou-pas/>

⁵ Idem.

2.2. Recueil de données et analyse SWOT

Voir annexes.

2.3. Premières conclusions

Les premières conclusions synthétisent les informations que j'ai jugées importantes à partir de mon recueil de données. J'ai choisi de mettre en avant dans mon corps de texte, les données sur l'œnotourisme qui sera la base de ma stratégie. Cette catégorie de tourisme agira comme un engrenage interagissant avec les autres. Pour des explications détaillées concernant certains résultats, j'invite le lecteur à se référer au recueil d'informations placé en annexe.

2.3.1. Facilité d'accessibilité par voies routières

La Bruyère est située au centre de la région et relie Bruxelles et Namur ainsi que Liège et Charleroi grâce à deux routes européennes. Elle est également traversée par 3 routes nationales et 5 lignes de bus TEC⁶.

Bien que cela la rende facilement accessible, il s'agit également d'une faiblesse pour la destination car ces voiries dénaturent les paysages et isolent de nombreux sentiers qui ne permettent pas aux piétons et aux cyclistes de rejoindre certains opérateurs touristiques tels que le *Domaine de Mehaignoul* ou le *Fort d'Émines*.

2.3.2. Présence d'arrêts ferroviaires

Les gares de Rhisnes et de Saint-Denis-Bovesse se situent sur la ligne 161 reliant Bruxelles-Namur et formant la ligne du Luxembourg avec la ligne 162⁷. Les deux possèdent un automate à billets, un abri à vélos, des correspondances en bus, un parking à voitures avec chacun une place pour les PMR.

⁶ LE TEC, *Le TEC* [en ligne]. 2025. [Consulté le 14/02/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.letec.be/>

⁷ SNCB. *Ligne 161 : Bruxelles, Ottignies, Gembloux, Namur* [Brochure en ligne]. Bruxelles : KERCKARTY Koen, 15e édition, décembre 2024. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.belgiantrain.be/-/media/files/pdf/support/riv/lines-leaflets/fr/L161-dec2024-fr.ashx>

Bien que seuls les trains L (omnibus) et P (heures de pointe) s'arrêtent aux gares bruyéroises⁸, celles-ci se situent entre les deux arrêts les plus importants de la région⁹, Gembloux et surtout Namur, ce qui facilite les correspondances vers La Bruyère, que ce soit en train ou en bus.

Notons que les gares sont inscrites dans le produit *De Gare en Gare d'Explore Meuse* et que celle de Rhisnes a récemment été rénovée et inaugurée avec des panneaux informatifs de la MMR¹⁰.

2.3.3. Proximité avec les aéroports

L'aéroport de Bruxelles-National se situe à environ 1h15 en voiture de La Bruyère, tandis que celui de Charleroi Bruxelles-Sud n'est qu'à 20 minutes approximatives de la commune.

Il suffit d'une ou deux correspondances en train pour rejoindre les gares de Rhisnes ou de Saint-Denis-Bovesse depuis la gare de l'aéroport de Zaventem. Ces trajets durent entre 1h10 et 1h30¹¹.

2.3.4. Faible diversité des paysages

La Bruyère, située en Hesbaye namuroise, possède un paysage principalement rural avec quelques zones boisées au Sud. Il y a un manque de diversité de panoramas principalement composés d'openfields dans le nord du territoire. Le Sud propose un éventail plus large de paysages comme des forêts, des vignobles, des villages champêtres en pierre, des bocages, des prairies, la vallée du Houyoux et des champs en openfield. Sans exclure le Nord, il serait intéressant de diriger les cyclotouristes et touristes de randonnée sur cette partie du territoire aux paysages plus variés.

⁸ Idem

⁹ SNCB, *Nombre de voyageurs montés par gare en 2023* [en ligne]. Rapport public, 2023. [Consulté le 14/02/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.belgiantrain.be/-/media/corporate/pdfs/20231220-voyageurs-montes1.ashx>

¹⁰ MAISON DE LA MÉMOIRE RURALE DE LA BRUYÈRE. Maison de la Mémoire Rurale de La Bruyère. In : *Facebook* [en ligne]. Publication du 5 mars 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse :

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=648955317784423&id=100080098823488

¹¹ SNCB, *Mon voyage* [en ligne]. 2025. [Consulté le 14/02/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.belgiantrain.be/fr>

Le caractère champêtre des villages ressort principalement dans les villages de Bovesse et Rhisnes qui possèdent plusieurs maisons en pierre et anciennes fermes dans leurs centres en plus de ne pas être coupés par des voiries fortement fréquentées comme Saint-Denis.

La présence de routes, éoliennes, pylônes, châteaux d'eau... dénature les paysages, mais selon moi, ces éléments plus modernes peuvent également apporter un certain charme en certains lieux (sentiers boisés sous le Viaduc de Rhisnes, vignobles surplombés de pylônes...). Certains opérateurs et institutions touristiques s'emparent de ces éléments paysagers comme des atouts. Par exemple, *Visit Gembloux* représente sur sa carte marketing l'étang de Grand-Leez entouré d'éoliennes¹² ; idem pour le *Domaine du Chant d'Éole* s'étant créé une identité autour des éoliennes parsemant le vignoble. Il n'y a pas que les éléments modernes qui parsèment la campagne, mais aussi d'anciennes fermes, chapelles, châteaux... et, pour varier les paysages, quelques bosquets offrent une micro-expérience boisée (même si c'est rare).

2.3.5. Cyclotourisme et tourisme de randonnée

La Bruyère n'est pas la destination la plus intéressante pour les randonneurs et cyclistes. Leurs choix ne se basent pas seulement sur la qualité logistique des offres proposées (balades bien balisées, routes et sentiers en bon état, cartes de parcours...), mais aussi sur les spécificités géographiques du territoire et nous avons vu que le territoire était plutôt plat et aux paysages réguliers.

Néanmoins, La Bruyère est traversée par divers circuits et routes comme l'*EuroVélo 5*, les circuits imprimés de la *Transbruyéroise*, *De Gare en Gare d'Explore Meuse*, *Totemus*, *Géoquizz*, *Route Fermes et Tumuli de Hesbaye*, la ligne 142 du RAVeL, le sentier de *Grande Randonnée* (GR) 412 *Sentier des Terrils*, le *Réseau Hesbaye* ainsi que du réseau de *Points-Nœuds Cyclistes* (PNC) et bientôt de *Points-Nœuds Pédestres* (PNP) en collaboration avec la MT *Terra Curiosa*.

Le territoire n'est pas le plus pertinent pour se positionner en tant que destination de cyclotourisme ou de balades, mais il y a de nombreuses initiatives locales de la *Maison de la Mémoire Rurale* (MMR) et du SILB méritant une valorisation (PNP, balades commentées...). Cependant, il y a une sous-exploitation marketing de celles-ci car

¹² VISIT GEMBOUX. *Visit Gembloux : Entre patrimoine et nature* (carte marketing de la commune). 2025. [Consulté le 03/02/2025].

l'institution touristique locale est gérée par des bénévoles avec une faible maîtrise des notions de communication.

Le développement de cette catégorie touristique ne devrait pas être négligée car elle est en hausse et fait partie intégrante de l'œnotourisme. Notons que 54% des œnotouristes sont demandeurs de balades, de randonnées et de paysages¹³.

2.3.6. Tourisme culturel

Positionner La Bruyère comme une destination culturelle n'aurait pas de sens : d'une part, il n'y a pas de centre touristique dense en patrimoine atypique et d'autre part, aucun site patrimonial important ne propose de réelles offres touristiques tout au long de l'année. En outre, le patrimoine bruyérois reste similaire à celui de la Hesbaye namuroise et ne présente donc pas de marqueurs de différenciation notoires. Par ailleurs, les destinations culturelles voisines (Gembloux et surtout Namur) surpassent largement les offres bruyéroise. De plus, l'unique musée (*Les Petits Mondes*¹⁴) est petit et n'est accessible que sur demande.

Bien que le SILB, la MMR et l'échevin du tourisme soient particulièrement sensibles au tourisme de mémoire comme en témoignent les commémorations de 2024¹⁵ et mes interactions sur le terrain, cette catégorie de tourisme est niche et d'autres régions belges sont bien plus développées et reconnues pour cette offre (forts de Liège, Bastogne, Waterloo...). La Bruyère ne peut proposer que l'observation de bornes, de mémoriaux, de forts (vue d'extérieur actuellement) et d'autres petits et moyens vestiges. La réhabilitation du *Fort d'Émines* en musée et centre d'activités sera une offre à valoriser dans la communication touristique bruyéroise¹⁶. Cependant, il ne serait pas judicieux d'en faire l'identité de la destination car elle n'englobe pas suffisamment d'opérateurs locaux et elle est isolée du reste du territoire par des voiries fortement fréquentées. De plus, bien que son angle nord se situe à La Bruyère, la majorité du fort

¹³ GERBAL-MÉDALLE France. *Œnotourisme : Une mise en désir des territoires*. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2025, p. 94. (In Vino Varietas Libris).

¹⁴ GOUGEAU Jean-Pierre, *Les Petits Mondes de Jean-Pierre Gougeau* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <http://lespetitsmondes.be/>

¹⁵ COMMUNE DE LA BRUYÈRE, SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE, PROVINCE DE NAMUR. *7 au 9 septembre 2024 : La Bruyère fête les 80 ans de la libération des villages (1944)* [Dépliant]. La Bruyère : CHAPELLE Thierry, août 2024. [Consulté le 24/08/2024].

¹⁶ FOBE Grégory. *De l'accrobranche, une tyrolienne et un musée au fort d'Émines*. In : RTBF [en ligne]. 5 février 2025. [18/02/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.rtbef.be/article/de-l-accrobranche-une-tyrolienne-et-un-musee-au-fort-d-eminis-11499801>

est localisée sur la commune de Namur, ce qui en fera une attraction également promue par *Visit Namur*.

Le patrimoine bruyérois ne doit cependant pas être oublié mais instauré en tant que caractéristique paysagère identitaire. Il peut être le point d'intérêts de parcours cyclistes et de randonnées et servir de lien pour des projets de circuits touristiques intercommunaux sur des thématiques variées tels que les guerres du XXe siècle, les fermes de Hesbaye ou les châteaux. À retenir que 48% des œnotouristes recherchent dans leurs excursions et voyages, la découverte du petit patrimoine (pigeonniers, fermes, chapelles...)¹⁷.

2.3.7. Hébergements

Seulement 8 hébergements bruyérois sont reconnus par le CGT¹⁸ :

- *Chez Maïlis* – 4 personnes à Rhisnes – 3 épis
- *Bia Faulx (Ferme de Beaufaux)* – 7 personnes à Saint-Denis – 3 épis
- *Côté Prairie (Ferme de Beaufaux)* – 6 personnes à Saint-Denis – 2 épis
- *L'Émergence (Éclipse & Vous)* – 2 personnes à Warisoulx – 4 épis
- *La Huitante (Éclipse & Vous)* – 2 personnes à Warisoulx – 4 épis
- *La Teuf Teuf Club (Éclipse & Vous)* – 2 personnes à Warisoulx – 4 épis
- *Le Pigeonnier (Éclipse & Vous)* – 2 personnes à Warisoulx – 4 épis
- *La Renardière (Château d'Émines)* – 8 personnes à Émines – 3 clés

Ce chiffre reste élevé pour la Hesbaye namuroise : Sombreffe en compte 2¹⁹, Fernelmont 5 et Éghezée atteint, comme La Bruyère, 8 hébergements reconnus²⁰. Gembloux reste malgré tout supérieur avec ses 17 hébergements dont un établissement hôtelier²¹. Toutefois, Namur, la voisine du Sud, les détrône tous avec sa soixantaine d'établissements, dont plusieurs hôtels²².

¹⁷ GERBAL-MÉDALLE France. *Œnotourisme : Une mise en désir des territoires*. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2025, p. 94. (In *Vino Varietas Libris*).

¹⁸ EXPLORE MEUSE, *Séjourner* [en ligne]. 2025. [Consulté le 19/03/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.exploremeuse.be/sejourner>

¹⁹ TERRA CURIOSA, *Tous les hébergements* [en ligne]. 2025. Disponible à l'adresse : <https://www.terracuriosa.be/sejourner-tous-les-hebergements>

²⁰ EXPLORE MEUSE, *Séjourner* [en ligne]. 2025. [Consulté le 19/03/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.exploremeuse.be/sejourner>

²¹ TERRA CURIOSA, *Tous les hébergements* [en ligne]. 2025. Disponible à l'adresse : <https://www.terracuriosa.be/sejourner-tous-les-hebergements>

²² EXPLORE MEUSE, *Séjourner* [en ligne]. 2025. [Consulté le 19/03/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.exploremeuse.be/sejourner>

En comptant les établissements non-reconnus au CGT, La Bruyère gagne environ 19 hébergements, soit approximativement 70% de tous ses logements touristiques. La capacité d'accueil passe de 33 à 184 lits. Il reste néanmoins difficile d'inventoriser la totalité des infrastructures non-reconnues au CGT. Je me suis surtout basé sur *Booking*, *AirBnB*, *Facebook* et *Instagram* pour mes recherches.

Sur ce total approximatif de 27 hébergements, la majorité (41%) a une capacité d'accueil de 2 personnes. La plupart de ces établissements se situent à Rhisnes et à Warisoulx. Toutefois, il y a une offre conséquente pour les familles (3 à 4 personnes) et les groupes moyens (5 à 10 personnes) qui composent ensemble la moitié des hébergements reconnus au CGT et plus de la moitié des hébergements n'étant pas inscrits sur PIVOT. J'ai inventorié seulement 3 hébergements ayant une capacité d'accueil pour les grands groupes (11 personnes ou plus) : le *Gîte Léonie du Domaine de Mehaignoul* (12 personnes)²³, *Coup de foudre à la ferme* également situé au *Domaine de Mehaignoul* (14 personnes)²⁴ et le *Lodge du Château d'Émines* (68 personnes)²⁵. Ce ne sont pas des établissements hôteliers, mais plutôt des dortoirs de lits simples et/ou superposés qui jouxtent des espaces locatifs. À noter que la propriété du *Château d'Émines* est

²³ DOMAINE DE MEHAIGNOUL, *Les gîtes* [en ligne]. 2025. [Consulté le 17/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.mehaignoul.com/team-3>

²⁴ AIRBNB, *Coup de foudre à la ferme* [en ligne]. 2025. [Consulté le 17/05/2025]. Disponible à l'adresse : https://fr.airbnb.be/rooms/46920220?adults=1&children=0&infants=0&check_in=2024-04-07&check_out=2024-04-12&source_impression_id=p3_1711879462_1Qf7FSmGV2lstUM8&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=134b68bc-e5dc-41ef-ad1d-0d32d8fbb966

²⁵ CHÂTEAU D'ÉMINES, *Le Lodge : Le Grand Gîte du Château d'Émines* [en ligne]. 2025. [Consulté le 17/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lechateaudemines.com/lodge>

privatisée en juillet et août par un camp d'été international *Skiten Family* ainsi que les vendredis et week-ends d'avril à juin et de septembre à octobre pour les mariages exclusivement²⁶.

Malgré l'absence d'établissement hôtelier à La Bruyère, les visiteurs peuvent profiter de ceux des environs. Les établissements les plus proches sont l'hôtel-restaurant *Les 3 clés* ainsi que le *Saint-Loup* (non-reconnu au CGT) à Gembloux, mais aussi de nombreux autres à Namur : *Ibis Namur Center*, *B&B Hôtel Namur*, *Mercure Namur Hôtel*, *Le 830*, *Villa Gracia*, *Les Tanneurs de Namur*, *Grand Hôtel de Flandre*, *Château de Namur*, *Ne5t Hôtel et Spa*... Namur possède également le plus grand hôtel de la province, l'*Ibis Style Namur*²⁷, qui est situé dans le parc économique d'*Ecolys* à moins de 2 kilomètres de la frontière bruyéroise. Enfin, Namur propose également d'autres formes d'hébergements inexistantes à La Bruyère tels qu'un camping, une auberge de jeunesse et une aire de motorhomes²⁸.

À La Bruyère, les gîtes sont majoritaires, mais il y existe quelques hébergements insolites par leur concept comme *Éclipse & vous* qui propose 4 chambres à thème pour les couples désirant se retrouver et vivre une expérience d'escape game incluant des offres de wellness ou de catering²⁹. Selon moi, *Éclipse & vous* doit, en plus, être considéré comme une attraction à part entière.

Ensuite, plusieurs logements touristiques se situent dans un espace champêtre ou sur un site patrimonial important. On compte, entre autres, des fermes en carré, châteaux, fermes encore en activité, dont certains à proximité de vignobles...

Actuellement, les hébergements reconnus au CGT restent dispersés dans la commune. En comptabilisant la totalité des logements, nous remarquons qu'ils s'alignent surtout sur le sud-est de La Bruyère, du centre de Rhisnes à Warisoux en passant par Émines. Les autres villages sont pauvres en capacité d'accueil touristique sauf Meux qui possède un nid de gîtes au *Domaine de Mehaignoul*.

²⁶ CHÂTEAU D'ÉMINES, *Votre événement : Un lieu hors du commun et polyvalent* [en ligne]. 2025. [Consulté le 17/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lechateaudemines.com/%C3%A9v%C3%A9nements>

²⁷ BRUGGEMAN Derek, chercheur à l'ULB-IGEAT, *Diagnostic touristique communal : La Bruyère*, présenté dans le cadre de l'Assemblée Générale du Syndicat d'Initiative et de Tourisme de La Bruyère du 8 avril 2025.

²⁸ EXPLORE MEUSE, *Séjourner* [en ligne]. 2025. [Consulté le 19/03/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.exploremeuse.be/sejourner>

²⁹ ÉCLIPSE & VOUS, *Maison d'hôtes insolite : Éclipse & vous by Hector* [en ligne]. 2025. [Consulté le 17/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://eclipsez-vous.be/>

Enfin, 12 jardins privés accueillent des campeurs selon les sites de *Welcome To My Garden* (WTMG) et *Campspace*. À noter que l'un des jardins de Villers-lez-Heest propose également une yourte sur WTMG³⁰.

2.3.8. Offre limitée de restaurants

La Bruyère n'accueille que deux restaurants : un grec, le *Liamin*, et une brasserie influencée par la cuisine belgo-française, les *Vents d'Anges*³¹. Il n'y a pas d'offre de cuisine 100% de terroir, pas de label *Bistrot de Terroir*³² ou *Table de terroir*³³ et aucun établissement ne propose de vins bruyérois, des freins à la mise en place d'une stratégie œnotouristique et de tourisme culinaire.

Par ailleurs, j'ai constaté une certaine instabilité des restaurants bruyérois depuis mes travaux sur la commune. En effet, plusieurs ont fermé leurs portes malgré une ouverture

³⁰ WELCOME TO MY GARDEN, *Welcome To My Garden : Votre aventure slow travel commence ici* [en ligne]. 2025. [Consulté le 19/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://welcometomygarden.org/>

³¹ LES VENTS D'ANGES, *Bienvenue à la Brasserie – Restaurant « Les Vents d'Anges »* [en ligne]. 2025. [Consulté le 20/05/2025]. Disponible à l'adresse : <http://les-vents-d-anges-fr.restofactory.com/>

³² BISTROT DE TERROIR, *Saveur & convivialité de chez nous !* [en ligne]. 2025. [Consulté le 20/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.bistrotdeterroir.be/>

³³ TABLE DE TERROIR, *Table de Terroir* [en ligne]. 2025. [Consulté le 20/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://tabledeterroir.be/>

parfois récente. Il existe un troisième restaurant bistrannique utilisant des produits locaux, *Basile*, mais il quittera la commune en août 2025³⁴.

Les tables d'hôtes du *Domaine du Ry d'Argent* n'ouvrent que 2-3 fois par mois : les premiers vendredis du mois, à des occasions variables (fête des mères, fête des pères, JFO...) ³⁵ ou pour les groupes privés sur demande³⁶. La seconde table d'hôtes du territoire, *Dans la cuisine*, n'ouvre que les vendredis et propose une cuisine de brasserie revisitée³⁷.

Enfin, il existe trois friteries : *Émi'frite* à Émines, *Chez Véro* à Meux et *MB frites* à Rhisnes. Un food-truck, la *Frito*, voyage également entre les villages de Bovesse, Saint-Denis et Warisoulx³⁸. Il y a également deux cafés-bistro à Rhisnes et Saint-Denis, respectivement le *Bistrot* et l'*Embuscade*.

³⁴ BASILE. @basile_cuisine_gourmande. In : *Instagram* [en ligne]. Publiée le 22 avril 2025. [Consulté le 22/04/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.instagram.com/p/DIwvJDgqmKy/>

³⁵ DOMAINE DU RY D'ARGENT, *Table d'hôtes spéciale 20 ans – Domaine du Ry d'Argent* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.domainedurydargent.com/event-details/table-dhotes-speciale-20-ans-domaine-du-ry-dargent-2025-06-06-19-30>

³⁶ DOMAINE DU RY D'ARGENT, *Conférence de presse pour les 20 ans du Domaine du Ry d'Argent. Domaine du Ry d'Argent*, Bovesse, 11 avril 2025. (Information issue d'une discussion avec PAYEN Audrey, viticultrice du domaine).

³⁷ DANS LA CUISINE. Dans La Cuisine. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/tabledanslacuisine/>

³⁸ LA FRITO. La frito. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/Lafrito.foodtruck>

En cumulant les heures d'ouverture de ces établissements, on obtient un horaire peu qualitatif avec aucune offre le lundi midi et des offres limitées les temps de midi des autres jours de la semaine.

2.3.9. Offre de restaurants et tables d'hôtes éphémères

Plusieurs opérateurs touristiques bruyérois souhaitent accueillir, ont accueilli ou vont prochainement accueillir des restaurants et tables d'hôtes éphémères. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour le tourisme culinaire, mais aussi pour l'œnotourisme car plusieurs de ces offres s'organisent dans les domaines du *Chenoy*, de *Mehaignoul* et du *Ry d'Argent*.

Toque & chez vous est le plus fidèle chef à domicile et traiteur gastronomique du terroir qui collabore à la marche gourmande *À travers champs*, utilise des produits locaux, organise ses repas au *Domaine du Chenoy* et dans la soucoupe volante *d'Eclipse & Vous*. Il propose également la privatisation d'un champ à Émines pour manger en plein air³⁹.

2.3.10. œnotourisme

La Bruyère possède quatre vignobles imposants avec des identités et histoires propres : le *Domaine du Chenoy*, le *Domaine du Ry d'Argent*, le *Domaine de la Falize* et le *Domaine de Mehaignoul*.

Leurs offres sont variées et comprennent entre autres : visites guidées régulières, visites guidées sur réservation pour les groupes, dégustations gratuites publiques et régulières, accueil d'événements privés ou publics, restaurants éphémères, marches gourmandes, vendanges, gîtes (non-reconnus au CGT), etc. Les faiblesses de ces offres sont la saisonnalité, le manque de packages, les rares visites régulières et la limite d'offres pour les petits groupes ou les visiteurs individuels. Il est intéressant de noter que les offres des domaines ne s'équivalent pas : le *Domaine du Chenoy* propose le plus d'activités variées ; le *Domaine de la Falize* est sillonné de quelques beaux chemins et ne s'ouvre que très rarement pour organiser des visites exclusivement sur demande⁴⁰, sans le

³⁹ TOQUE & CHEZ VOUS, *Toques & Chez Vous* [en ligne]. 2025. Disponible à l'adresse :

<https://www.toquechezvous.com/>

⁴⁰ GAULT&MILLAU, *Présentation de la deuxième édition du Guide des vins belges Gault&Millau et des Belgian Wine Awards 2024*. Maison de la Poste, Bruxelles, 26 juin 2024. (Information obtenue en discutant avec Corentin CZERWINSKY, vigneron du Domaine de La Falize).

préciser sur un support officiel. Une piste d'objectif stratégique pourrait être d'inciter et d'aider les domaines à se coordonner et à développer leurs offres.

L'œnotourisme permet à La Bruyère de conserver son caractère rural assumé, tout en camouflant son bassin touristique peu populaire et à l'offre peu variée. De plus, l'œnotourisme est complémentaire, si non englobé, avec les autres catégories de tourisme du territoire.

Il faut toutefois prendre certaines précautions quant au positionnement de La Bruyère. Il ne serait en effet pas opportun de la présenter comme une capitale du vin, ou toute autre appellation équivalente, d'abord parce que le secteur viticole belge est en constante évolution, ensuite parce que La Bruyère ne dispose ni du plus grand nombre d'hectares de vignes, ni du plus grand nombre de domaines, ni de la meilleure proportion hectares par km² (voir calculs en annexe), et enfin parce que d'autres domaines ou communes sont tout à fait en mesure de concurrencer l'offre œnotouristique bruyéroise, même en tenant compte de l'ensemble de ses vignobles.

Il est également nécessaire d'éviter de montrer une image élitiste et fermée de l'offre. De même, il faut essayer de mettre l'accent sur des offres abordables afin de rompre avec la perception onéreuse des offres œnotouristiques. Le secteur belge du vin est jeune et se forge encore son identité. Il serait judicieux de profiter du mouvement pour mettre en place une identité bruyéroise propre, au moins sur le plan touristique, d'autant que ce secteur se débarrasse peu à peu de son image peu qualitative et niche grâce à l'évolution des pratiques et à une forte médiatisation.

2.3.11. Tourisme culinaire

Malgré la faible offre de restaurants, La Bruyère bénéficie de nombreux producteurs et magasins de terroir proposant divers fromages et produits laitiers, viandes et charcuteries (bovine, ovine, porcine, volaille, gibiers... ainsi que du porc *Mangalica* et du bœuf *Wagyu* avec la coopérative *Rustiq*), fruits, légumes, jus, miels... Les seuls produits manquants sont les bières et le chocolat, symboles du pays, mais le caractère viticole permet de remplacer cette spécificité en en faisant un marqueur différenciant du reste du pays.

Au total, la commune compte 4 magasins de terroir : la *Petite Campagne*, la *Ferme de Warichet*, la *Boucherie Originelle* et *Racine Originelle (Les Fermes de Chez Nous)* ainsi que, dans une certaine mesure, la *Brasserie Hallet* (qui vend les vins de trois domaines bruyérois ainsi que les alcools issus du safran de l'*Histoire d'Anthony*).

Une petite dizaine de producteurs vendent en direct comme le *Radis de Saint-Denis*, l'*Horticulture Jamart*, la *Ferme d'Aubâye* et les *Fruits du Verger* mais leurs horaires sont moins attractifs (une fois par semaine, une semaine sur quatre, uniquement en soirée...).

Ensemble, les magasins de terroir et producteurs garantissent en moyenne 4 à 5 établissements ouverts par jour avec des faiblesses les lundis et dimanches.

2.3.12. Syndicat d'Initiative et de Tourisme de La Bruyère

La commune délègue la gestion et la promotion touristique au SILB, une ASBL créée en 1975 afin de préserver et promouvoir le patrimoine local auprès des visiteurs. Aujourd'hui, elle est composée de bénévoles et cherche à se développer. Elle n'a ni stratégie touristique établie, ni politique de marque⁴¹.

Par manque de moyens humains et financiers, ses actions sont limitées. Le site internet est peu clair, exhaustif et engageant, cependant l'ASBL compte l'étoffer. Le SI n'est représenté que sur *Facebook* (et *YouTube* mais l'impact du compte est très faible⁴²). La page dénombre plus de 1 200 abonnés. Toutefois, il s'agit d'une page morte publiant régulièrement mais surtout des partages qui cumulent un taux d'interaction de 0,18%⁴³, ce qui est très faible en considérant la moyenne à 2,3%⁴⁴ (voir détail du calcul en annexe).

Ensuite, selon mon expérience sur le terrain, la fréquentation du bureau d'accueil est assez réduite, cumulant parfois des journées sans visiteurs, ce qui s'explique par sa localisation décentrée de points d'intérêt touristiques et éloignée de paysages variés mais aussi par ses horaires restreints : le mercredi et le vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h⁴⁵. De plus, le bureau d'accueil propose peu de documentation touristique sur La Bruyère même.

⁴¹ SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE, *Syndicat d'Initiative de La Bruyère* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.silabruyere.be/>

⁴² SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE. Si Labruyere. In : *YouTube* [en ligne]. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.youtube.com/@silabruyere/featured>

⁴³ SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE. Syndicat D'initiative et de Tourisme de La Bruyère. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : https://www.facebook.com/profile.php?id=100066564619201&locale=fr_FR

⁴⁴ DAWANS Cécile. *Technologie de l'information et de la communication : Séance 2* [PowerPoint]. s.d. Support de cours : Cours « Technologie de l'Information et de la Communication », École Pratique des Hautes Études Commerciales (EPHEC), bachelier en Management du Tourisme et des Loisirs, année académique 2024-2025.

⁴⁵ SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE, *Syndicat d'Initiative de La Bruyère* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.silabruyere.be/>

Depuis juin 2023, j'ai pu recueillir de nombreux points de vue sur le SILB. Bien que ces avis ne reflètent pas toujours fidèlement la réalité, ils offrent une vision d'ensemble des perceptions des personnalités et opérateurs bruyérois. Dans le respect de la confidentialité de mes interlocuteurs, j'ai identifié quatre critiques principales : une impression d'amateurisme, des écarts générationnels, des tensions relatives aux personnalités et traits de caractère ainsi que des clivages politiques. Ces derniers s'inscrivent dans un contexte local marqué par une opposition principale entre la majorité en coalition (.Bé et D&B)⁴⁶ et le groupe EPV7/MR⁴⁷ : le président du SILB et l'échevin du tourisme appartiennent à .Bé, la liste du bourgmestre, Yves Depas⁴⁸.

D'après mon expérience sur le terrain avec le SILB, je rejoins les constats concernant les tensions intergénérationnelles et l'impression d'amateurisme qui est liée en grande partie à un manque de moyens humains et financiers. Néanmoins, le SILB demeure un acteur central du tourisme local. En collaboration régulière avec la MMR, il joue un rôle actif dans l'inventorisation et la valorisation du patrimoine, notamment à travers la mise en place des PNP avec *Terra Curiosa*⁴⁹, l'organisation des *Journées du Patrimoine*, la diffusion des ouvrages de la MMR ou encore la labellisation *Bienvenue Vélo* de son bureau d'accueil⁵⁰.

3. Mise en place d'une stratégie territoriale

⁴⁶ MONTOUT Lyla. Yves Depas reste bourgmestre à La Bruyère et fait une bipartite avec D&B. In : *Bouké* [en ligne]. 15 octobre 2024. [Consulté le 20 octobre 2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.bouke.media/info/yves-depas-reste-bourgmestre-la-bruyere-et-fait-une-bipartite-avec-db/14949>

⁴⁷ JANSSENS Joëlle. La Bruyère : un dernier conseil agité avant l'installation de la nouvelle majorité ! In : *Bouké* [en ligne]. 29 novembre 2024. [Consulté le 02/12/2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.bouke.media/info/la-bruyere-un-dernier-conseil-agite-avant-linstallation-de-la-nouvelle-majorite/15588>

⁴⁸ GROUPE .BÉ, *Notre équipe* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.bourgmestre-equipe.be/equipe.html>

⁴⁹ MARTIN Loïc. Les gagnants du budget participatif de la Province de Namur sont connus : « Les fonds permettront d'étendre le réseau de points-nœuds pédestre de Sombreffe ». In : *Sudinfo* [en ligne]. 27 novembre 2024. [Consulté le 29/11/2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.sudinfo.be/id920580/article/2024-11-27/les-gagnants-du-budget-participatif-de-la-province-de-namur-sont-connus-les>

⁵⁰ VISIT WALLONIA, *Liste des établissements labellisés Bienvenue Vélo* [en ligne]. 2025. Disponible à l'adresse : <https://visitwallonia.be/fr-be/3/jaime/wallonie-a-velo/le-label-bienvenue-velo>

3.1. Positionnement

Si l'on ne choisit pas son positionnement, le public s'en chargera lui-même au risque de développer une image perçue qui ne correspondra pas aux intentions de la destination. Le positionnement permet de fixer l'image que l'on souhaite véhiculer en considération de l'offre touristique du territoire mais également de la concurrence, des attentes et des besoins du public potentiel⁵¹.

Parmi les différentes offres touristiques, nous comptons le tourisme de randonnée, le cyclotourisme, le tourisme culinaire, l'agritourisme, le tourisme culturel, le tourisme de bien-être et le tourisme d'affaires. L'œnotourisme a l'avantage d'englober ces différentes catégories, d'en être une sous-catégorie ou d'en être complémentaire, tout en se démarquant de son bassin touristique rural relativement homogène et de bénéficier d'une offre en plein développement en Belgique mais encore peu exploitée dans l'identité de ses destinations (aux échelles régionales, provinciales, communales et des MT). Les paysages viticoles restent peu valorisés dans l'image touristique belge et wallonne, ils représentent donc un marqueur de différenciation fort. Là où les campagnes hesbignonnes sont souvent perçues comme des zones d'escales à faible attrait touristique, La Bruyère peut se positionner comme une destination insolite, à l'écart des circuits touristiques classiques de son bassin.

Cependant, il ne serait pas pertinent de positionner La Bruyère comme la capitale belge ou wallonne du vin car elle ne dispose ni du plus grand nombre de domaines viticoles, ni de la plus grande superficie totale ou en proportion de vignes. De plus, le secteur viticole belge reste jeune et en constante évolution, ce qui rend ce type de positionnement instable.

La Bruyère propose néanmoins une offre œnotouristique diversifiée et accessible : visites régulières ou sur réservation pour groupes, vendanges, tables d'hôtes, gîtes (non-reconnus par le CGT) au *Domaine du Mehaignoul*, événements... Elle s'intègre naturellement aux autres secteurs locaux : gastronomie, produits du terroir, artisanat⁵²... Le vin est associé à une forte valeur perçue et rehausse l'attractivité des autres produits locaux, voire les complète. Les paysages viticoles, perdus entre champs, prairies et bois, sont nouveaux pour les randonneurs et cyclotouristes en Belgique qui pourront profiter d'un paysage varié qui ressort du dénivelé plat de la campagne hesbignonne perçue

⁵¹ MAILLAERT Cédric. *Le marketing territorial : Sessions 4 et 5* [PowerPoint]. s.d. Support de cours : Cours « Marketing du tourisme », École Pratique des Hautes Études Commerciales (EPHEC), bachelier en Management du Tourisme et des Loisirs, année académique 2024-2025.

⁵² ETCHEVERRIA Olivier, Le tourisme « gourmand » existe-t-il ? In : *Téoros* [en ligne], 2016, n°35,2. [Consulté le 26/01/2024]. Disponible à l'adresse : <https://journals.openedition.org/teoros/2968>

comme peu diversifiée. Ensuite, l'agritourisme s'articule facilement avec l'œnotourisme qui en est, d'une certaine façon, une sous-catégorie spécifique⁵³. Enfin, les domaines du *Chenoy*, du *Ry d'Argent* et de *Mehaignoul* disposent déjà d'une offre pour les entreprises (team buildings, séminaires, walking dinners, conférences...), ce qui ouvre des perspectives dans le secteur MICE, une opportunité à prendre étant donné la proximité du territoire avec le parc d'activités économiques d'*Ecolys*.

Comme plusieurs publics seront touchés, il faut créer un positionnement global mais aussi ciblé. Un positionnement global synthétique mais cohérent pourrait être :

« La Bruyère, terre de vignobles wallons »

Cette formulation met en valeur la Wallonie en respectant la régionalisation du tourisme en Belgique. Garder la Wallonie dans sa promesse permet aussi de s'associer à l'identité du *Domaine du Chenoy*, très attaché à son appartenance régionale⁵⁴. L'identité rurale est mise en valeur avec les vignobles comme élément central. Cette phrase peut être adaptée pour un public international ne connaissant pas la Wallonie :

« La Bruyère, au cœur des vignobles belges »

Pour ne pas exclure certaines catégories de visiteurs, le positionnement devra également se décliner selon les profils. Voici quelques propositions de promesses destinées aux différents styles de touristes pouvant être sensibles à la destination bruyéroise :

Publics ciblés	Promesses
Randonneurs et cyclistes	« À La Bruyère, baladez-vous entre champs et vignes »
Touristes culinaires	« La Bruyère, terre de vins et de terroir d'exception »
Agritouristes	« La Bruyère, douce campagne viticole »
Touristes culturels	« Explorez la Hesbaye namuroise, ses vignes et son patrimoine »
Touristes « spa et wellness »	« La Bruyère, un moussoux et des bulles »
Touristes d'affaires	La promesse variera en fonction des objectifs de l'organisateur de l'événement. Il faudra cependant mettre en valeur les offres de team buildings incluant des dégustations, des visites de domaines et des tables

⁵³ Idem.

⁵⁴ DOMAINE DU CHENOY, *Découvrez nos vins* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.domaine-du-chenoy.com/fr/decouvrez-nos-vins>

	d'hôtes. Pour les séminaires, conférences et walking-dinners, il conviendra de souligner la diversité des salles ainsi que, éventuellement, la qualité de la gastronomie locale et des produits d'exception.
--	--

3.2. Public cible

Avant toute action de communication ou d'élaboration d'une offre, il est essentiel de savoir à qui l'on souhaite s'adresser et pour quels résultats. En définissant un public cible clair, on peut mieux cerner ses besoins, anticiper ses attentes, ajuster les messages, choisir les bons canaux de communication et proposer des offres pertinentes⁵⁵.

J'ai choisi d'utiliser une méthode de ciblage a priori et non a posteriori car je ne dispose pas de données précises sur les visiteurs actuels de la commune. Je préfère ne pas me baser sur les statistiques de *Totemus* ou de la page *Facebook* du SILB car ces données sont déjà influencées par des stratégies de ciblage (voulues ou subies).

Mon objectif est d'attirer de nouveaux publics (ou de renforcer la présence de publics existants) pour dynamiser le secteur touristique de La Bruyère. J'ai donc déjà établi un positionnement en lien avec l'œnotourisme que j'ai justifié précédemment. Sur base de mon diagnostic territorial et en particulier des profils types d'œnotouristes récoltés, j'ai élaboré un persona représentatif du public adéquat pour mon positionnement développé.

3.2.1. Persona

Identité : Frédéric et Stéphanie, couple marié, 35-40 ans

Niveau d'études : Master (Frédéric), bachelier (Stéphanie)

Profession : Assureur (Frédéric), bibliothécaire (Stéphanie)

Lieu de résidence : Mont-Saint-Guibert, Brabant Wallon, Belgique

Situation familiale : 2 enfants

Catégorie socio-professionnelle : CSP+

⁵⁵ MAILLAERT Cédric. Le marketing territorial : Session 6 [PowerPoint]. s.d. Support de cours : Cours « Marketing du tourisme », École Pratique des Hautes Études Commerciales (EPHEC), bachelier en Management du Tourisme et des Loisirs, année académique 2024-2025.

Comportements & préférences :

- Consommateurs de vins, sans être experts
- Intérêt pour le local et le terroir
- Consommateurs quotidiens de produits locaux achetés en circuit court
- Habités à manger froid le midi et chaud le soir
- Utilisent la voiture ou le train pour leurs déplacements
- Aiment la marche et le vélo
- Privilégient les vacances de 2-3 jours ne nécessitant pas de prendre l'avion
- Évitent les voyages en ville et cherchent à se déconnecter du quotidien
- Adeptes d'excursions, au moins 2 fois par mois, dont au moins une sans enfants
- Dépensent en moyenne 80€/personne lors d'une journée d'excursion et environ 180€/personne lors d'une journée de vacances
- Utilisent principalement *Facebook* suivi d'*Instagram*
- Apprécient les rencontres
- Participent régulièrement à des afterworks entre amis
- En quête d'authenticité et de lieux moins touristiques
- Attirés par des offres combinées et variées
- Sensibles à une approche personnalisée où ils se sentent "invités privilégiés"

3.2.2. Segmentation géographique

Toujours dans les valeurs de durabilité, je pense qu'il faut miser sur un public de proximité : Wallonie, Flandre, France, Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg, Royaume-Uni et Italie. Premièrement ce public est proche, vient en voiture (ou en transports en commun) et non en avion. C'est donc plus écologique et cela facilite l'accessibilité de la commune vu qu'il ne faut pas combiner de modes de transport pour atteindre la destination. Ensuite 81% des œnotouristes se déplacent en voiture⁵⁶. Enfin, la Wallonie a pour public principal des visiteurs de proximité comme le présentent les statistiques sur les nuitées reconnues de 2023 de *Statbel*⁵⁷.

⁵⁶ SICSIC Josette, DECHASSEY Christophe, LHUILLIER Martin, MAUD'HUI Philippe. *De l'accueil dans les caves aux séjours touristiques dans les vignobles : 10 clés pour développer l'œnotourisme et accroître ses performances commerciales*, Atout France, volume 50, décembre 2019, p. 17.

⁵⁷ OBSERVATOIRE WALLON DU TOURISME, *Les données du Tourisme wallon – 2023* [en ligne]. Rapport public, 2023 [Consulté le 18/04/2025]. PDF téléchargeable depuis l'adresse : <https://owt.tourismewallonie.be/telechargement/donnees-2023/>

Il est donc préférable de se fixer un public cible réaliste, déjà présent sur le territoire, plutôt que de se lancer le défi d'en amener un nouveau. De plus, dans le cas de la France, les clientèles européennes sont reconnues comme étant stables, à l'exception des Britanniques qui sont en diminution depuis le *Brexit*. Les Belges sont même considérés comme une cible solide⁵⁸.

Par ailleurs, 75 % des visiteurs d'un domaine viticole achètent du vin durant leur visite⁵⁹. Il est donc important de maximiser la marge car la plupart des bénéfices du vigneron proviennent de la vente de vin et non de la visite elle-même. Les vacanciers étrangers ou les visiteurs en groupe achèteront en général moins de vin. En effet, ils ont souvent des contraintes de transport comme les voyages en autocar, les longs trajets avec des bagages, un manque de place de stockage ou encore des restrictions liées à l'exportation d'alcool en avion⁶⁰. Dans cette logique, il est plus pertinent de fidéliser les excursionnistes ou d'attirer des touristes de proximité. Ces publics ont davantage la possibilité d'acheter du vin et de revenir sur place. Selon *Winalist*, les Français et les Néerlandais figurent d'ailleurs parmi les visiteurs qui dépensent le plus.

⁵⁸ SICSIC Josette, DECHASSEY Christophe, LHUILLIER Martin, MAUD'HUI Philippe. *De l'accueil dans les caves aux séjours touristiques dans les vignobles : 10 clés pour développer l'œnotourisme et accroître ses performances commerciales*, Atout France, volume 50, décembre 2019, p. 20.

⁵⁹ WINALIST, *Baromètre de l'œnotourisme et les ventes directes aux consommateurs 2024* [en ligne]. Rapport public, 2024. [Consulté le 12/04/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.winalist.fr/blog/actus/chiffres-oenotourisme-france-2024>

⁶⁰ Idem.

Toujours d'après les données disponibles, la majorité des œnotouristes, soit 33 %, sont des touristes qui restent entre deux et trois jours. Ils sont suivis par 29 % d'excursionnistes de moins d'une journée et 17 % d'excursionnistes présents pendant une journée entière⁶¹. Cibler un public de proximité présente donc plusieurs avantages. Tout d'abord, il est plus facile à fidéliser mais, en plus, il peut aussi devenir ambassadeur de la marque car en présentant une bouteille achetée ou en racontant sa visite, il peut influencer son entourage qui sera ensuite plus enclin à se rendre au domaine ou dans un point de vente partenaire.

On observe aussi que 20 % des œnotouristes séjournent plus de 4 jours. Il s'agit principalement de voyageurs internationaux (le public chinois, japonais et sud-américain est en forte augmentation) ou de visiteurs estivaux qui constituent une cible complémentaire⁶².

3.2.3. Segmentation socio-démographique

Concernant les caractéristiques socio-démographiques, j'ai choisi une tranche d'âge entre 35 et 40 ans mais en la considérant comme flexible. L'âge moyen d'un œnotouriste serait de 46 ans mais cette moyenne est en diminution⁶³. J'ai donc imaginé un profil un peu plus jeune pouvant également être lié à des offres plus accessibles. Les propositions en Wallonie sont globalement plus abordables que celles pratiquées en France où les prix varient fortement d'une région à l'autre. À titre de comparaison, une expérience œnotouristique coûte en moyenne 46€/personne en Champagne, 30€/personne à Bordeaux et 55€/personne en Bourgogne. Toujours en France et à titre d'exemple, les tarifs pour une visite de domaine peuvent aller de 17€/personne dans le Languedoc à 79€/personne à Cognac⁶⁴. À La Bruyère, on peut compter 15€/personne pour une visite du *Domaine du Chenoy*⁶⁵ et aussi 15€/personne au *Domaine du Ry d'Argent* mais

⁶¹ Idem.

⁶² Idem.

⁶³ SICSIC Josette, DECHASSEY Christophe, LHUILLIER Martin, MAUD'HUI Philippe. *De l'accueil dans les caves aux séjours touristiques dans les vignobles : 10 clés pour développer l'œnotourisme et accroître ses performances commerciales*, Atout France, volume 50, décembre 2019, pp. 25-26.

⁶⁴ WINALIST, *Baromètre de l'œnotourisme et les ventes directes aux consommateurs 2024* [en ligne]. Rapport public, 2024. [Consulté le 12/04/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.winalist.fr/blog/actus/chiffres-oenotourisme-france-2024>

⁶⁵ DOMAINE DU CHENOY, *Visites et dégustations* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.domaine-du-chenoy.com/fr/visites-et-degustations-451>

HTVA⁶⁶. Je ne connais pas les prix du *Domaine de La Falize* et du *Domaine de Mehaignoul* qui s'ouvrent sur demande de groupes.

Les œnotouristes sont surévalués en CSP+ bien que cela diminue⁶⁷. C'est néanmoins un atout pour les opérateurs touristiques bruyérois qui pourront ainsi viser un public avec un pouvoir d'achat plus élevé. Un tiers des visiteurs d'un domaine achète du vin pour une valeur comprise entre 50€ et 100€ alors qu'un autre tiers dépense entre 100€ et 500€⁶⁸. Cela ouvre aussi la voie à des offres et forfaits à plus forte valeur ajoutée. Le tarif d'entrée relativement bas permet d'intégrer la visite à des formules plus larges mais en gardant un prix attractif pour le public cible. Ces formules pourraient inclure des moments de détente comme des séances de spa, des repas gastronomiques ou des produits d'exception (*Wagyu, Mangalica...*) ce qui n'est pas incompatible avec le profil comportemental que je développerai plus loin.

J'ai donc donné à mon persona une fourchette de dépenses journalières élevée. En moyenne, un touriste en Wallonie dépense 126€/personne/jour⁶⁹ alors que je vise environ 180€/personne/jour en imaginant une tentation plus haute à l'achat de vin et de produits à forte valeur perçue.

En ce qui concerne la composition des groupes de visiteurs, les données de 2023 montrent que 45% des visiteurs en Wallonie viennent en famille, 31% en couple et 15% entre amis⁷⁰. De son côté, *Winalist* indique que 48% des œnotouristes voyagent en couple, 25% entre amis et 24% en famille⁷¹. Je pense qu'il est donc pertinent de conserver le couple comme public prioritaire. Il représente environ un quart des visiteurs wallons et la moitié du public œnotouristique. Cependant, peu de domaines viticoles bruyérois proposent des offres pour les couples. Seul le *Domaine du Chenoy* présente régulièrement des visites guidées sans nombre de participants requis. Les visites aux

⁶⁶ DOMAINE DU RY D'ARGENT, *Activités à faire en famille ou entre amis* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.domainedurydargent.com/pour-les-particuliers>

⁶⁷ SICSIC Josette, DECHASSEY Christophe, LHUILLIER Martin, MAUD'HUI Philippe. *De l'accueil dans les caves aux séjours touristiques dans les vignobles : 10 clés pour développer l'œnotourisme et accroître ses performances commerciales*, Atout France, volume 50, décembre 2019, p. 18.

⁶⁸ WINALIST, *Baromètre de l'œnotourisme et les ventes directes aux consommateurs 2024* [en ligne]. Rapport public, 2024. [Consulté le 12/04/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.winalist.fr/blog/actus/chiffres-oenotourisme-france-2024>

⁶⁹ OBSERVATOIRE WALLON DU TOURISME, *Les données du Tourisme wallon – 2023* [en ligne]. Rapport public, 2023 [Consulté le 18/04/2025]. PDF téléchargeable depuis l'adresse : <https://owt.tourismewallonie.be/telechargement/donnees-2023/>

⁷⁰ Idem.

⁷¹ WINALIST, *Baromètre de l'œnotourisme et les ventes directes aux consommateurs 2024* [en ligne]. Rapport public, 2024. [Consulté le 12/04/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.winalist.fr/blog/actus/chiffres-oenotourisme-france-2024>

autres domaines imposent un nombre minimum de visiteurs, un frein pour les couples et autres particuliers. Je développerai des solutions dans les axes stratégiques.

En revanche, même si je n'ai pas privilégié le public familial, il ne doit pas être exclu car ce public est très important en Wallonie et il peut trouver sa place dans les propositions de La Bruyère notamment à travers les balades, le *Siroteur*, les chasses *Totemus*, la *Ferme de Beauffaux* ainsi que les événements locaux comme les ateliers, la *Journée de la Ruralité*, le *Carnaval du Dragon* ou les *JFO*... L'œnotourisme familial existe déjà en France⁷² et pourrait être développé en Wallonie, à La Bruyère et en particulier au *Domaine du Ry d'Argent*. Je ne l'exclurai donc pas de ma communication et le développerai dans mes axes stratégiques.

3.2.4. Segmentation psychographique

Mon persona a un style de vie actif et s'intéresse au local. Je vise une cible aux excursions régulières et donc facile à fidéliser. Je cherche une cible pouvant être familiale mais aussi capable de se couper de ses responsabilités et de se retrouver en couple. En plus d'être sensible à l'excursionnisme local, il faut qu'elle soit suffisamment sensible à ses propres environs pour qu'elle privilégie les vacances de 2-3 jours ne nécessitant pas de prendre l'avion. Ce style de vie est donc complémentaire avec ma segmentation géographique mais j'ai plusieurs ajouts concernant le style de vie de ma cible.

Je souhaite également cibler un public habitué aux repas froids et simples le midi, comme les pique-niques. Cela permettrait de contourner le manque de restaurants disponibles à La Bruyère en journée tout en valorisant les produits locaux vendus dans les magasins de terroir. Ce même public appréciera de profiter des restaurants le soir, lorsque l'offre est relativement plus conséquente.

Par ailleurs, je vise aussi les amateurs d'afterworks en fin de semaine pour les rediriger vers les dégustations gratuites du *Domaine du Ry d'Argent*. Enfin, je vais cibler un public qui se déplace en voiture en accord avec les 81% d'œnotouristes qui l'utilisent⁷³. Néanmoins, La Bruyère possède 2 gares situées entre 2 des gares les plus fréquentées de Wallonie (Namur et Gembloux) et il est important de les mettre en avant dans une

⁷² SICSIC Josette, DECHASSEY Christophe, LHUILLIER Martin, MAUD'HUI Philippe. *De l'accueil dans les caves aux séjours touristiques dans les vignobles : 10 clés pour développer l'œnotourisme et accroître ses performances commerciales*, Atout France, volume 50, décembre 2019, p. 75.

⁷³ Idem, p. 18.

optique de durabilité, d'autant que plusieurs opérateurs se trouvent à une distance relativement courte de celles-ci.

3.2.5. Segmentation comportementale

Pour cette partie, je vais me baser sur les 4 profils comportementaux principaux d'œnotouristes d'*Atout France* présentés dans le diagnostic territorial : les épicuriens, les classiques, les explorateurs et les experts⁷⁴.

Souhaitant réfléchir à une stratégie touristique à destination globale et non à un ou plusieurs domaines viticoles, j'écarte automatiquement de mes cibles principales les experts et les classiques car, même si leur attrait pour l'univers du vin est fort, ils risquent de ne pas être suffisamment flexibles pour s'intéresser aux autres opérateurs locaux alors que les épicuriens sont eux caractérisés par leur demande d'enjoliver leurs visites par d'autres offres pouvant s'éloigner de l'attrait viticole. D'où l'intérêt de positionner les autres offres comme étant complémentaires à l'œnotourisme bruyérois.

Je pense que les explorateurs pourront être sensibilisés par les vignobles bruyérois car, au-delà d'un tour classique d'un domaine connu de tous, ils recherchent des noms peu connus qui pourront leur dévoiler « les secrets du vin » ou du moins ceux des leurs. Je pense que le secteur belge du vin est déjà perçu comme une curiosité pouvant intéresser les explorateurs. Je considère également que ce public est à privilégier pour une éventuelle future offre œnotouristique du *Domaine de La Falize*. Les épicuriens représentent la plus grande segmentation comportementale des œnotouristes avec environ 40% de ce public. Avec les explorateurs, ce sont 60% des œnotouristes qui sont visés⁷⁵. Évidemment, bien que les classiques et experts ne soient pas la cible centrale de ma stratégie, les supports de communication devront tenir compte de ce public afin de pouvoir les rediriger convenablement vers les domaines viticoles du territoire.

J'ai glissé les caractéristiques des épicuriens et en partie des explorateurs dans mon persona en le qualifiant d'amateur de vins avec un intérêt pour les terroirs locaux et en recherche d'authenticité. Je l'ai également décrit comme un personnage n'appréciant pas les lieux fortement touristiques, préférant éviter les grandes villes et appréciant les rencontres. Enfin, je l'ai assimilé à des activités variées comme la marche, le vélo ou à

⁷⁴ Idem, p.17.

⁷⁵ Idem.

la notion générale d'afterwork pour ne pas le confiner aux domaines viticoles et avoir un persona favorable à découvrir plus largement sa destination.

3.3. Politique de marque

Le positionnement et la segmentation du public définis, il est nécessaire de les consolider avec une politique de marque engageante s'appuyant sur les caractéristiques fortes de la destination. Je vais proposer dans ce TFE une marque de destination qui pourra représenter le coordinateur de la politique (un Syndicat d'Initiative ou Office du Tourisme (SIOT) ou un potentiel pôle/service de la commune) ainsi que rassembler les opérateurs touristiques bruyérois sous une appellation unique et neutre conçue pour le tourisme. La politique cherchera à améliorer la réputation de La Bruyère pour les publics externes et internes ; et se caractérisera par une image voulue affirmant son positionnement et s'éloignant de l'image subie actuelle de commune rurale « dortoir » à l'offre touristique réduite.

Je ne vais pas corriger la politique de marque du SILB car j'ai constaté dans mon diagnostic territorial qu'elle n'était pas cohérente, ne suscitait pas d'engagement et qu'elle n'était pas représentative de la destination (développement en annexe). Elle n'avait donc aucune base significative à améliorer.

Cependant, j'avais déjà relevé à l'été 2023, les problématiques de l'identité touristique de La Bruyère et j'avais donc entamé une proposition de politique de marque que j'avais même suggérée au SILB qui l'a rejetée : *Visit La Bruyère*.

Visit La Bruyère est imparfait mais part sur une meilleure base grâce à plusieurs forces :

- L'utilisation du préfixe « Visit » associe clairement la marque au tourisme. Ce format est déjà largement adopté en passant de *Visit Wallonia* à *Visit Flanders*, ou en passant de *Visit Namur* à *Visit Berlin* ou à *Visit Rwanda*.
- Le vert (#7fc241) évoque la nature et fait aussi référence au logo de la commune ; le bordeaux (#a70045) rappelle le vin ainsi que la charte graphique d'*Explore Meuse*. Ces couleurs complémentaires assurent un bon contraste visuel.
- Le choix de la grappe de raisin comme symbole principal permet de rappeler l'univers viticole large sans se figer sur le vin. Choisir un verre ou une bouteille ferait oublier les paysages et la ruralité générale de la commune. La grappe permet de rappeler le fruit, la nature et l'agriculture.
- Le logo est conçu pour s'intégrer facilement dans des ronds ou carrés, ce qui le rend adapté pour les réseaux sociaux.

- Les courbes renvoient aux paysages ondulants de la campagne bruyéroise, à la fluidité du vin et à une esthétique plus chaleureuse et accessible (tandis que des lignes rigides auraient renforcé l'élitisme perçu de l'œnotourisme).
- L'utilisation régulière de #visitlabruyere et de #explorelabruyere (en cohérence avec la MT) pour créer de l'interaction.

Cependant, la politique de marque actuelle de *Visit La Bruyère* comporte de nombreuses faiblesses. Elle a été conçue sans diagnostic territorial, sans stratégie structurée et avant même que je suive les cours de marketing territorial donnés par M. Cédric Maillaert. *Visit La Bruyère* s'est limité à une présence sur les réseaux sociaux sans s'étendre à d'autres supports comme

un site web, des signalétiques, des brochures ou des affiches par exemple. Le logo, conçu sur un délai court, servait initialement d'exemple de projet que j'aurais pu mettre en place au sein du SILB dans l'éventualité d'y réaliser mon stage. Je l'ai conservé lorsque j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux dans le cadre de projets étudiants. N'ayant pas de formation poussée en graphisme, je me suis contenté de retranscrire une idée à l'aide du logiciel *Krita* et d'une tablette graphique. Il en résulte donc un premier jet amateur.

Faiblesses actuelles de *Visit La Bruyère* :

- La palette de couleurs est réduite à deux couleurs, ce qui ne permet pas de développer un univers marketing cohérent et varié.
- L'absence d'éléments graphiques comme des pictogrammes, des motifs ou des textures.
- Il n'y a qu'une police : **ra vie**. Celle-ci est difficile à appliquer dans de nombreux contextes car elle est peu uniforme, parfois difficile à lire et peu professionnelle.
- Le dessin de grappe est enfantin.
- La politique ne prévoit pas d'être une marque multi-support.

Je vais présenter ci-dessous plusieurs corrections et améliorations argumentées. Toutefois, la mise en œuvre d'une politique de marque efficace ne peut se limiter à ma démarche individuelle. Elle nécessite l'intervention de spécialistes tels qu'un graphiste ou un illustrateur maîtrisant notamment la théorie des couleurs, les associations typographiques et les autres principes d'identité visuelle. Mes propositions n'ont donc pas vocation à remplacer ces professionnels mais à traduire le positionnement de la destination sous forme d'idées visuelles cohérentes et engageantes en vue de faciliter une commande éventuelle à un professionnel.

3.3.1. Palette de couleurs

Je pense qu'il faut conserver les deux couleurs principales : vert #7fc241 et bordeaux #a70045. Cela rappelle la nature et la vigne ainsi que l'univers du vin tout en faisant référence à la commune (même vert #7fc241) et à *Explore Meuse* (grenat semblable au bordeaux que j'ai utilisé). Cependant il faudra des couleurs secondaires s'accordant aux aspects forts du territoire (vin, ruralité, patrimoine...). Pour choisir ces couleurs, je vais réfléchir à celles qui correspondraient le mieux à la destination (exemple : jaune pour les champs ou vert pour les prairies). Je vais essayer de créer des accords cohérents en fonction de mes connaissances acquises durant mes études secondaires en option *Arts d'expression* (accords de couleurs analogues et complémentaires) mais aussi en m'appuyant sur les suggestions des sites *HTML Color Codes* et *Canva*. Pour grouper les couleurs, je m'inspire de la notion de « grappe vive » utilisée par l'entreprise *Synthèse* dans le cadre de la réalisation de la marque de destination d'*Explore Meuse*⁷⁶ à laquelle j'ajoute une « grappe terne ». Ensemble, ces deux grappes donneront les couleurs secondaires de la marque.

Couleurs principales	
Grappe vive	Grappe terne

Une des deux couleurs principales doit obligatoirement figurer sur chaque support. Pour la palette secondaire, il serait brouillon d'utiliser les 18 couleurs sur un même support.

⁷⁶ SYNTHÈSE, *Explore Meuse : Une nouvelle marque de destination pour la vallée de la Meuse*. [en ligne]. 2025. Disponible à l'adresse : <https://synthese.be/realisations/explore-meuse/>

Les deux grappes ne sont pas obligatoires mais présentent les nuances qui peuvent être utilisées.

Au lieu de commencer par créer une palette de couleurs, il pourrait être intéressant de solliciter un illustrateur pour composer une carte marketing sur laquelle se baser pour définir les couleurs de la marque.

3.3.2. Police d'écriture

Visit La Bruyère ne possède qu'une police principale : **raVie**. Il s'agit d'une faiblesse car, malgré sa souplesse et sa vivacité rappelant les vignes et la nature, elle se révèle difficile à lire et inadaptée aux usages courants tels les sous-titres d'une vidéo ou les paragraphes d'un texte.

Pour corriger ce problème, la politique de marque doit proposer au moins deux polices : l'une principale, plus expressive et distinguable, pouvant servir de titre et rappeler le positionnement, une autre, secondaire, plus sobre et facile à lire, rappelant si possible l'univers vitivinicole et polyvalente avec beaucoup de variantes (*italique, gras...*).

Conscient des limites de **raVie**, j'avais déjà opté pour deux autres polices dans les stories d'agenda du mois *Instagram* et *Facebook* de *Visit La Bruyère* : **GAGALIN** et **oswald**. La première était principale et rappelle la texture d'un bouchon de liège quand la seconde paraît étroite comme une bouteille de vin et est passe-partout.

3.3.3. Slogan

Visit La Bruyère n'a pas de réel slogan si ce n'est que « Envie d'explorer la terre des vignobles wallons ? La Bruyère t'attend ! #visitlabruyere » comme bio *Facebook*, « Envie de découvrir la terre des vignobles wallons ? Ou de te perdre dans une campagne bucolique ? La Bruyère est ta commune #visitlabruyere » en bio *Instagram* et « Envie de découvrir la terre des vignobles wallons ? » pour *TikTok*. Il y a également quelques petits slogans que j'ai pu détourner selon les contextes comme « Terre de vignobles... et de dragons ! » pour la capsule vidéo du Carnaval du Dragon de 2024.

Le slogan de la destination doit être simple et percutant tout en restant court (maximum 10 mots). Il doit refléter les promesses de la destination. Ici, pour La Bruyère, il faut annoncer une région viticole, pas limitée à la visite de domaines ; et qui permet

d'imaginer des paysages de vignes et un terroir important. Je propose d'utiliser ce slogan :

« Au cœur des vignobles wallons »

Ce slogan a six qualités :

- Il est court : cinq mots.
- Il rappelle l'identité viticole de La Bruyère.
- Il renvoie vers l'imagerie des vignobles (vignes, paysages, bâtiments, ...) et non spécifiquement du vin (bouteilles, verres, boissons, ...).
- Il positionne la commune au centre (« au cœur ») de la région.
- Il respecte la régionalisation du tourisme en Belgique.
- Il ne s'autoproclame pas capitale du vin wallon ou belge, ce qui serait risqué vu le climat actuel du secteur viti-vinicole belge.

3.3.4. Storytelling

Même si j'avais en tête une certaine ligne conductrice sur la façon dont je souhaitais communiquer sur les réseaux sociaux en tant que *Visit La Bruyère*, je n'ai jamais défini de règles de storytelling. Dans les paragraphes suivants, je vais parfaire cette vision en imaginant d'abord un ton, suivi de mots-clés, d'emojis et de hashtags tout en restant fidèle au positionnement et aux publics cibles déterminés de mon TFE.

En rupture avec l'élitisme perçu de l'œnotourisme (un frein pour son public non-initié⁷⁷), je privilégierai un registre de langue courante. J'opterai pour un style dynamique n'hésitant pas à interpeller le public en utilisant l'impératif ou des questions rhétoriques. La Bruyère doit montrer un enthousiasme pour son territoire avec un certain « art de vivre » poussant sur les petits plaisirs et l'émerveillement des choses simples : les petits villages, le petit patrimoine, les campagnes, le terroir... Il faut aussi communiquer sur le partage et l'humain : les rencontres avec les locaux, qu'ils soient producteurs, viticulteurs, teneurs d'hébergements... Il n'y a pas de grosses attractions touristiques : la majorité des opérateurs ne sont pas des professionnels du tourisme ou ce n'est pas leur activité principale. D'où l'intérêt d'insister sur une rencontre humaine authentique.

Voici quelques mots-clés pour le storytelling de *Visit La Bruyère* :

⁷⁷ SICSIC Josette, DECHASSEY Christophe, LHUILLIER Martin, MAUD'HUI Philippe. *De l'accueil dans les caves aux séjours touristiques dans les vignobles : 10 clés pour développer l'œnotourisme et accroître ses performances commerciales*, Atout France, volume 50, décembre 2019, p. 28.

Je ne souhaite pas mettre en place de liste stricte de vocabulaire car il est important de rester flexible selon les thématiques tout en assumant le caractère rural de la région et en rappelant l'identité viticole. Si le sujet ne tourne pas autour de la ruralité, celui-ci peut être omise. Si le sujet ne tourne pas autour des vignobles, il me semble important de toujours rappeler ce marqueur de différenciation avec un jeu de mots, une expression, le rappel du slogan ou même des émojis. Sur les réseaux, pour répondre aux commentaires et messages privés sans lien direct avec l'univers viticole, je réagissais à l'aide d'émojis qui pouvaient intriguer la personne et lui donner envie de connaître la raison de l'utilisation d'une grappe de raisin ou de flûtes à champagne.

3.4. Axes stratégiques, objectifs et propositions d'actions

Limité par l'absence de moyens humains et financiers de référence, j'ai choisi de ne pas approfondir de plan d'actions car cela n'aurait pas de sens. J'ai préféré présenter

quelques axes stratégiques adaptés aux conclusions du diagnostic et regroupant divers objectifs. Je les développerai en proposant des actions cohérentes mais qui ne se baseront ni sur un calendrier, ni sur les positions actuelles des institutions locales, ni sur les ressources.

Avant de lister et développer les axes, je suggère de redéfinir les rôles de certains opérateurs locaux afin d'imaginer une dynamique plus efficace. Pour commencer, en réaction aux limites professionnelles du SILB, je suggère de modifier ses rôles. L'ASBL pourrait être divisée en deux. La première moitié serait intégrée à la MMR pour se concentrer sur les rôles de préservation du patrimoine, d'organisation d'événements de mise en valeur des patrimoines et à tendance citoyenne (Journées du Patrimoine, balades guidées, JEO...), de création et de mise en place de certains produits de découverte du territoire (panneaux didactiques, réseau PNP, balisage...). Ce premier groupe conserverait les bénévoles passionnés par leur commune et son patrimoine.

Le second groupe rassemblerait les opérateurs touristiques et professionnels. Il prendrait la fonction d'OT et utiliserait la politique de marque développée dans ce TFE pour se présenter sous le nom de *Visit La Bruyère*. Parmi ses rôles, l'OT se chargerait de l'accueil des visiteurs, de la promotion touristique du territoire, de la coordination du suivi du plan d'actions touristique, de la coordination des opérateurs touristiques, du soutien aux opérateurs touristiques (aides à la promotion, aux labellisations, aux initiatives, à la compréhension du territoire...), de l'organisation d'événements à tendance touristique (développé dans l'axe « prospérer ») ou encore de la création de produits touristiques (brochures, catalogues, carnets de promenades, chasses aux trésors, propositions de packages...). Sur base des rôles listés et de ma compréhension du secteur acquise lors de mon stage et de mes rencontres, je pense qu'il serait raisonnable, pour une gestion pérenne de cet OT, d'employer au moins une personne à la coordination, une à la communication, une à la gestion de projets et une à l'administratif. Toutes pourraient assurer l'accueil à tour de rôle. Évidemment, plus l'équipe est grande, plus elle peut se concentrer sur des projets innovants et conséquents avec rapidité et efficacité.

Je suggère aussi de relocaliser le bureau d'accueil actuel du SILB dont la gestion serait à l'OT. Malgré le passage de l'*EuroVélo 5*, le nord de La Bruyère possède peu de paysages variés. De plus, le centre de Meux est limité en offres touristiques (hébergements, restaurants, activités, vignobles...). Il serait plus judicieux de se tourner vers Rhisnes, Émines ou Bovesse. Parmi les candidats pouvant accueillir les bureaux de l'OT, sans développer les réalités derrière les ambitions des propriétaires ou la

capacité d'accueil des projets développés dans l'axe « prospérer », nous pourrions envisager la *Ferme d'Hulplanche* (bâtiment historique, souhaitant accueillir des installations touristiques comme des hébergements, un restaurant...) ⁷⁸, la *Ferme des Dames Blanches* (bâtiment historique en plein centre de Rhisnes possédant un spa ⁷⁹), le *Fort d'Émines* (bâtiment historique accueillant bientôt d'importantes offres touristiques et de loisirs) ⁸⁰ ou encore le *Parc des Dames Blanches*. Pour simplifier ce chapitre, j'ai imaginé les bureaux dans le *Parc des Dames Blanches* car le choix de nouvelles infrastructures nécessite plus de recherches sur les capacités d'accueil du projet et des débats avec les propriétaires. Le *Parc des Dames Blanches* compte quelques bâtiments champêtres en pierre et la *Maison des Citoyens*, un hôtel communal unique qui change de couleurs en fonction de la position de l'observateur, passant du brun au vert, afin de se confondre dans la nature du parc. Cet écrin de verdure dans le centre historique de Rhisnes, est traversé par le Ry d'Argent ⁸¹. On y contemple plusieurs arbres remarquables ⁸² et, de fin février jusqu'à la mi-mars, il est tapissé de crocus et perce-neige ⁸³. C'est également un lieu d'amusement, d'apprentissage et de rencontres grâce à l'aménagement d'aires de jeux, tables de pique-nique et panneaux didactiques sur son écosystème. Enfin, le parc est proche de la *Ferme des Dames Blanches* ou encore de l'Église Saint-Didier. Le village rejoint facilement Émines, Bovesse et les zones boisées du sud. Il est également à proximité de la Nationale 4, de la Nationale 904, de l'Européenne 42, des deux gares bruyéroises, d'arrêts de bus, des PNC et du GR 412. En arrondissant les chiffres, à pied depuis le parc, le *Domaine du Ry d'Argent* se situe à 25 minutes, le *Domaine du Chenoy* à 35 minutes, le *Domaine de La Falize* et le *Siroteur* à 40 minutes... La position est équitablement centrée entre les autres opérateurs

⁷⁸ HULPLANCHE, Hulplanche : *Quartier rural résilient* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://hulplanche.be/>

⁷⁹ SPA DES CHAPELLES, *Le Spa des Chapelles* [en ligne]. 2025. [Consulté le 18/04/2025]. Disponible à l'adresse : <https://spadeschapelles.be/>

⁸⁰ FOBE Grégory. *De l'accrobranche, une tyrolienne et un musée au fort d'Émines*. In : RTBF [en ligne]. 5 février 2025. [Consulté le 18/02/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.rtb.be/article/de-l-accrobranche-une-tyrolienne-et-un-musee-au-fort-d-emines-11499801>

⁸¹ SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE, MAISON DE LA MÉMOIRE RURALE, COMMUNE DE LA BRUYÈRE. *De la Ferme des Dames Blanches à la Maison des Citoyens* [PDF du livret informatif rédigé à l'occasion des Journées du Patrimoine 2022]. La Bruyère : SOUTMANS Philippe, septembre 2022. [Consulté le 19/01/2024].

⁸² PROVINCE DE NAMUR, COMMUNE DE LA BRUYÈRE, CLUB PHOTO DE LA BRUYÈRE, MAISON DE LA MÉMOIRE RURALE DE LA BRUYÈRE, SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE, *Vernissage de l'exposition « Arbres remarquable en Province de Namur : Un patrimoine toujours vert »*. Maison des Citoyens, Rhisnes, 10 novembre 2023.

⁸³ COMMUNE DE LA BRUYÈRE. Commune de La Bruyère. In : Facebook [en ligne]. Publication du 28 février 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/communelabruyere/posts/pfbid0y1v9sd1mnMgVWvkH5CLRiCPLbGf2NhKgX6G5KcstYywPq6zbY6XvArepkBHsJBrj/>

comprenant les producteurs, restaurants, hébergements... à noter que ce village manque de certaines offres comme des magasins de terroir et des restaurants (des critères très importants pour les touristes culinaires). Je développe des propositions de diversifications des activités de l'OT dans l'axe « prospérer ».

Cet OT doit être professionnel, dynamique et sans couleur politique. L'apolitisation a pour objectif la neutralité envers les couleurs des opérateurs touristiques locaux. Cependant, l'OT doit être en accord et étroite collaboration avec la commune. Il ne me semble pas raisonnable de privatiser un secteur économique de la commune... De plus, en considérant l'état économique actuel du SILB, l'OT ne pourrait se lancer seul que dans un nombre limité de projets. Le financement serait conséquent au début jusqu'à ce que l'OT s'autogère et devienne progressivement pérenne, ce que nous développerons dans le premier axe stratégique.

Les axes stratégiques, accompagnés de leurs objectifs, actions et justifications détaillées, sont présentés en annexe. Vous trouverez ci-dessous des synthèses de leur description.

3.4.1. Prospérer – rendre les activités de l'OT rentables

Pour garantir la viabilité de l'OT et lui permettre de développer régulièrement de nouveaux projets, il me semble important de sortir du simple rôle d'accueil, de promotion et d'organisations bénévoles pour varier ses activités à la façon du Syndicat d'Initiative (SI) de Sombreffe⁸⁴, du SI de Vielsalm⁸⁵ ou encore de la MT du Pays de Herve⁸⁶. Dans cet axe, je propose plusieurs objectifs et actions visant à obtenir des revenus supplémentaires mais cohérents avec le diagnostic territorial, complémentaires aux offres de la destination.

Parmi ces activités à ajouter, je propose un espace muséal interactif marquant le positionnement viticole avec une exposition permanente sur la vitiviniculture belge et bruyéroise ; et une autre, sur la vie et l'histoire locales. Pour fidéliser les visiteurs, des expositions temporaires complémentaires aux événements locaux (commémorations, *Namur 2030*, anniversaires de la commune...) ou mettant à l'honneur les artistes et artisans bruyérois (Club Photo, Aquarelles de Jean-Pierre Loise (artiste local), *NB Céramique*, *Bois de Terre*...) seront organisées.

⁸⁴ Boutique de souvenirs et de terroir, le *Ligny 1815 Museum*, restaurant adjacent (en cours)...

⁸⁵ Boutique de souvenirs et de terroir, *Maison du Pays de Salm*, balades contées...

⁸⁶ Boutique de souvenirs et de terroir, *Herviscope*, restaurant de terroir *L'arrêt Gourmand* adjacent...

Pour mieux s'intégrer au tourisme culinaire, je propose également la mise en place d'un restaurant attenant labélisé *Table de Terroir* et mettant à l'honneur les produits locaux. Ceux-ci se trouveront également dans une boutique du terroir partagée avec le bureau d'accueil qui proposera évidemment les vins bruyérois mais aussi d'autres produits locaux, des paniers cadeaux et des formules "sac à pique-nique" dans l'esprit de *Food Rando* de la MT *Pays de Bastogne* ou du *Sac Bon ap' !* de la MT *Terres de Meuse*. À cette boutique s'ajouteraient également des livres plus généraux sur le vin, la Wallonie ou la Hesbaye namuroise ainsi que des ouvrages plus spécialisés de la MMR. Ce serait également un point de vente de goodies et de produits d'artisans locaux.

Des visites guidées pourraient être programmées dans le musée mais aussi aux alentours de l'OT si la localisation le permet. Selon la perspective choisie dans mon TFE, une localisation au *Parc des Dames Blanches*, dans le centre de Rhisnes pourrait faire partie de l'offre. En plus des visites guidées, des ateliers et autres événements seraient proposés : 46% des œnotouristes recherchent des ateliers œnologiques chez un vigneron et 45% sont demandeurs de marchés de producteurs et d'artisans⁸⁷.

Enfin, pour étoffer l'offre œnotouristique expérientielle et innover, je suggère la mise en place d'un vignoble et micro-chai collaboratifs, visitables librement avec de petits chemins et panneaux didactiques, ou avec une visite guidée, et qui proposera des ateliers de taille, d'ébourgeonnage, d'accolage et de vendange. Les vins seraient uniquement vendus dans la boutique de l'OT et le restaurant attenant.

À noter que ces propositions nécessitent, dans un premier temps, de lourds investissements, des installations spécifiques, des terrains cultivables, des espaces de stockage ainsi que du personnel supplémentaire dont, si possible, un chargé de projets spécialisé dans le secteur vitivinicole et formé à la sommellerie.

3.4.2. (In)former – sensibiliser les acteurs locaux au tourisme

J'ai rencontré sur place de nombreux opérateurs ayant du mal à se projeter dans le secteur touristique dans lequel ils ont de faibles notions. Il est donc important d'inclure cela à la stratégie en les informant de leurs rôles et des offres du territoire pour qu'ils puissent rediriger leurs visiteurs dans la destination et collaborer avec les autres

⁸⁷ GERBAL-MÉDALLE France. *Œnotourisme : Une mise en désir des territoires*. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2025, p. 138 (In Vino Varietas Libris).

opérateurs locaux. Il est également nécessaire de les former sur le secteur pour qu'ils puissent améliorer leurs offres.

Ceci pourrait passer par de petits guides informatifs ou un espace destiné aux professionnels sur le site internet de *Visit la Bruyère*, mais aussi par des soirées d'information et de réseautage rassemblant les acteurs annuellement.

Le partage d'informations avec la commune et ses opérateurs doit également s'étendre aux entreprises et organisations externes comme la MT, le CGT et *Visit Wallonia* afin qu'ils puissent comprendre la destination, communiquer de façon adéquate et créer des offres qualitatives.

3.4.3. Collaborer – Unir les opérateurs sous la même bannière

La stratégie que je développe dans ce TFE ne peut pas fonctionner si elle n'est portée que par l'OT. Tous les opérateurs touristiques doivent se sentir intégrés au projet pour pouvoir s'approprier les idées.

La collaboration est donc très importante entre les opérateurs devant construire l'image de la destination en renforçant, entre autres, le caractère viticole et gourmand, grâce notamment à des partenariats entre les établissements de l'HoReCa et les organisateurs d'événements, les domaines viticoles et producteurs locaux. Ces partenariats peuvent aller de la revente à la confection de nouvelles offres (escape game dans un vignoble, jus de raisins et de pommes venant des *Fruits du Verger...*).

Les réflexions et accords peuvent aussi se porter sur la temporalité en plaçant judicieusement les offres sur le calendrier pour les régulariser, éviter les concurrences et inciter la création de packages. Pour donner un exemple concret, en considérant que la visite-dégustation est l'offre la plus demandée des œnotouristes et que ce type d'offre en Belgique se confond au fonctionnement français (incitation à la vente, souvent gratuite) et international (moment privilégié avec le vigneron, moyennant un prix)⁸⁸, il serait judicieux que les dégustations gratuites des premiers vendredis du mois du *Domaine du Ry d'Argent* se régularisent sur tous les vendredis et soient partagées avec les autres domaines locaux (et éventuellement l'OT et la *Brasserie Hallet*). Pour le forfait payant et régulier avec la visite guidée, il est intéressant de se baser sur l'offre du

⁸⁸ Idem, pp. 95-98.

Domaine du Chenoy et d'inciter les autres domaines à également régulariser leurs offres en les plaçant de façon adéquate sur le calendrier.

Afin de faciliter les visites aux plus petits groupes et personnes individuelles ainsi que de respecter la cible stratégique (les couples), l'OT peut collaborer avec des domaines viticoles pour leur réserver une visite en payant le forfait attribué au nombre minimum de participants requis. Ceci permet une sécurité pour les domaines viticoles si le nombre de participants n'est pas atteint et en contrepartie *Visit La Bruyère* touche une commission sur les visiteurs supplémentaires. Ce type de système peut se transposer au tourisme culturel et de façon bénévole où les bénéfices seraient donnés à la MMR organisant une balade commentée ou à l'unité pastorale ouvrant une église.

Enfin, les collaborations de l'OT doivent également dépasser les frontières : il sera judicieux de s'impliquer dans divers projets régionaux, nationaux et européens, en particulier les routes des vins.

3.4.4. Étoffer – développer et améliorer l'offre touristique

La Bruyère manque sévèrement d'offres touristiques et imaginer de nouvelles activités permettrait de redynamiser la commune. Dans les axes précédents, j'avais déjà présenté plusieurs actions menant à la création d'offres. Ici, il s'agit d'offres remaniées, moins des collaborations mais plutôt des ajouts.

Dans un premier temps, des soins doivent être apportés au tourisme de randonnée dont les offres de balades sont recherchées par 54% des œnotouristes⁸⁹. Cependant les paysages bruyérois sont peu variés et malgré une meilleure diversification au sud, l'intégralité du territoire souffre de la faible quantité de sentiers et des éléments dénaturants. De plus, les routes fortement fréquentées isolent des visiteurs se déplaçant à pied (et à vélo) de certains opérateurs touristiques comme le *Domaine de Mehaignoul* ou le *Fort d'Émines*. Afin de faciliter les liaisons, la création de circuits et de proposer davantage de paysages, je conseille d'aménager de nouveaux sentiers, de restaurer des anciens, de rendre publics certains chemins privés (à l'avantage du propriétaire) et de placer des échaliers comme au Pays de Herve.

Dans un second temps, c'est le cyclotourisme qui mérite l'attention. La Bruyère bénéficie du réseau PNC, de routes adaptées ainsi que de divers itinéraires et les cyclotouristes représentent un public facile à fidéliser, aux dépenses supérieures et au temps de séjour

⁸⁹ Idem, p.94.

plus haut que la moyenne⁹⁰. De plus, 37% des œnotouristes sont demandeurs de circuits cyclistes, équestres et automobiles⁹¹. L'OT doit cependant mieux renseigner ce public qui a pour habitude de réserver ses séjours en moyenne 2 mois à l'avance⁹². Il doit également mettre en place suffisamment d'itinéraires passant uniquement sur son territoire ou en collaboration avec les destinations voisines. De leur côté, les opérateurs touristiques auront intérêt à investir dans les infrastructures nécessaires, à savoir que 82% des cyclotouristes logent dans des hébergements *Bienvenue Vélo* et que 25% d'entre eux y restent 5 nuits ou plus⁹³.

Ensuite, *Visit La Bruyère* doit améliorer l'offre culturelle en nouant des liens avec les propriétaires de sites patrimoniaux, les artistes locaux et la MMR. Les vignobles devront aussi s'accorder pour se répartir les touristes culturels sensibles au patrimoine, aux arts vivants ou plastiques. 48% des œnotouristes cherchent à découvrir le petit patrimoine, 31% sont demandeurs de concerts-apéros et similarités et 19% du public est sensible aux expositions dans le chai ou vignoble⁹⁴. Hormis le *Domaine du Ry d'Argent*, tous les domaines viticoles se situent dans des châteaux-fermes. Le *Domaine du Ry d'Argent* aurait donc intérêt à se tourner plus vers les arts vivants et plastiques.

Enfin, il est intéressant pour les domaines bruyérois de s'adapter aux familles (public majoritaire en Wallonie⁹⁵) avec des tables de coloriage et plaines de jeux. En particulier pour le *Domaine du Ry d'Argent* qui possède déjà une identité familiale et qui participe aux JFO. Il serait avantageux que ce domaine se différencie avec des visites guidées initiatives tout public, des dégustations de jus et/ou un escape game familial.

⁹⁰ SECRÉTANT Marie (Responsable du tourisme et des événements à Pro Velo, invitée de Cédric MAILLAERT). *Vélotourisme by Pro Velo* [PowerPoint]. s.d. Support de cours : Cours « Tourisme durable », École Pratique des Hautes Études Commerciales (EPHEC), bachelier en Management du Tourisme et des Loisirs, année académique 2023-2024.

⁹¹ GERBAL-MÉDALLE France. *Œnotourisme : Une mise en désir des territoires*. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2025, p. 138 (In Vino Varietas Libris).

⁹² SECRÉTANT Marie (Responsable du tourisme et des événements à Pro Velo, invitée de Cédric MAILLAERT). *Vélotourisme by Pro Velo* [PowerPoint]. s.d. Support de cours : Cours « Tourisme durable », École Pratique des Hautes Études Commerciales (EPHEC), bachelier en Management du Tourisme et des Loisirs, année académique 2023-2024.

⁹³ Idem.

⁹⁴ GERBAL-MÉDALLE France. *Œnotourisme : Une mise en désir des territoires*. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2025, p. 138 (In Vino Varietas Libris).

⁹⁵ OBSERVATOIRE WALLON DU TOURISME, *Les données du Tourisme wallon – 2023* [en ligne]. Rapport public, 2023 [Consulté le 18/04/2025]. PDF téléchargeable depuis l'adresse : <https://owt.tourismewallonie.be/telechargement/donnees-2023/>

3.4.5. « Packager » – inciter à rester le plus longtemps possible

Après que les opérateurs touristiques se seront accordés sur leurs offres et leurs temporalités, l'OT aura pour mission de les combiner judicieusement afin de créer des propositions de séjours. L'objectif est de garder le plus longtemps possible les visiteurs dans la destination. De plus, l'absence de packages est un frein pour les œnotouristes⁹⁶.

Visit La Bruyère proposera sur son site des suggestions de séjours, mais aussi un système de favoris/panier et un filtre périodique. Ce dernier permettra aux visiteurs du site de définir une date ou un ensemble de jours et d'obtenir une liste des événements se déroulant durant cette période, mais également des opérateurs ouverts à cette date. J'ai réfléchi à ce système en réaction à la faible offre touristique locale et pour une personnalisation optimale des packages.

3.4.6. Communiquer – promouvoir la destination et ses atouts

Cet axe est selon moi l'un des plus importants car le diagnostic territorial présente les faiblesses de la communication de La Bruyère. Or, si l'organisme touristique rencontre des difficultés à promouvoir sa destination, lui ajouter des offres serait futile.

Parmi les supports de communication à mettre en place, il faut un site soigné, en cohérence avec la politique de marque et adapté au public cible. Pour renforcer l'engagement, le site peut mettre en place des vidéos, animations et systèmes de gamification ainsi que des recettes avec accords mets-vins pour renforcer l'identité gourmande et inciter les touristes à visiter les commerces et producteurs locaux.

Les supports imprimés reprendront certaines de ces actions : un catalogue exhaustif annuel ou biennuel reprenant des recettes, interviews... et s'apparentant à un magazine, un triptyque général, des affiches, des calendriers avec les événements locaux en collaboration avec la commune...

Le nombre d'exemplaires et les lieux de diffusion varieront en fonction du public ciblé, du budget et des objectifs... Par exemple, la diffusion en petite quantité d'une brochure des offres MICE serait intéressante dans le parc d'activité d'*Ecolys*.

⁹⁶ SICSIC Josette, DECHASSEY Christophe, LHUILLIER Martin, MAUD'HUI Philippe. *De l'accueil dans les caves aux séjours touristiques dans les vignobles : 10 clés pour développer l'œnotourisme et accroître ses performances commerciales*, Atout France, volume 50, décembre 2019, p. 28.

4. Conclusion

Au début de ce TFE, j'ai démontré que le diagnostic territorial de La Bruyère ne pouvait se faire sur base du score de touristicité qui, bien que donnant des pistes de réflexion, ne prend pas suffisamment de facteurs en compte pour refléter la réalité concrète du territoire. De plus, il ne cherche pas à définir un potentiel touristique mais un état à un moment donné.

J'ai donc entamé un diagnostic détaillé sur la commune aux premières conclusions négatives : une offre globale faible en particulier pour l'HoReCa, le tourisme de randonnée et le tourisme culturel... Cependant, avec un potentiel touristique plus prononcé, le Sud du territoire possède plus d'offres mais également des paysages plus variés. La commune est idéalement située entre de grandes villes, à côté d'une destination importante (Namur) et est facile à atteindre en voiture et transports en commun. Le point fort et marqueur différenciant du territoire est sa quantité de domaines viticoles notoires : quatre au total. Ceux-ci font ressortir la destination de son bassin peu populaire, permettent aux différentes catégories touristiques locales d'être englobées dans une stratégie commune et proposent des offres touristiques variées (bien que peu disponibles pour les visites individuelles).

C'est ainsi que j'ai entamé ma stratégie touristique et conclu mon positionnement sur une destination viticole, destinée à un public de profils comportementaux « épicurieux » et « explorateurs » (tels que définis par *Atout France*⁹⁷) afin d'attirer un public flexible, demandeur d'offres variées et faciles à packager.

Ensuite, pour des raisons de durabilité et d'adéquation avec les publics œnotouristes en France et les touristes en Wallonie, j'ai choisi un public de proximité géographique et de CSP+ aux dépenses par séjour plus importantes que la moyenne. Divisé entre les statistiques du tourisme en Wallonie et d'œnotourisme en France, j'ai opté pour cibler les couples mais voyageant également parfois en famille, ayant entre 35 et 40 ans par anticipation du public œnotouristique rajeunissant⁹⁸.

⁹⁷ SICSIC Josette, DECHASSEY Christophe, LHUILLIER Martin, MAUD'HUI Philippe. *De l'accueil dans les caves aux séjours touristiques dans les vignobles : 10 clés pour développer l'œnotourisme et accroître ses performances commerciales*, Atout France, volume 50, décembre 2019, p. 18.

⁹⁸ Idem, p. 25.

Pour correspondre au mieux à la cible, j'ai établi une politique de marque dynamique et rompant avec l'élitisme perçu du vin pouvant freiner le public défini. J'ai choisi de m'appuyer sur la politique de *Visit La Bruyère* car elle partait d'une base plus fournie et cohérente que celle du SILB ; son logo fait référence au positionnement en destination viticole, le préfixe « visit » s'aligne avec les mœurs actuelles du secteur, ses couleurs rappellent l'univers de la nature mais aussi du vin et d'*Explore Meuse*. Cependant, sa politique de marque reste améliorable : son logo est enfantin, sa palette de couleurs est faible et sa police n'est pas suffisamment variée et lisible. La collaboration avec un professionnel est nécessaire mais il sera important de représenter la destination parmi les couleurs et d'utiliser diverses polices variées : au moins une pour les titres, un peu plus insolite et une autre plus sobre pour les textes courants. Ma politique de marque propose également comme slogan « Au cœur des vignobles wallons » pour positionner La Bruyère au centre de la Wallonie, respecter la régionalisation du tourisme belge et jouer avec l'imagerie des vignobles. Enfin, le storytelling employé dans la communication sera dynamique et chaleureux dans un registre de langage courant toujours en rupture avec l'image perçue d'élitisme, un frein pour les œnotouristes⁹⁹. Les expressions et emojis doivent rappeler l'identité viticole tout en assumant le caractère rural hesbignon afin de ne pas refléter une image fautive de la destination.

L'établissement d'un positionnement, d'un public cible et d'une charte graphique a peu de valeur si elle n'est pas accompagnée d'objectifs clairs et d'actions concrètes. En l'absence de contraintes de temps, de budget ou de ressources humaines, il n'était pas pertinent de détailler un plan d'action précis. Toutefois, j'ai proposé une restructuration de l'organisme touristique local, le SILB, en la scindant en deux entités distinctes : d'une part, les passionnés du patrimoine et des sentiers rejoindraient la MMR ; d'autre part, les professionnels du secteur et les opérateurs touristiques de Bruyères constitueraient un nouvel OT. Ce deuxième groupe adopterait la charte graphique développée dans ce TFE et aurait pour mission de coordonner et de mettre en œuvre la stratégie touristique définie dans ce même TFE. Je suggère également de relocaliser le bureau d'accueil à Rhisnes, Émines ou Bovesse, des villages du sud plus adaptés à accueillir des touristes.

Une fois ce nouveau cadre défini, j'ai établi six axes stratégiques majeurs. Le premier, intitulé « prospérer », vise à diversifier les activités et les sources de revenus de l'OT en l'intégrant adéquatement à l'offre globale de la destination, notamment par la création d'un espace muséal, d'un restaurant, d'une boutique ou encore d'un vignoble collaboratif.

⁹⁹ Idem, p. 28.

Le deuxième axe, « (in)former », a pour objectif de sensibiliser et de former les opérateurs touristiques, internes comme externes, à l'offre et à la stratégie touristique du territoire. Cela se traduira par des événements d'information et de réseautage ainsi que par la diffusion de guides professionnels, dans une logique d'amélioration des compétences et de collaboration.

Ce lien avec les autres acteurs est justement au cœur du troisième axe, « collaborer », qui met en valeur les partenariats entre l'OT, l'HoReCa, les producteurs locaux et, entre autres, les organisateurs d'événements, en encourageant le partage de publics, de calendrier et la différenciation des offres. Ces coopérations peuvent également aboutir à la création de nouvelles offres.

Le quatrième axe, « étoffer », répond à la faiblesse de l'offre touristique, en visant le renforcement du cyclotourisme, du tourisme de randonnée, culturel et familial, tout en veillant à leur cohérence avec l'œnotourisme.

L'avant-dernier axe, « packager », a pour ambition de répondre à la demande d'idées de séjours et de prolonger la durée de passage des visiteurs sur le territoire, notamment par la conception de propositions ciblées de séjours et la mise en place, sur le site internet de l'OT, d'un filtre périodique permettant aux visiteurs de composer leurs propres packages personnalisés.

Enfin, le sixième et dernier axe, « communiquer » vise à assurer une promotion plus cohérente et professionnelle de la destination, à travers un site internet mieux conçu, une communication renforcée sur les réseaux sociaux, ainsi que des supports imprimés et distribués de façon responsable.

Cependant, dans l'état actuel des choses, je doute de la faisabilité d'une telle stratégie à La Bruyère. Même si les objectifs du SILB venaient à évoluer, l'ASBL ne dispose ni des ressources humaines ni des moyens financiers nécessaires pour la mettre en œuvre. La concrétisation de ce projet nécessiterait des investissements externes, potentiellement impulsés par la commune. Néanmoins, cette dernière ne manifeste aucun signe majeur d'ambition touristique.

Pourtant, une stratégie touristique telle que présentée dans ce TFE dynamiserait le secteur de l'HoReCa et du divertissement, tout en instaurant une fierté locale, essentielle pour faire des citoyens les ambassadeurs de leur propre territoire. Elle favoriserait le maintien des habitants dans la commune, fidéliserait les excursionnistes et attirerait des visiteurs externes dynamisant l'économie locale. Cette dynamique entraînerait la création d'emplois dans les secteurs ciblés, ainsi qu'au sein de cette nouvelle OT. En

outre, le projet présente une dimension sociale, en impliquant les citoyens et les PME, et en proposant des offres accessibles, voire gratuites, ainsi qu'une dimension environnementale, en misant sur un public de proximité, mettant en avant des opérateurs responsables, valorisant la marche, le vélo et le petit patrimoine et en localisant le centre touristique majeur (avec l'OT) proche des gares.

Si cette stratégie devait être développée, elle nécessiterait encore de nombreuses recherches, réflexions et prises de décisions. La politique de marque devrait être retravaillée avec l'accompagnement d'un graphiste professionnel. Chaque axe stratégique présenté appelle à un approfondissement : ils offrent des pistes pour définir des objectifs SMART et établir un plan d'actions détaillé. Toutefois, la mise en œuvre de ce plan exigera des ressources ainsi qu'une planification rigoureuse dans le temps. Une fois ce plan d'actions défini, il sera impératif de mettre en place des Indicateurs Clés de Performance (ICP) afin d'évaluer les impacts économiques, sociaux et environnementaux de la stratégie¹⁰⁰.

5. Sources

5.1. Articles

- BRISON Pierric. Perwez, future capitale wallonne du vin ? In : *L'Avenir* [en ligne]. 6 novembre 2023. [Consulté le 15/11/2023]. Disponible à l'adresse : <https://www.lavenir.net/regions/brabantwallon/perwez/2023/11/06/perwez-future-capitale-wallonne-du-vin-DWL0MTC7D5AQBGMVUOELESVPA/>
- BRONE Benjamin. Warisoulx : un village sans clocher. In : *RTBF* [en ligne]. 18 juin 2020. [Consulté le 27/02/2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.rtb.be/article/warisoulx-un-village-sans-clocher-10525093>
- DELORY Ludovic. La Maison du tourisme Sambre-Orneau devient Terra Curiosa. In : *Canal Zoom* [en ligne]. 29 mars 2024. [Consulté le 29/03/2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.canalzoom.be/actu/la-maison-du-tourisme-sambre-orneau-devient-terra-curiosa/15644>

¹⁰⁰ MAILLAERT Cédric. *Le marketing territorial : Session 7* [PowerPoint]. s.d. Support de cours : Cours « Marketing du tourisme », École Pratique des Hautes Études Commerciales (EPHEC), bachelier en Management du Tourisme et des Loisirs, année académique 2024-2025.

- FOBE Grégory. De l'accrobranche, une tyrolienne et un musée au fort d'Emines. In : *RTBF* [en ligne]. 5 février 2025. [Consulté le 18/02/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.rtb.be/article/de-l-accrobranche-une-tyrolienne-et-un-musee-au-fort-d-eminnes-11499801>
- JANSSENS Joëlle. La Bruyère : un dernier conseil agité avant l'installation de la nouvelle majorité ! In : *Bouké* [en ligne]. 29 novembre 2024. [Consulté le 02/12/2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.bouke.media/info/la-bruyere-un-dernier-conseil-agite-avant-l'installation-de-la-nouvelle-majorite/15588>
- JANSSENS Joëlle. Exit le parti socialiste à La Bruyère. Voici .Bé. In : *Bouké* [en ligne]. 22 juillet 2024. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.bouke.media/info/exit-le-parti-socialiste-la-bruyere-voici-la-liste-be/13831>
- JLP. Les brasseurs utilisent de plus en plus d'orge belge, dont celui de Jean-Yves Mohimont, agriculteur à La Bruyère. In : *Sudinfo* [en ligne]. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.sudinfo.be/id690792/article/2023-07-26/les-brasseurs-utilisent-de-plus-en-plus-d-orge-belge-dont-celui-de-jean-yves>
- L'AVENIR. La commune la plus viticole du royaume. In : *L'Avenir*. 24 décembre 2024. [Consulté le 10/01/2025]. Consultable sur le site des VIGNERONS DE WALLONIE : <https://www.vigneronsdewallonie.be/fr/la-bruyere-la-commune-la-plus-viticole-du-royaume-in-vers-lavenir-namur/>
- L'AVENIR. Un bistrot fier d'être du terroir. In : *L'Avenir* [en ligne]. 14 avril 2014. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lavenir.net/actu/conso/2014/04/14/un-bistrot-fier-detre-du-terroir-5TXITKSBV5D3FOFKATJEM25ECQ/>
- MARTIN Loïc. Les gagnants du budget participatif de la Province de Namur sont connus : « Les fonds permettront d'étendre le réseau de points-nœuds pédestre de Sombreffe ». In : *Sudinfo* [en ligne]. 27 novembre 2024. [Consulté le 29/11/2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.sudinfo.be/id920580/article/2024-11-27/les-gagnants-du-budget-participatif-de-la-province-de-namur-sont-connus-les>
- MONTOUT Lyla. Yves Depas reste bourgmestre à La Bruyère et fait une bipartite avec D&B. In : *Bouké* [en ligne]. 15 octobre 2024. [Consulté le 20 octobre 2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.bouke.media/info/yves-depas-reste-bourgmestre-la-bruyere-et-fait-une-bipartite-avec-db/14949>
- VAN DRIESSCHE Luc. BelBul, un label de qualité pour les mousseux belges. In : *L'Echo* [en ligne]. 12 mai 2025. [Consulté le 16/05/2025]. Disponible à

l'adresse : <https://www.lecho.be/entreprises/alimentation-boisson/belbul-un-label-de-qualite-pour-les-mousseux-belges/10606703.html>

5.2. Brochures et catalogues

- COMMUNE DE LA BRUYÈRE, SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE. *Bienvenue à La Bruyère ! Commune citoyenne* [Recueil de fiches A5 pour les nouveaux habitants de la commune]. s.d. [Consulté le 31/05/2025].
- COMMUNE DE LA BRUYÈRE, SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE, PROVINCE DE NAMUR. *7 au 9 septembre 2024 : La Bruyère fête les 80 ans de la libération des villages (1944)* [Dépliant]. La Bruyère : CHAPELLE Thierry, août 2024. [Consulté le 24/08/2024].
- DOMAINE DE MEHAIGNOUL. *Domaine de Mehaignoul : Ce récit est celui de deux amis passionnés de vin qui chérissent leurs vignes comme leurs propres filles et leur production viticole comme un véritable trésor* [Brochure]. 2024. [Consulté le 21/11/2024].
- EXPLORE MEUSE. *Carte touristique* [Carte marketing]. 2024. [Consulté le 21/03/2024].
- EXPLORE MEUSE. *Guide touristique 2025* [Carte marketing]. 2025. [Consulté le 02/06/2025].
- EXPLORE MEUSE. *La Pomme et la Vigne* [Carte PNC format A5]. [Consulté le 01/06/2025]
- EXPLORE MEUSE. *De Gare en Gare : Vins et Patrimoine à Vélo* [Carte de randonnée pédestre]. 2024. [Consulté le 31/05/2025].
- EXPLORE MEUSE. *De Gare en Gare : De Pierres en Châteaux* [Carte de randonnée pédestre]. 2024. [Consulté le 31/05/2025].
- MAISON DE LA MÉMOIRE RURALE DE LA BRUYÈRE. *Maison de la Mémoire Rurale de La Bruyère* [Feuille recto-verso A4 pliée en deux]. Septembre 2023. [Consulté le 01/06/2025].
- LE LIMOUSIN BELGE, APAQ-W, VIANDE DE CHEZ NOUS. *Cuisine la limousine : Naturelle et Savoureuse* [Livret de recettes]. s.d. [Consulté le 02/05/2025].
- SNCB. *Ligne 161 : Bruxelles, Ottignies, Gembloux, Namur* [Brochure en ligne]. Bruxelles : KERKCKARTY Koen, 15^e édition, décembre 2024. [Consulté le

30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.belgiantrain.be/-/media/files/pdf/support/riv/lines-leaflets/fr/l161-dec2024-fr.ashx>

- SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE, MAISON DE LA MÉMOIRE RURALE, COMMUNE DE LA BRUYÈRE. *De la Ferme des Dames Blanches à la Maison des Citoyens* [PDF du livret informatif rédigé à l'occasion des Journées du Patrimoine 2022]. La Bruyère : SOUTMANS Philippe, septembre 2022. [Consulté le 19/01/2024].
- SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE. *Transbruyéroise 15-08-2023 25 km* [carte commentée A4 imprimée recto-verso]. 2024. [Consulté le 01/06/2025]
- SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE. *Transbruyéroise 15-08-2023 35 km* [carte commentée A4 imprimée recto-verso]. 2024. [Consulté le 01/06/2025]
- SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE. *Transbruyéroise 15-08-2024 6 km* [carte commentée A4 imprimée recto-verso]. 2024. [Consulté le 01/06/2025]
- SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE. *Transbruyéroise 15-08-2024 31 km* [carte commentée A4 imprimée recto-verso]. 2024. [Consulté le 01/06/2025]
- VISIT GEMBOUX. *Visit Gembloux : Entre patrimoine et nature* [Carte marketing illustrée de la commune]. 2025. [Consulté le 03/02/2025].

5.3. Études

- ETCHEVERRIA Olivier, Le tourisme « gourmand » existe-t-il ? In : *Téoros* [en ligne], 2016, n°35,2. [Consulté le 26/01/2024]. Disponible à l'adresse : <https://journals.openedition.org/teoros/2968>

5.4. Événements

- DOMAINE DE MEHAIGNOUL, *Conférence de presse pour la sortie des vins du Domaine de Mehaignoul*. Domaine de Mehaignoul, Meux, 21 novembre 2024.
- DOMAINE DU RY D'ARGENT, *Conférence de presse pour les 20 ans du Domaine du Ry d'Argent*. Domaine du Ry d'Argent, Bovesse, 11 avril 2025.

- GAULT&MILLAU, *Présentation de la deuxième édition du Guide des vins belges Gault&Millau et des Belgian Wine Awards 2024*. Maison de la Poste, Bruxelles, 26 juin 2024.
- PROVINCE DE NAMUR, COMMUNE DE LA BRUYÈRE, CLUB PHOTO DE LA BRUYÈRE, MAISON DE LA MÉMOIRE RURALE DE LA BRUYÈRE, SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE, *Vernissage de l'exposition « Arbres remarquable en Province de Namur : Un patrimoine toujours vert »*. Maison des Citoyens, Rhisnes, 10 novembre 2023.
- TERRA CURIOSA, *Soirée de réseautage*. Brasserie universitaire Gembloux.BEER, Gembloux, 2 avril 2024.

5.5. Interviews

- Entrevue en visio-conférence avec VERMYLEN Sarah, Chargée de projet à Toerisme Vlaams-Brabant pour une route des vins belgo-néerlandaise d'Interreg. Dans le cadre d'un travail étudiant sur l'œnotourisme en Flandre pour le cours de néerlandais de CLAEYS An. 16 décembre 2024. Bruxelles.

5.6. Livres

- CASTAING Yohan. *Œnotourisme : mettez en valeur votre exploitation viticole*. Dunod, Paris, 2007, 207 p.
- DANIEL Vincent, DE CAFFARELLI Julia, POMMARET Ludovic. *Objectif Tourisme : Le manuel du porteur de projet touristique en milieu rural*. Paris : Sarec, 2000, 446 p. (Hors-série de Travaux & Innovations).
- DE BROUWER Marc. *La Belgique, Pays de vins, vignes, vignobles, d'hier à aujourd'hui*. CEPvdqa ASBL, 2024, 304 p.
- DELOOZ Roger. *Le patrimoine naturel de La Bruyère*. Lonzée : [Chez l'auteur], 2015.
- GERBAL-MÉDALLE France. *Œnotourisme : Une mise en désir des territoires*. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2025, 229 p. (In Vino Varietas Libris).
- MAISON DE LA MÉMOIRE RURALE DE LA BRUYÈRE. *Le Château de Bovesse et le site de la Distillerie (La Bruyère)*. Maison de la Mémoire Rurale de La Bruyère : s.l. 2023, 35p.
- MOINET François. *Le tourisme rural : Concevoir, créer, gérer*. Paris : Éditions France Agricole, 2012, 429 p. (Agri Décisions).

- MOINET François, MOINET Kristel. *Vente directe et circuits courts : Vins et produits fermiers*. 2^{ème} édition. Paris : Éditions France Agricole, 2015, 377 p. (Agri Décisions).
- NOIRHOMME Monique, REGOUT Yolande, BRUCH Vincent. *La Bruyère : Empreinte d'un passé*. Rhisnes : Maison de la Mémoire Rurale, 2001, 32 p.
- SICSIC Josette, DECHASSEY Christophe, LHUILLIER Martin, MAUD'HUI Philippe. *De l'accueil dans les caves aux séjours touristiques dans les vignobles : 10 clés pour développer l'œnotourisme et accroître ses performances commerciales*, Atout France, volume 50, décembre 2019, 100 p.
- VERHASSELT Bernadette. *La Bruyère : Parcours illustré et commenté des promenades balisées*. Syndicat d'Initiative de La Bruyère et Maison de la Mémoire Rurale, 2021, 115 p.

5.7. Présentations

- BRUGGEMAN Derek, chercheur à l'ULB-IGEAT, *Diagnostic touristique communal : La Bruyère*, présenté dans le cadre de l'Assemblée Générale du Syndicat d'Initiative et de Tourisme de La Bruyère du 8 avril 2025.

5.8. Rapports

- COMMUNE D'ÉGHEZÉE, *Procès-verbal de la séance du conseil communal du 20 février 2025* [en ligne]. Rapport public, 2025 [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.eghezee.be/votre-commune/vie-politique/conseil-communal/proces-verbaux/2025/pv-cc-2025-02-20-pour-site-internet.pdf>
- OBSERVATOIRE WALLON DU TOURISME, *Commune touristique... ou pas ?* [en ligne]. Rapport public, 2023 [Consulté le 14/02/2025]. Disponible à l'adresse : <https://owt.tourismewallonie.be/telechargement/commune-touristique-ou-pas/>
- OBSERVATOIRE WALLON DU TOURISME, *Les données du Tourisme wallon – 2023* [en ligne]. Rapport public, 2023 [Consulté le 18/04/2025]. PDF téléchargeable depuis l'adresse : <https://owt.tourismewallonie.be/telechargement/donnees-2023/>
- SNCB, *Nombre de voyageurs montés par gare en 2023* [en ligne]. Rapport public, 2023. [Consulté le 14/02/2025]. Disponible à l'adresse :

<https://www.belgiantrain.be/-/media/corporate/pdfs/20231220-voyageurs-montes1.ashx>

- VILLE D'ANDENNE, *Programme stratégique transversal 2020-2024 : Évaluation de fin de législature* [en ligne]. Rapport public, 2024. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.andenne.be/new22/wp-content/uploads/2024/07/Andenne-PST-2020-2024-synthese-de-fin-de-legislature.pdf>
- WALSTAT, *Estinnes* [en ligne]. Rapport public [2024 avec certaines données utilisées datant de 2023]. Disponible à l'adresse : https://walstat.iweps.be/walstat-fiche-entite.php?entite_id=58003
- WALSTAT, *La Bruyère* [en ligne]. Rapport public [2024 avec certaines données utilisées datant de 2023]. Disponible à l'adresse : https://walstat.iweps.be/walstat-fiche-entite.php?entite_id=92141
- WALSTAT, *Quévy* [en ligne]. Rapport public [2024 avec certaines données utilisées datant de 2023]. Disponible à l'adresse : https://walstat.iweps.be/walstat-fiche-entite.php?entite_id=53084
- WINALIST, *Baromètre de l'œnotourisme et les ventes directes aux consommateurs 2024* [en ligne]. Rapport public, 2024. [Consulté le 12/04/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.winalist.fr/blog/actus/chiffres-œnotourisme-france-2024>

5.9. Réseaux sociaux

- AC DE MIEL. AC de Miel – Miel de Rhisnes. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/p/AC-de-Miel-Miel-de-Rhisnes-100085522593017/>
- A BIJ BEE. A bij Bee. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/MielAbijBee/>
- BAR À BOTTES. Le Bar à Bottes. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : https://www.facebook.com/p/Le-Bar-%C3%A0-Bottes-61553389964878/?locale=fr_FR
- BASILE. @basile_cuisine_gourmande. In : *Instagram* [en ligne]. [Consulté le 22/04/2025]. Disponible à l'adresse : https://www.instagram.com/basile_cuisine_gourmande/

- COMMUNE DE LA BRUYÈRE. Commune de La Bruyère. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse :
<https://www.facebook.com/communelabruyere>
- CZERWINSKI Corentin. Corentin Czerwinski : Vigneron au Domaine de La Falize. In : *LinkedIn*. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse :
<https://www.linkedin.com/in/corentin-czerwinski-84a60221b/?originalSubdomain=be>
- DANS LA CUISINE. Dans La Cuisine. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse :
<https://www.facebook.com/tabledanslacuisine/>
- DOMAINE DE LA FALIZE. @la_falize. In : *Instagram* [en ligne]. [Consulté le 30/03/2024]. Disponible à l'adresse : https://www.instagram.com/la_falize/
- DOMAINE DU RY D'ARGENT. Domaine du Ry d'Argent. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse :
<https://www.facebook.com/RydArgent>
- EMI'FRITE. Emi'frite. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 01/06/2025].
Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/p/Emifrite-100057368322938/>
- EXPLORE MEUSE. @exploremeuse. In : *Instagram* [en ligne]. [Consulté le 14/03/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.instagram.com/exploremeuse/>
- EXPLORE MEUSE. Explore Meuse. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 14/03/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/Exploremeuse>
- EXPLORE MEUSE. Maison du Tourisme Explore Meuse. In : *YouTube* [en ligne]. [Consulté le 02/06/2026]. Disponible à l'adresse :
https://www.youtube.com/channel/UCB8_VPP4gJoddy0HL4ecqHw
- FERME DE BEAUFFAUX. La Ferme de Beauffaux. In : *Facebook* [en ligne].
[Consulté le 16/10/2024]. Disponible à l'adresse :
<https://www.facebook.com/lafermedebeauffaux>
- HALLET VINS DRINK SHOP. Hallet Vins Drink Shop. In : *Facebook* [en ligne].
[Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse :
<https://www.facebook.com/HalletDrink>
- HORTICULTURE JAMART. Horticulture Jamart Les Fraises de Saint-Denis. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse :
https://www.facebook.com/horticulturejamart/?locale=fr_FR
- IL MONDO DELLA PIZZA. Il mondo della Pizza. In : *Facebook* [en ligne].
[Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse :
<https://www.facebook.com/p/Il-mondo-della-Pizza-100057183111002/>

- LA FRITO. La frito. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 31/05/2025].
Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/Lafrito.foodtruck>
- LES FERMES DE CHEZ NOUS. Lesfermesdecheznous. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse :
<https://www.facebook.com/boucherie.originelle.racine>
- LES JOLIES WINE. LesJolies wine. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse :
<https://www.facebook.com/profile.php?id=61568735625840>
- LIAMIN. Li Amin. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 05/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/profile.php?id=61574485050837>
- L'INSTANT D'APRÈS. L'instant d'après. In : *Facebook*. [en ligne]. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse :
https://www.facebook.com/linstantdapresrhisnes/?locale=fr_FR
- MAISON DE LA MÉMOIRE RURALE DE LA BRUYÈRE. Maison de la Mémoire Rurale de La Bruyère. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 30/05/2025].
Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/MMRLaBruyere>
- MB FRITES. MB frites Rhisnes. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 01/06/2025]. Disponible à l'adresse :
https://www.facebook.com/MBfrites/?locale=fr_FR
- MIEL DE WARISOULX. Miel de Warisoulx. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse :
<https://www.facebook.com/MieldeWarisoulx/>
- NAMUR MA BELLE. @namurmabelle. In : *Instagram* [en ligne]. [Consulté le 19/12/2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.instagram.com/namurmabelle/>
- NB CÉRAMIQUE. NB Céramique. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : https://www.facebook.com/people/NB-C%C3%A9ramique/61564318783996/?_rdr
- RADIS DE SAINT-DENIS. Le Radis de Saint-Denis. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse :
https://www.facebook.com/LeRadisdeSaintDenis/?locale=fr_FR
- SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE. Si Labruyere. In : *YouTube* [en ligne]. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse :
<https://www.youtube.com/@silabruyere/featured>
- SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE. Syndicat D'initiative et de Tourisme de La Bruyère. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066564619201&locale=fr_FR

- TABLE DE LISE. La Table De Lise. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 22/03/2025]. Disponible à l'adresse : https://www.facebook.com/tabledelise/?locale=fr_FR
- TRAITEUR VANDENDAELE. Traiteur Vandendaele. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : https://www.facebook.com/p/Traiteur-Vandendaele-100063968743574/?locale=fr_FR
- TYMA. Tyma. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 22/03/2025]. Disponible à l'adresse : https://www.facebook.com/TymaRestaurant?locale=fr_FR
- VAN HAUTE Pierre-Yves. Pierre-Yves van Haute : CEO @ La Falize Groupe SA. In : *LinkedIn* [en ligne]. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.linkedin.com/in/pierre-yves-van-haute-5a701318/?originalSubdomain=be>
- VILLE D'ANDENNE. Ville d'Andenne. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/andenne.ville>
- VISIT LA BRUYÈRE. @visitlabruyere. In : *Instagram* [en ligne]. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.instagram.com/visitlabruyere/>
- VISIT LA BRUYÈRE. @visit.la.bruyre. In : *TikTok* [en ligne]. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.tiktok.com/@visit.la.bruyre>
- VISIT LA BRUYÈRE. Visit La Bruyère. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : https://www.facebook.com/p/Visit-La-Bruy%C3%A8re-61556163399147/?locale=fr_FR

5.10. Sites internet

- AIRBNB, *Airbnb* [en ligne]. 2025. [Consulté le 17/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://fr.airbnb.be/>
- BELGIQUE INSOLITE, *Église Saint-Georges* [en ligne]. 2023. [Consulté le 30/12/2025]. Disponible à l'adresse : <https://belgiqueinsolite.com/eglise-saint-georges/>
- BISTROT DE TERROIR, *Saveur & convivialité de chez nous !* [en ligne]. 2025. [Consulté le 20/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.bistrotdeterroir.be/>
- BOOKING, *Trouvez votre prochain séjour* [en ligne]. 2025. [Consulté le 17/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://booking.com>

- BOUCHERIE ORIGINELLE, *Bou Cherie Originelle* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <http://www.boucherie-originelle.be/index.php>
- CAMPSPACE, *HomeCamper* [en ligne]. 2025. [Consulté le 19/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://campspace.com/fr>
- CAUDALIE, *Caudalie* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://be.caudalie.com/>
- CENTRE DE PLONGÉE DE RHISNES. *CPR ASBL : Centre de Plongée de Rhisnes*. 2025. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <http://www.cp-rhisnes.be/>
- CŒUR VIGNERON, *Cœur Vigneron : Expertise en œnotourisme* [en ligne]. 2025. [Consulté le 29/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://coeurvigneron.com/>
- COMMUNE D'ÉGHEZÉE, *Réseau « La Hesbaye à Vélo »* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Parcours téléchargeables à l'adresse : <https://www.eghezee.be/loisirs/tourisme-1/balades/reseau-la-hesbaye-a-velo>
- COMMUNE DE LA BRUYÈRE, *La Bruyère, commune citoyenne* [en ligne]. 2025. [Consulté le 14/02/2025]. Disponible à l'adresse : <https://labruyere.be/>
- CORRIDA RHISNOISE, *VTT des Fermes & Corrida Rhisnoise* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.vttdesfermes.be/>
- CHÂTEAU D'ANNEVOIE, *Bienvenue au Château d'Annevoie* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://chateaudannevoie.be/>
- CHÂTEAU DE BIOUL, *Château de Bioul : Savourez l'essentiel* [en ligne]. 2025. [Consulté le 27/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.chateaudebioul.be/>
- CHÂTEAU D'ÉMINES, *Le Château d'Émines et ses gîtes* [en ligne]. 2025. [Consulté le 17/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lechateaudemines.com/>
- CHEZ VÉRO, *Friterie chez Véro : La Bruyère* [en ligne]. 2025. [Consulté le 01/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://friteriechezvero-commande.be/#!/commande-en-ligne/bons-plans/nos-produits>
- COMMISARIAT GÉNÉRAL DU TOURISME, *Le Label « Bienvenue Vélo »* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.tourismewallonie.be/bienvenue-velo/>
- DESTINATION BW, *Destination BW : Bienvenue en Brabant wallon* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.destinationbw.be/fr/>

- DOMAINE DE LA FALIZE, *Domaine de la Falize : Un Domaine naturel dédié au goût* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://lafalize.com/>
- DOMAINE DE MEHAIGNOUL, *Domaine de Mehaignoul* [en ligne]. 2025. [Consulté le 17/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.mehaignoul.com/>
- DOMAINE DE MELLEMONT, *Domaine de Mellemont : Depuis 1993* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://domaine-de-mellemont-srl.odoo.com/>
- DOMAINE DU CHANT D'ÉOLE, *Domaine du Chant d'Éole : De la terre à l'émotion* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.chantdeole.be/accueil>
- DOMAINE DU CHENOY, *Domaine Viticole du Chenoy : Vins et bulles belges* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.domaine-du-chenoy.com/>
- DOMAINE DU RY D'ARGENT, *Des vins inspirants par des terriens passionnés* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.domainedurydargent.com/>
- ÉCLIPSE & VOUS, *Maison d'hôtes insolite : Éclipse & vous by Hector* [en ligne]. 2025. [Consulté le 17/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://eclipsez-vous.be/>
- ECOLO LA BRUYÈRE, *Ensemble, avec Ecolo La Bruyère, mettons-nous en marche !* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://labruyere.ecolo.be/>
- ÉMI'SANTÉ, *Émi'Nage* [en ligne]. 2025. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.emisante.com/cours-a-la-piscine>
- EUROVELO, *EuroVélo 5 : Via Romea (Francigena)* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://fr.eurovelo.com/ev5>
- EXPLORE MEUSE, *Explore Meuse* [en ligne]. 2025. [Consulté le 19/03/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.exploremeuse.be/>
- FERME D'AUBÂYE, *Ferme d'Aubâye à Meux* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.fermedaubaye.be/#home>
- FERME DE BEAUFFAUX, *La Ferme de Beaufaux* [en ligne]. 2025. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lafermedebeaufaux.com/>
- FERME DE LA GLORIETTE, *La Ferme de la Gloriette – Gîte* [en ligne]. 2025. [Consulté le 12/04/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.gitefermedelagloriette.com/>

- GEOQUIZZ, *GeoQuizz* [en ligne]. 2021. [Consulté le 29/05/2025]. Disponible à l'adresse :
<https://neareo.com/pages/geoquizz/geoquizz/?k=qpOP1XJYpnWazJ5loT7C-eQlY15OqJpxX-OckxFQTn76>
- GOUGEAU Jean-Pierre, *Les Petits Mondes de Jean-Pierre Gougeau* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse :
<http://lespetitsmondes.be/>
- GROUPE .BÉ, *Groupe .Bé* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.bourgmestre-equipe.be/index.html>
- HTML COLOR CODES, *HTML Color Codes* [en ligne]. 2025. [Consulté le 21/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://htmlcolorcodes.com/>
- HULPLANCHE, *Hulplanche : Quartier rural résilient* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://hulplanche.be/>
- JECUISINELOCALE.BE, *Ferme de Warichet : Magasin de proximité* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse :
<https://www.jecuisinelocal.be/producteurs-artisans/ferme-de-warichet/>
- LA PETITE CAMPAGNE, *La Petite Campagne* [en ligne]. 2022. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://la-petite-campagne.be/>
- L'ESCAILLE, *L'Escaille : Farines artisanales* [en ligne]. 2025. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.farines.be/presentation.asp>
- LES FRUITS DU VERGER, *Les Fruits du Verger* [en ligne]. 2025. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lesfruitsduverger.be/>
- LE SIROTEUR, *Goûtez à la magie du Siroteur* [en ligne]. 2025. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lesiroteur.be/>
- LES PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE, *Le Poirier du Loup* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse :
<https://beauxvillages.be/details/ALD-01-08H4-22KA&type=11/#:~:text=Le%20vignoble%20%22Le%20Poirier%20du,%C3%A9panouissent%20au%20c%C5%93ur%20du%20village.>
- LES SENTIERS DE LA QUIÉTUDE, *Les sentiers de la Quiétude : Centre de bien-être holistique, événements et ateliers* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.sentiers-de-la-quietude.com/>
- LES VENTS D'ANGES, *Bienvenue à la Brasserie – Restaurant « Les Vents d'Ange »* [en ligne]. 2025. [Consulté le 20/05/2025]. Disponible à l'adresse :
<http://les-vents-d-anges-fr.restofactory.com/>
- LE VIN DES FEMMES, *Le Vin des Femmes* [en ligne]. 2025. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://levindesfemmes.online/>

- L'HISTOIRE D'ANTHONY, *L'Histoire d'Anthony* : Producteur de safran [en ligne]. 2017. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lhistoiredanthony.be/>
- MAISON DE LA MÉMOIRE RURALE DE LA BRUYÈRE, *Maison de la Mémoire Rurale de La Bruyère* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://mmrlabruyere.be/?accueil>
- MEHAIGNOUL WINE, *Mehaignoul Wine* [en ligne]. 2025. [Consulté le 01/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.mhg.wine/>
- MODELIFUN 2.0. *Modelifun 2.0.* [en ligne]. 2025. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.modelifun.cd-web.be/>
- PAYS DE BASTOGNE, *Explorez le Pays de Bastogne : Bastogne, Bertogne & Sainte-Ode* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.paysdebastogne.be/>
- PAYS DE HERVE, *Le Pays de Herve* [en ligne]. 2025. [Consulté 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.paysdeherve.be/>
- PAYS DES 4 BRAS, *Un futur réseau de points-nœuds pédestres sur le territoire ?* [en ligne]. 2025. [Consulté le 01/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://paysdes4bras.be/article-bis-points-noeuds/>
- PROVINCE DE NAMUR, *Points-Nœuds de la Province de Namur* [en ligne]. 2025. [Consulté le 20/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://velo.province.namur.be/>
- RAVEL ET VÉLOROUTES EN WALLONIE, *Ligne 142 : De Jodoigne à Namur* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://ravel.wallonie.be/home/itineraires/local/ligne-142.html>
- RUSTIQ, *Rustiq : Viandes d'exception* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.rustiq.be/>
- SENTIERS DE GRANDE RANDONNÉE, *GR 412 Sentier des Terrils* [en ligne]. 2023. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://grsentiers.be/topo-guides/62-gr-412-sentier-des-terrils.html>
- SNCB, *Mon voyage* [en ligne]. 2025. [Consulté le 14/02/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.belgiantrain.be/fr>
- SPA DES CHAPELLES, *Le Spa des Chapelles* [en ligne]. 2025. [Consulté le 18/04/2025]. Disponible à l'adresse : <https://spadeschapelles.be/>
- SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE, *Syndicat d'Initiative de La Bruyère* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.silabruyere.be/>

- SYNTHÈSE, *Synthèse* [en ligne]. 2025. Disponible à l'adresse : <https://synthese.be/>
- TABLE DE TERROIR, *Table de Terroir* [en ligne]. 2025. [Consulté le 20/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://tabledeterroir.be/>
- TEC, *Le TEC* [en ligne]. 2025. [Consulté le 14/02/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.letec.be/>
- TERRA CURIOSA, *Terra Curiosa* [en ligne]. 2025. Disponible à l'adresse : <https://www.terracuriosa.be/>
- TERRES DE MEUSE, *Terres de Meuse : Maison du Tourisme* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://terres-de-meuse.be/>
- TOQUE & CHEZ VOUS, *Toques & Chez Vous* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.toquechezvous.com/>
- TOTEMUS, *Totemus* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://totemus.com/>
- TRAITEUR VANDENDAELE, *Traiteur Vandendaele : L'histoire d'une passion... Celle du goût* [en ligne]. 2025 [Consulté le 01/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.traiteurvandendaele.be/>
- UMAP, *Visit La Bruyère par VisitLaBruyère* [en ligne]. 2024, dernière modification le 17/09/2024. [Consultée le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/visit-la-bruyere_1051160#
- VIGNOBLE DES AGAISES, *Ruffus : Le pionnier des vins effervescent !* [en ligne]. 2022. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.ruffus.be/>
- VILLE DE FLEURUS, *Un nouveau réseau de balades pédestres à Fleurus* [en ligne]. 25 avril 2025. [Consulté le 01/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://fleurus.be/actualites/un-nouveau-reseau-de-balades-pedestres-a-fleurus/>
- VISIT GEMBLOUX, *Visit Gembloux* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.visitgembloux.be/>
- VISIT GENT, *Visit Gent* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://visit.gent.be/fr>
- VISIT HUY, *Visit Huy* [en ligne]. 2025. [Consulté 02/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.visithuy.be/>
- VISIT WALLONIA, *Visit Wallonia* [en ligne]. 2025. [Consulté le 01/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://visitwallonia.be/fr-be>
- WALLONIE EN FLEURS, *La Bruyère, commune fleurie* [en ligne]. 2024. [Consulté le 14/03/2025]. Disponible à l'adresse :

<https://www.wallonieenfleurs.be/villes-et-villages-fleuris/deux-fleurs/la-bruy%C3%A8re/>

- ➔ WELCOME TO MY GARDEN, *Welcome To My Garden : Votre aventure slow travel commence ici* [en ligne]. 2025. [Consulté le 19/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://welcometomygarden.org/>
- ➔ ZEN CAMPER, *Zen Camper : Location de vans, fourgons et motorhomes pour votre prochain voyage* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://zencamper.be/>

5.11. Supports de cours

- ➔ DAWANS Cécile. *Technologie de l'information et de la communication : Séance 2* [PowerPoint]. s.d. Support de cours : Cours « Technologie de l'Information et de la Communication », École Pratique des Hautes Études Commerciales (EPHEC), bachelier en Management du Tourisme et des Loisirs, année académique 2024-2025.
- ➔ MAILLAERT Cédric. *Diagnostic touristique et territorial de Bruxelles* [PowerPoint]. 2025. Support de cours : Cours de « Management de l'Innovation », École Pratique des Hautes Études Commerciales (EPHEC), bachelier en Management du Tourisme et des Loisirs, année académique 2024-2025.
- ➔ MAILLAERT Cédric. *Le marketing territorial : Sessions 4 et 5* [PowerPoint]. s.d. Support de cours : Cours « Marketing du tourisme », École Pratique des Hautes Études Commerciales (EPHEC), bachelier en Management du Tourisme et des Loisirs, année académique 2024-2025.
- ➔ MAILLAERT Cédric. *Le marketing territorial : Session 6* [PowerPoint]. s.d. Support de cours : Cours « Marketing du tourisme », École Pratique des Hautes Études Commerciales (EPHEC), bachelier en Management du Tourisme et des Loisirs, année académique 2024-2025.
- ➔ MAILLAERT Cédric. *Le marketing territorial : Session 7* [PowerPoint]. s.d. Support de cours : Cours « Marketing du tourisme », École Pratique des Hautes Études Commerciales (EPHEC), bachelier en Management du Tourisme et des Loisirs, année académique 2024-2025.
- ➔ SECRÉTANT Marie (Responsable du tourisme et des événements à Pro Velo, invitée de Cédric MAILLAERT). *Vélotourisme by Pro Velo* [PowerPoint]. s.d. Support de cours : Cours « Tourisme durable », École Pratique des Hautes

6. Annexes

6.1. Recueil de données

6.1.1. Transports

La Bruyère compte 272 km de voirie communale¹⁰¹ et est située entre Namur et Bruxelles, ainsi qu'entre Liège et Charleroi. De nombreuses autoroutes et nationales la traversent dont :

- La route européenne 411 – A4, reliant Bruxelles au Grand-Duché du Luxembourg et coupant le village de Warisoux qui touche près de $\frac{1}{4}$ de l'échangeur de Daussoix.
- La route européenne 42 – A15, reliant Dunkerque à l'Allemagne en passant par Charleroi, Namur et Liège mais aussi les villages de Rhisnes, Émines et Warisoux.
- La Nationale 4, reliant Bruxelles à Luxembourg-Ville et traversant Bovesse et Rhisnes.
- La Nationale 912, reliant Farciennes et Sambreville à Éghezée et passant par Bovesse, Saint-Denis et Meux.
- La Nationale 934, une petite nationale reliant le village de Saint-Servais à Namur à celui de Saint-Germain à Éghezée en traversant Émines et Villers-lez-Heest et longeant Meux.

Concernant les gares, il en existe 2 : la gare de Rhisnes et la gare de Saint-Denis-Bovesse. Les deux se situent sur la ligne 161 reliant Bruxelles-Namur et formant la ligne du Luxembourg avec la ligne 162. Elles possèdent toutes deux un automate à billets, un

¹⁰¹ SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE, *Transport* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.silabruyere.be/transport/>

abri à vélos, un parking à voitures avec chacun une place pour les PMR. Seuls les trains L (omnibus) et P (en heures de pointe) s'arrêtent à ces gares¹⁰².

Rapport de la SNCB des voyageurs par gare en octobre 2023¹⁰³				
Gares	Trajet en km jusqu'à la frontière bruyéroise	Montées moyennes en semaine	Montées moyennes le samedi	Montées moyennes le dimanche
Rhisnes	0 km	279	101	66
Saint-Denis-Bovesse	0 km	212	62	44
Beuzet	~3 km	173	43	25
Namur	~5 km	21 590	8 822	8 835
Lonzée	~7 km	212	59	21
Gembloux	~9 km	5 247	2 164	1 920

Toutes les gares proposent des correspondances en bus. Depuis 2024, la gare de Rhisnes est entièrement rénovée et la MMR a inauguré des panneaux mémoriels retraçant l'histoire de la gare. De plus, les deux gares bruyéroises sont inscrites dans le produit *De Gare en Gare d'Explore Meuse*¹⁰⁴. Les gares de Rhisnes et de Saint-Denis-Bovesse font toutes les deux parties de la randonnée pédestre *De pierres en châteaux* (41 km). Une autre balade *De Gare en Gare* s'arrête aussi à la gare de Saint-Denis-Bovesse : *Vins et patrimoine* (75,5 km). Les deux promenades passent par des vignobles bruyérois : le *Domaine du Chenoy*, le *Domaine du Ry d'Argent* et, pour *De pierres en châteaux*, les randonneurs aperçoivent également le *Domaine de La Falize*¹⁰⁵.

La commune est traversée par 5 lignes de bus TEC¹⁰⁶ :

- ➔ La ligne 72, « Bovesse – Namur », qui relie Bovesse à Namur en passant par Saint-Denis, Meux, Villers-lez-Heest et Émines.

¹⁰² SNCB. *Ligne 161 : Bruxelles, Ottignies, Gembloux, Namur* [Brochure en ligne]. Bruxelles : KERCKKARTY Koen, 15e édition, décembre 2024. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.belgiantrain.be/-/media/files/pdf/support/riv/lines-leaflets/fr/l161-dec2024-fr.ashx>

¹⁰³ SNCB, *Nombre de voyageurs montés par gare en 2023* [en ligne]. Rapport public, 2023. [Consulté le 14/02/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.belgiantrain.be/-/media/corporate/pdfs/20231220-voyageurs-montes1.ashx>

¹⁰⁴ MAISON DE LA MÉMOIRE RURALE DE LA BRUYÈRE. *Maison de la Mémoire Rurale de La Bruyère*. In : Facebook [en ligne]. Publication du 5 mars 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=648955317784423&id=100080098823488

¹⁰⁵ EXPLORE MEUSE, *De gare en gare* [en ligne]. 2025. [Consulté le 18/02/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.exploremeuse.be/>

¹⁰⁶ TEC, *Le TEC* [en ligne]. 2025. [Consulté le 14/02/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.letec.be/>

- ➔ La ligne 711, « Gembloux – Grand-Leez – Saint-Denis », qui relie Saint-Denis à Gembloux en passant par Meux.
- ➔ La ligne 721, « Namur – Rhisnes – Les Isnes – Velaine », qui, entre Namur et Les Isnes, traverse Rhisnes et s'arrête à « Bovesse Cassart ».
- ➔ La ligne 822, « Namur – Aishe – Eghezée », qui traverse Émines, Villers-lez-Heest et Warisoulx.
- ➔ La ligne 825, « Éghezée – Meux », qui traverse Meux, Villers-lez-Heest et Warisoulx pour rejoindre Éghezée.

L'aéroport de Bruxelles-National se situe à environ 1h15 en voiture de La Bruyère si tout roule bien, tandis que celui de Charleroi Bruxelles-Sud n'est qu'à 20 minutes approximativement de la commune.

6.1.2. Hébergements

Il n'y a pas d'établissements hôteliers à La Bruyère ; les plus proches sont l'hôtel-restaurant *Les 3 clés* (reconnus au CGT)¹⁰⁷ ainsi que le *Saint-Loup* et le *Golf de Falnuée* (non-reconnus au CGT) à Gembloux mais aussi de nombreux autres à Namur : *Ibis Namur Center*, *B&B Hôtel Namur*, *Mercure Namur Hôtel*, *Le 830*, *Villa Gracia*, *Les Tanneurs de Namur*, *Grand Hôtel de Flandre*, *Château de Namur*, *Ne5st Hôtel et Spa* et *The Royal Snail*¹⁰⁸... Namur possède également le plus grand hôtel de la province, l'*Hôtel Ibis Style Namur*¹⁰⁹, qui est situé dans le parc économique d'*Ecolys* à moins de 2 kilomètres de la frontière bruyéroise. Namur possède aussi d'autres formes d'hébergements inexistantes à La Bruyère tels qu'un camping, une auberge de jeunesse et une aire de motorhomes¹¹⁰ (à noter qu'il est possible de louer des vans, fourgons et motorhomes à Rhisnes avec *Zen Camper*¹¹¹).

¹⁰⁷ TERRA CURIOSA, *Tous les hébergements* [en ligne]. 2025. Disponible à l'adresse : <https://www.terracuriosa.be/sejourner-tous-les-hebergements>

¹⁰⁸ EXPLORE MEUSE, *Séjourner* [en ligne]. 2025. [Consulté le 19/03/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.exploremeuse.be/sejourner>

¹⁰⁹ BRUGGEMAN Derek, chercheur à l'ULB-IGEAT, Diagnostique touristique communal : La Bruyère, présenté dans le cadre de l'Assemblée Générale du Syndicat d'Initiative et de Tourisme de La Bruyère du 8 avril 2025.

¹¹⁰ EXPLORE MEUSE, *Séjourner* [en ligne]. 2025. [Consulté le 19/03/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.exploremeuse.be/sejourner>

¹¹¹ ZEN CAMPER, *Zen Camper : Location de vans, fourgons et motorhomes pour votre prochain voyage* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://zencamper.be/>

Les logements touristiques bruyérois sont principalement des gîtes. Voici les établissements publiés sur PIVOT¹¹² :

- *Chez Mailis* – 4 personnes à Rhisnes – 3 épis
- *Bia Faulx (Ferme de Beauffaux)* – 7 personnes à Saint-Denis – 3 épis
- *Côté Prairie (Ferme de Beauffaux)* – 6 personnes à Saint-Denis – 2 épis
- *L'Émergence (Éclipse & Vous)* – 2 personnes à Warisoulx – 4 épis
- *La Huitante (Éclipse & Vous)* – 2 personnes à Warisoulx – 4 épis
- *La Teuf Teuf Club (Éclipse & Vous)* – 2 personnes à Warisoulx – 4 épis
- *Le Pigeonnier (Éclipse & Vous)* – 2 personnes à Warisoulx – 4 épis
- *La Renardière (Château d'Émines)* – 8 personnes à Émines – 3 clés

Ce chiffre reste élevé pour la Hesbaye namuroise : Sombreffe en compte 2¹¹³, Fernelmont 5 et Éghezée atteint, comme La Bruyère, 8 hébergements reconnus¹¹⁴. Gembloux reste malgré tout supérieur avec ses 17 hébergements dont un établissement hôtelier¹¹⁵. Toutefois, Namur, la voisine du Sud, les détrône tous avec sa soixantaine d'établissements, dont plusieurs hôtels¹¹⁶.

Cependant, plusieurs hébergements sont présents sur des plateformes comme *AirBnB*, *Booking* ou via leur propre site web, ce qui leur donne une certaine visibilité. Voici ce que j'ai récolté toutes plateformes confondues :

¹¹² EXPLORE MEUSE, *Séjourner* [en ligne]. 2025. [Consulté le 19/03/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.exploremeuse.be/sejourner>

¹¹³ TERRA CURIOSA, *Tous les hébergements* [en ligne]. 2025. Disponible à l'adresse : <https://www.terracuriosa.be/sejourner-tous-les-hebergements>

¹¹⁴ EXPLORE MEUSE, *Séjourner* [en ligne]. 2025. [Consulté le 19/03/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.exploremeuse.be/sejourner>

¹¹⁵ TERRA CURIOSA, *Tous les hébergements* [en ligne]. 2025. Disponible à l'adresse : <https://www.terracuriosa.be/sejourner-tous-les-hebergements>

¹¹⁶ EXPLORE MEUSE, *Séjourner* [en ligne]. 2025. [Consulté le 19/03/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.exploremeuse.be/sejourner>

J'ai inventorié seulement 3 hébergements ayant une capacité d'accueil pour les grands groupes (11 personnes ou plus) : le *Gîte Léonie* du *Domaine de Mehaignoul* (12 personnes)¹¹⁷, *Coup de foudre à la ferme* également situé au *Domaine de Mehaignoul*

¹¹⁷ DOMAINE DE MEHAIGNOUL, *Les gîtes* [en ligne]. 2025. [Consulté le 17/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.mehaignoul.com/team-3>

(14 personnes)¹¹⁸ et le *Lodge du Château d'Émines* (68 personnes)¹¹⁹. Ce ne sont pas des établissements hôteliers, mais plutôt des dortoirs de lits simples et/ou superposés qui jouxtent des espaces locatifs. À noter que la propriété du *Château d'Émines* est privatisée en juillet et août par un camp d'été international *Skiten Family* ainsi que les vendredis et week-ends d'avril à juin et de septembre à octobre pour les mariages exclusivement¹²⁰.

Il y a dix jardins accueillant des campements sur WTMG, trois à Meux, quatre à Émines, un à Rhisnes, un à Saint-Denis et un à Villers-lez-Heest¹²¹. *Campspace* ajoute un jardin à Rhisnes et un jardin à Villers-lez-Heest¹²².

¹¹⁸ AIRBNB, *Coup de foudre à la ferme* [en ligne]. 2025. [Consulté le 17/05/2025]. Disponible à l'adresse : https://fr.airbnb.be/rooms/46920220?adults=1&children=0&infants=0&check_in=2024-04-07&check_out=2024-04-12&source_impression_id=p3_1711879462_1Qf7FSmGV2lstUM8&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=134b68bc-e5dc-41ef-ad1d-0d32d8fbb966

¹¹⁹ CHÂTEAU D'ÉMINES, *Le Lodge : Le Grand Gîte du Château d'Émines* [en ligne]. 2025. [Consulté le 17/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lechateaudemines.com/lodge>

¹²⁰ CHÂTEAU D'ÉMINES, *Votre événement : Un lieu hors du commun et polyvalent* [en ligne]. 2025. [Consulté le 17/05/2025]. Disponible à l'adresse :

<https://www.lechateaudemines.com/%C3%A9v%C3%A9nements>

¹²¹ WELCOME TO MY GARDEN, *Welcome To My Garden : Votre aventure slow travel commence ici* [en ligne]. 2025. [Consulté le 19/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://welcometomygarden.org/>

¹²² CAMPSPACE, *HomeCamper* [en ligne]. 2025. [Consulté le 19/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://campspace.com/fr>

Hébergements proposant une offre wellness (spa, massages, jacuzzi, piscine chauffée...)

■ Propose une offre wellness ■ Ne propose pas d'offre wellness

6.1.3. Restauration

L'offre de restaurants à La Bruyère est très limitée et instable. Depuis le début de mon étude dans cette commune en juin 2023, quatre restaurants ont fermé leurs portes. *La Table de Lise* à Meux, labellisée *Table de Terroir*, a cessé ses activités en juillet 2023¹²³. Elle a été remplacée fin janvier 2024 par *Tyma*, qui a arrêté moins d'un an plus tard¹²⁴. En avril 2024, c'est *Il mondo della Pizza* à Warisoulx qui a quitté la liste¹²⁵. Et enfin, le restaurant *Basile* à Bovesse, situé à proximité de la ferme et du magasin de *La Petite Campagne* et proposant une cuisine bistronomique, a quant à lui annoncé son déménagement à Perwez pour début août 2025¹²⁶.

Donc, sur le long terme « théorique », il ne reste que deux restaurants : *Les Vents d'Anges* à Saint-Denis et *Liamin* à Émines.

Le premier est situé à côté de l'église de Saint-Denis surmontée d'un clocher médiéval. Il propose une cuisine française et une carte des vins bien fournie pouvant s'expliquer par le fait que les *Vents d'Anges* fait aussi office de magasin spécialisé dans les vins

¹²³ TABLE DE LISE. La Table De Lise. In : *Facebook* [en ligne]. Publication du 22 juin 2023. [Consulté le 22/03/2025]. Disponible à l'adresse : https://www.facebook.com/tabledelise/?locale=fr_FR

¹²⁴ TYMA. Tyma. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 22/03/2025]. Disponible à l'adresse : https://www.facebook.com/TymaRestaurant?locale=fr_FR

¹²⁵ IL MONDO DELLA PIZZA. Il mondo della Pizza. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/p/Il-mondo-della-Pizza-100057183111002/>

¹²⁶ BASILE. @basile_cuisine_gourmande. In : *Instagram* [en ligne]. Publiée le 22 avril 2025. [Consulté le 22/04/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.instagram.com/p/DIwvJDgqmKy/>

français à Walhain. Je suis allé une première fois dans le restaurant avec l'équipe de *Belgique Insolite* en décembre 2023, à midi, pour une assiette à partager et des cocktails. J'y suis retourné en famille en février 2025 dans leur chalet hivernal. Quelques vins belges figurent à la carte, mais aucun n'est issu de La Bruyère. La cuisine, d'inspiration française, propose des classiques de brasserie, ainsi que des pierrades et des fondues bourguignonnes à volonté. En hiver, une carte savoyarde spéciale est proposée dans un chalet attenant au restaurant, à l'ambiance montagnarde et spécialement monté pour la saison. En été, les clients peuvent profiter d'une terrasse ombragée. Enfin, le restaurant met volontiers son Wi-Fi à disposition des travailleurs souhaitant y prendre leur repas¹²⁷.

Le second restaurant, *Liamin*, est récent. Il a ouvert en mars 2025¹²⁸. Il s'agit d'un établissement grec installé à Émines. Le patron, séduit par l'esprit villageois du lieu, a choisi d'y implanter son commerce. J'y ai mangé en avril 2025. Il avait déjà rencontré plusieurs producteurs locaux et s'est montré intéressé par l'idée d'intégrer des produits de La Bruyère cuisinés à la grecque dans son menu.

La commune compte également deux tables d'hôtes : *Dans la cuisine* à Warisoulx et celle du *Domaine du Ry d'Argent*.

Dans la cuisine est une table d'hôtes ouverte chaque vendredi soir. Elle propose une cuisine influencée par les envies des gérants et la cuisine classique des brasseries. *Dans la cuisine* a déjà utilisé des produits bruyérois provenant de la coopérative les *Fermes de Chez Nous*. Concernant les vins, la table d'hôtes montre un intérêt plus marqué pour les vins internationaux selon leurs publications *Facebook* récentes pour leur dégustation du 26 avril 2025. Les clients dînent dans la salle principale mais une terrasse est également disponible en été. Les plats sont moins chers à emporter et un service traiteur est proposé¹²⁹.

La seconde table d'hôtes prend place à l'étage du *Domaine du Ry d'Argent* dans une salle (mise en location pour les événements privés) offrant une vue sur les vignes au sud et sur le chai au nord. Un traiteur y propose des menus raffinés en quatre services accompagnés des vins du domaine. Certains plats sont d'ailleurs cuisinés avec le vin de

¹²⁷ LES VENTS D'ANGES, *Bienvenue à la Brasserie – Restaurant « Les Vents d'Anges »* [en ligne]. 2025. [Consulté le 20/05/2025]. Disponible à l'adresse : <http://les-vents-d-anges-fr.restofactory.com/>

¹²⁸ LIAMIN. Li Amin. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 05/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/profile.php?id=61574485050837>

¹²⁹ DANS LA CUISINE. Dans La Cuisine. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/tabledanslacuisine/>

la maison. Ces tables d'hôtes ont été lancées à l'occasion du 20ème anniversaire du domaine, le 11 avril 2025. J'étais présent à la conférence de presse mais ne pouvant rester pour déguster le menu sur place, j'y suis retourné en famille à l'occasion de la fête des Mères, en mai 2025. Il n'y a pas de calendrier fixe : en avril 2025, les événements étaient programmés jusqu'en septembre avec environ 2 à 3 tables d'hôtes par mois. Les dates varient selon les événements (JFO, Fête des Mères, Fête des Pères...) à l'exception d'un service régulier organisé après les dégustations gratuites du premier vendredi du mois. Les repas ont lieu le midi ou en soirée et peuvent être accompagnés d'une visite guidée du domaine en l'absence des dégustations gratuites mensuelles. Bien que cela ne soit pas encore officiel, Audrey Payen, viticultrice du domaine, m'a confirmé oralement et par écrit que les tables d'hôtes peuvent être organisées pour des groupes ou entreprises en dehors du calendrier public selon les disponibilités du traiteur et du domaine¹³⁰.

La commune abrite aussi trois friteries implantées dans les villages les plus peuplés : *Emi'frite* à Émines, *Chez Véro* à Meux, et *MB Frite* à Rhisnes.

Emi'frite propose les classiques des friteries belges avec la possibilité de choisir une viande de boucherie¹³¹. *Chez Véro*, friterie présente depuis plus de 20 ans, vend certains produits préparés à partir d'ingrédients locaux ainsi que des burgers 100% pur bœuf. Une boutique en ligne permet de passer commande jusqu'à sept jours à l'avance, y compris en dehors des jours d'ouverture. Une réduction de 10% est offerte sur la première commande en ligne¹³². Enfin, *MB Frite* est un établissement familial avec « MB » représentant les initiales de Marie et Bernard, les gérants de l'établissement, qui proposent des burgers maison¹³³.

Pour les villages de Bovesse, Saint-Denis et Warisoulx, un food-truck, *La Frito*, dessert chaque localité. Il passe à Warisoulx le mardi, à Saint-Denis le mercredi (rue du Stordoir) et le vendredi (parking de l'école) ainsi qu'à Bovesse le jeudi¹³⁴.

¹³⁰ DOMAINE DU RY D'ARGENT, Conférence de presse pour les 20 ans du Domaine du Ry d'Argent. Domaine du Ry d'Argent, Bovesse, 11 avril 2025.

¹³¹ EMI'FRITE. Emi'frite. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 01/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/p/Emifrite-100057368322938/>

¹³² CHEZ VÉRO, *Friterie chez Véro : La Bruyère* [en ligne]. 2025. [Consulté le 01/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://friteriechezvero-commande.be/#/commande-en-ligne/bons-plans/nos-produits>

¹³³ MB FRITES. MB frites Rhisnes. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 01/06/2025]. Disponible à l'adresse : https://www.facebook.com/MBfrites/?locale=fr_FR

¹³⁴ LA FRITO. La frito. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/Lafrito.foodtruck>

Enfin, on trouve deux cafés : *L'Embuscade* faisant face à l'église de Saint-Denis et Le Bistrot situé sur la Place Communale de Rhisnes. *L'Embuscade* est peu référencé en ligne : pas de site, pas de page sur les réseaux sociaux et pas d'horaires sur *Google*. *Le Bistrot* est surnommé « Chez Agnès », en hommage à sa gérante Agnès Houyoux. Ce lieu est une véritable institution locale, fondée en 1874 sous le nom de *Café de la Place*. Il a été labellisé *Bistrot de Terroir* en 2009¹³⁵ mais cette labellisation semble ne plus être d'actualité, car le site du label ne mentionne plus l'établissement¹³⁶.

N'oublions pas les traiteurs : on en compte quatre si l'on inclut *Dans la cuisine*. À cela s'ajoutent *Chez Mousse*, *L'Instant d'Après*, et *Vandendaele*. Ce dernier a déjà cuisiné avec des vins de La Bruyère¹³⁷. Ces traiteurs peuvent être associés à des lieux acceptant les services de catering libre.

Pour finir, plusieurs établissements bruyérois ont accueilli, accueillent ou souhaitent accueillir des restaurants éphémères. Le *Domaine du Ry d'Argent* a tenté à plusieurs reprises d'y installer des tables insolites, avant de finalement se recentrer sur leurs tables d'hôtes. La grange du *Domaine de Mehaignoul* a, quant à elle, accueilli cet hiver le

¹³⁵ L'AVENIR. Un bistrot fier d'être du terroir. In : L'Avenir [en ligne]. 14 avril 2014. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lavenir.net/actu/conso/2014/04/14/un-bistrot-fier-detre-du-terroir-5TXITKSBV5D3FOFKATJEM25ECQ/>

¹³⁶ BISTROT DE TERROIR, *Saveur & convivialité de chez nous !* [en ligne]. 2025. [Consulté le 20/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.bistrotdeTERROIR.be/>

¹³⁷ TRAITEUR VANDENDAELE. Traiteur Vandendaele. In : Facebook [en ligne]. Publication du 29 janvier 2025. [Consulté le 30/01/2025]. Disponible à l'adresse : https://www.facebook.com/photo/?fbid=1041624411313174&set=a.423858859756402&locale=fr_FR

Cocon d'Hiver, spécialisé dans la cuisine savoyarde, en profitant de l'occasion pour dévoiler ses premières bouteilles de vin¹³⁸.

Enfin, Quentin Dupont, chef à domicile et traiteur gastronomique de *Toques & chez vous*, est un partenaire fidèle de la commune. Il valorise les produits des *Fermes de Chez Nous* et participe activement à la balade gourmande *À travers champs*. Il a déjà proposé des tables intimistes en plein cœur des vignes du *Domaine du Chenoy*, avec un menu 4 services, ainsi qu'un restaurant éphémère. Il est aussi à l'origine de la *Souc'Houppes*, un menu 5 services servi dans la soucoupe volante de l'hébergement insolite *Éclipse & vous* à Warisoulx. C'est aussi lui derrière *Champs étoilés*, une table éphémère dans un champ d'Émines datant de 2022 mais dont il semble, selon le site internet de *Toques & chez vous*, toujours possible de l'organiser en couple en privatisant un hectare en période estivale¹³⁹.

6.1.4. Nature, patrimoine et paysages

La Bruyère est une commune wallonne de 53 km² située en Hesbaye namuroise, à la limite sud du sillon industriel. Elle compte un peu plus de 9 000 habitants, installés majoritairement dans les 11,1 % de terres artificialisées. Le territoire est essentiellement rural, à vocation agricole (78,8 %), avec seulement 4,6 % de terres boisées¹⁴⁰.

La commune se compose de sept villages :

- Bovesse est un village champêtre en étoile dont le bras principal englobe la gare de Saint-Denis-Bovesse. Peu boisé, à l'exception du *Bois Thibaut* (propriété du CRLB), il abrite les vestiges rénovés du *Château de la Distillerie*¹⁴¹. Le village compte plusieurs maisons en pierre et fermes en carré, notamment la *Ferme aux Chiens* et la *Ferme Mohimont* sur une même voirie (rue des Fermes). Le sud du village, essentiellement agricole, est séparé du centre par la nationale 904. Au Nord, on y trouve les vignes du *Domaine du Ry d'Argent* ainsi qu'une partie du vignoble principal du *Domaine du Chenoy*.

¹³⁸ DOMAINE DE MEHAIGNOUL, Conférence de presse pour la sortie des vins du Domaine de Mehaignoul. Domaine de Mehaignoul, Meux, 21 novembre 2024.

¹³⁹ TOQUE & CHEZ VOUS, *Toques & Chez Vous* [en ligne]. 2025. Disponible à l'adresse : <https://www.toquechezvous.com/>

¹⁴⁰ WALSTAT, *La Bruyère* [en ligne]. Rapport public [2024 avec certaines données utilisées datant de 2023]. Disponible à l'adresse : https://walstat.iweps.be/walstat-fiche-entite.php?entite_id=92141

¹⁴¹ MAISON DE LA MÉMOIRE RURALE DE LA BRUYÈRE. *Le Château de Bovesse et le site de la Distillerie (La Bruyère)*. Maison de la Mémoire Rurale de La Bruyère : s.l. 2023, 35p.

- Émines est village en étoile qui possède deux bras majeurs menant au château-ferme de Saint-Martin et aux villages voisins de Villers-lez-Heest et Daussoulx. Le patrimoine est concentré autour de l'Église Saint-Lambert. On y trouve le *Château d'Émines*, la *Ferme d'Hulplanche* et, plus à l'écart, la *Ferme de Gloriette*. Le centre et l'est du territoire villageois sont urbanisés avec quelques zones boisées et étangs privatisés (appartenant au château¹⁴²). Sur la rue de Daussoulx, des vignes du *Domaine du Chenoy* jouxtent un élevage de porcs *Mangalica*. Le reste du territoire est agricole, comprenant le principal vignoble du *Chenoy* à l'ouest, une zone boisée autour de la *Ferme de Seumoy*, ainsi que le *Bois d'Hulplanche* au sud privatisé et isolé par l'autoroute E42.
- Meux est un village de type nucléaire centré autour de l'Église Notre-Dame et dont l'un des bras se lie au village de Saint-Denis. Le paysage y est rural, peu varié et traversé par de nombreuses routes fréquentées. Les éléments patrimoniaux majeurs, comme la *Ferme de Tripsée* et la *Ferme de Mehaignoul*, sont éloignés du centre du village. Le *Bois de l'Orneau* et le *Bois de Beauffaux* font la frontière avec Grand-Leez, ils sont petits mais peuvent être longés.
- Rhisnes est le village le plus urbanisé mais son centre conserve une forte identité champêtre avec ses maisons en pierre, l'Église Saint-Didier entourée d'un cimetière en hauteur, la place communale, le *Parc et la Ferme des Dames Blanches*, la *Maison des Citoyens* ou encore la *Ferme du Spinoy*. Cependant, Rhisnes est aussi le village le plus boisé, abritant les bois *d'Hulplanche*, de *Chétine*, d'*Arthey* et de *La Falize*. Beaucoup de ces lieux sont privés. Plusieurs sentiers reliant le centre du village à des paysages combinant bois, champs, bocages, patrimoine et vignes (du *Domaine de La Falize*). Le village héberge aussi le *Château Livot*, celui de *La Falize*, d'*Arthey*, ainsi qu'une ancienne carrière de marbre noir inondée devenue aujourd'hui un centre de plongée.
- Saint-Denis est un village en étoile dont le centre est traversé par la N912 ce qui nuit aux cyclistes et promeneurs ainsi qu'à la mise en valeur de son église au clocher médiéval classé, dédiée à Saint-Denis. Le territoire comprend la *Ferme et le Château de La Bruyère*, la *Ferme de Beauffaux* et des vergers appartenant aux *Fruits du Verger* au sud. L'ouest est très rural.
- Villers-lez-Heest est le seul village-rue de La Bruyère, sa superficie est petite mais il possède un château classé, quelques vieilles fermes ainsi que l'Église Saint-Georges, décentré du village, au sud du château, entouré de champs et

¹⁴² CHÂTEAU D'ÉMINES, *Le Château d'Émines et ses gîtes* [en ligne]. 2025. [Consulté le 17/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lechateaudemines.com/>

accessible via une allée d'arbres se terminant en cul de sac. Dans le village, se trouve également le *Château d'Ostin*. Il y a quelques zones boisées autour de ces deux châteaux mais ces lieux sont privés. De plus, la N934 qui compose ce village-rue donne des contraintes à la création de balades.

- Warisoulx est un village rural de type nucléaire. L'Église Saint-Martin se distingue par son clocher sans flèche. Le village perd en qualité de paysages en grande partie à cause de l'échangeur de Dausoulx qui compose sa queue de poêle.

À noter que La Bruyère est labellisée *Commune Fleurie* et deux fleurs lui ont été attribuées. La commune a mis en place une stratégie de fleurissement dans les villages et espaces verts avec des stratégies durables réduisant l'utilisation d'eau. Parmi les mesures mises en place, des actions spécifiques témoignent d'une vision à long terme puisqu'elles visent à réduire l'utilisation de l'eau¹⁴³.

Aucune église bruyéroise n'est ouverte aux visiteurs hors sessions de culte et *Journées Églises Ouvertes* (JEO) organisées par la MMR. Pourtant, mon diagnostic présente trois églises avec un potentiel touristique intéressant.

- L'Église Saint-Georges de Villers-lez-Heest dont le style architectural, anglo-saxon, est rare en Belgique et dont l'intérieur a conservé son style et ses peintures d'antan¹⁴⁴.
- L'Église Saint-Denis et son clocher médiéval en pierre classé au patrimoine de Wallonie¹⁴⁵.
- L'Église Saint-Martin de Warisoulx caractérisée par l'absence de sa flèche, retirée en 2019 et posée à côté du clocher pour des raisons de sécurité¹⁴⁶. Aujourd'hui, la flèche aménagée et visitable, est parfois décorée pour les fêtes religieuses comme d'une crèche à Noël. Elle accueille également une énigme d'escape game de l'hébergement insolite *Éclipse & vous*.

¹⁴³ WALLONIE EN FLEURS, *La Bruyère, commune fleurie* [en ligne]. 2024. [Consulté le 14/03/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.wallonieenfleurs.be/villes-et-villages-fleuris/deux-fleurs/la-bruy%C3%A8re/>

¹⁴⁴ BELGIQUE INSOLITE, *Église Saint-Georges* [en ligne]. 2023. [Consulté le 30/12/2025]. Disponible à l'adresse : <https://belgiqueinsolite.com/eglise-saint-georges/>

¹⁴⁵ SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE, *Découvrir* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.silabruyere.be/decouvrir/>

¹⁴⁶ BRONE Benjamin. Warisoulx : un village sans clocher. In : *RTBF* [en ligne]. 18 juin 2020. [Consulté le 27/02/2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.rtbf.be/article/warisoulx-un-village-sans-clocher-10525093>

M. l'Abbé Patrick Libbrecht connaît bien l'histoire des lieux. J'ai eu l'occasion de visiter en sa compagnie l'Église Saint-Georges avec *Belgique Insolite* en décembre 2023¹⁴⁷ ainsi que l'Église Saint-Martin en avril 2024¹⁴⁸. Il serait intéressant d'engager avec M. Patrick Libbrecht des discussions concernant la visite sur demande des églises bruyéroises dont les bénéfices seraient destinés à la paroisse. Ceci pourrait enrichir l'offre d'activités culturelles sur la commune tout en soutenant économiquement l'unité pastorale.

Des guides supplémentaires en cas d'indisponibilité de M. l'Abbé Libbrecht pourraient être formés comme des membres de la MMR ou du SILB par exemple.

Les paysages sont parfois altérés par des éléments modernes tels que des routes, maisons, éoliennes ou des pylônes entre autres, mais le niveau de dénatement est subjectif. Il existe quelques zones champêtres un peu plus isolées, cachées parmi des bosquets ou bois tels que les alentours du *Pont de Seumoy* ou les quelques chemins publics au *Domaine de La Falize* ou au *Domaine d'Arthey*. Il existe des étendues paysagères possédant une attractivité esthétique relative comme sur la rue du Chenoy, la rue des Laderies, la rue de La Falize, la rue de la Dîme, la rue Saint-Martin ou encore la rue de Seûmoi.

Malgré tout, les paysages restent peu variés, plats et influencés par des éléments modernes (routes, pylônes, éoliennes, maisons...), ce qui est moins attractif pour un touriste face à d'autres destinations wallonnes plus notoires comme l'Ardenne ou le Pays de Herve par exemple.

6.1.5. Tourisme de randonnée et cyclotourisme

Avant de s'attarder sur les offres touristiques directement destinées aux publics cyclistes et de randonnée, il est important de rappeler que ceux-ci n'ont pas pour seul intérêt la qualité des infrastructures mais aussi celui des paysages. En effet, cette partie est incomplète sans considérer les paysages bruyérois développés précédemment ainsi que le patrimoine qui sera évoqué dans la partie suivante. Ce chapitre a pour objectif

¹⁴⁷ VISIT LA BRUYÈRE. @visitlabruyere. In : Instagram [en ligne]. En collaboration avec Belgique Insolite. Publication du 3 janvier 2024. [Consulté le 03/01/2024]. Disponible à l'adresse : https://www.instagram.com/p/C1pG7srNx5M/?img_index=1

¹⁴⁸ VISIT LA BRUYÈRE. @visit.la.bruyre. In : TikTok [en ligne]. Publication du 16 mai 2024 [Consulté le 16/05/2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.tiktok.com/@visit.la.bruyre/video/7369491558665555233>

principal de recenser les balades, les balisages ainsi que les labels présents sur le territoire.

Pour commencer, un sentier GR traverse le sud-est de la commune : le GR 412 *Sentier des Terrils*. Il s'étend sur 307 kilomètres et débute de la machine à feu de Bernissart pour atteindre *Blegny-Mine*¹⁴⁹. Il rejoint La Bruyère depuis Suarlée en longeant la Nationale 904 et le *Domaine d'Arthey* pour entrer dans le *Domaine de La Falize* et rejoindre le *Fort d'Émines* où il quitte la commune pour Vedrin. Ce passage, bien que court, reste néanmoins une belle représentation de la commune avec des vues sur les bocages, le bois, les vignes, les champs, les maraîchages et le *Château de La Falize* ainsi qu'avec un détour au nord du *Fort d'Émines*. Il s'agit d'un bon compromis entre ruralité, bois, vignes et patrimoine avec pour points faibles les passages sur les Nationales 904 et 934.

Ensuite, la Ligne 142 du *RAVeL* traverse l'est de Warisoux sur à peine 500 mètres depuis Namur et Daussoix pour rejoindre Leuze, Éghezée et finalement Jodoigne. La ligne s'étend sur 31,5 kilomètres au total. Le passage à La Bruyère n'est donc pas très conséquent d'autant que $\frac{1}{4}$ de tronçon sert à traverser l'E42 pour ensuite s'engager sur une courte allée entre deux champs¹⁵⁰.

La Bruyère est également traversée au Nord par l'*EuroVélo 5 « Via Romea (Francigena) »* qui traverse Meux, Villers-lez-Heest et l'est d'Émines en rejoignant Grand-Leez à Namur. Ce véloroute s'étend sur 3 200 kilomètres, démarre de Canterbury et se termine à Brindisi en traversant sept pays¹⁵¹. Le parcours est balisé et très fréquenté selon le diagnostic de Derek Bruggeman présenté à l'AG du SILB le 8 avril 2025¹⁵². Cependant, le tronçon n'est pas aménagé d'offres cyclotouristiques hormis par la friterie *Chez Véro*, le bureau d'accueil du SILB et quelques éléments du patrimoine comme l'Église Notre-Dame de Meux, la *Ferme de Tripsée* et le *Château de Villers-lez-Heest*. Les paysages sont ruraux et peu variés.

¹⁴⁹ SENTIERS DE GRANDE RANDONNÉE, *GR 412 Sentier des Terrils* [en ligne]. 2023. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://grsentiers.be/topo-guides/62-gr-412-sentier-des-terrils.html>

¹⁵⁰ RAVEL ET VÉLOROUTES EN WALLONIE, Ligne 142 : De Jodoigne à Namur [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://ravel.wallonie.be/home/itineraires/local/ligne-142.html>

¹⁵¹ EUROVELO, *EuroVélo 5 : Via Romea (Francigena)* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://fr.eurovelo.com/ev5>

¹⁵² BRUGGEMAN Derek, chercheur à l'ULB-IGEAT, Diagnostique touristique communal : La Bruyère, présenté dans le cadre de l'Assemblée Générale du Syndicat d'Initiative et de Tourisme de La Bruyère du 8 avril 2025.

J'ai également répertorié deux balisages cyclistes : *Réseau Hesbaye* et *Route Fermes et Tumuli de Hesbaye*. J'ai repéré plusieurs balisages dans l'entité en plus de certaines cartes comme une jouxtant la *Ferme d'Hulplanche*. Je n'ai pu obtenir beaucoup d'indications concernant ces circuits car le site internet www.fermesetchateaux.be ne fonctionne plus. J'ai malgré tout retrouvé sur le site internet de la commune d'Éghezée le PDF des panneaux d'itinéraires. Il semblerait que ces parcours soient issus d'une collaboration entre les communes de La Bruyère, d'Éghezée et de Fernelmont. La Bruyère est concernée par le premier circuit *Châteaux et fermes*, balisé en rouge donc à priori distinct de la *Route Fermes et Tumuli de Hesbaye*. Le circuit fait 31 kilomètres et est illustré de 7 points d'intérêt : la *Ferme aux Chiens*, le *Château-Ferme de Saint-Martin*, la *Ferme d'Hulplanche*, le *Château de Villers-lez-Heest*, « Le paysage bruyérois » au nord de Meux, la *Ferme de La Bruyère* et l'Église Saint-Denis. Le premier circuit possède deux liaisons avec le deuxième circuit de 27 kilomètres, balisé en bleu et se déroulant à Éghezée¹⁵³. Pour la *Route Fermes et Tumuli de Hesbaye*, je n'ai trouvé aucune carte du parcours mais je sais que le tracé doit être assez conséquent car j'ai pu observer les panneaux à Éghezée, Forville (Fernelmont) et Marche-les-Dames (Namur).

Le réseau PNC a été inauguré le 21 avril 2024 à La Bruyère. Au total 6 PN se situent sur la commune : 35 et 46 à Meux, 43 entre Émines et Villers-lez-Heest, 44 à Villers-lez-Heest, 45 à Émines et le 47 à Saint-Denis. Il est donc possible de faire une boucle totale de 16,5 kilomètres passant uniquement par La Bruyère et l'entièreté de ses villages sauf Rhisnes et Warisoulx qui peuvent respectivement être traversés en liant les PN 42 (Daussoulx) et 48 (Les Boscailles). Les PNC ne passent pas par les zones boisées mais par le *Domaine du Chenoy*, le *Domaine du Ry d'Argent*, le bureau d'accueil du SILB, tous les centres de villages, plusieurs monuments (*Château-ferme de Saint-Martin*, *Château de la Distillerie*, *Maison des Citoyens*, *Ferme de Beuffaux*...) et surtout par la campagne¹⁵⁴.

En 2023, Sombreffe a été la première commune de Wallonie francophone à se doter de PNP, en 2024 c'est toute la MT *Terra Curiosa* qui a suivi le projet des *Sentiers Sombreffois* en s'inscrivant au budget participatif de la province. Sur ce projet, La Bruyère souhaite étendre le réseau PNP à leur territoire. Fin novembre 2024, les

¹⁵³ COMMUNE D'ÉGHEZÉE, *Réseau « La Hesbaye à Vélo »* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Parcours téléchargeables à l'adresse : <https://www.eghezee.be/loisirs/tourisme-1/balades/reseau-la-hesbaye-a-velo>

¹⁵⁴ PROVINCE DE NAMUR, *Points-Nœuds de la Province de Namur* [en ligne]. 2025. [Consulté le 20/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://velo.province.namur.be/>

communes ont remporté une enveloppe de 50 000€ de la Province à se partager¹⁵⁵. Le SILB et le *Groupe Sentiers* de la MMR ont déjà procédé à la cartographie des PNP mais le piquetage et surtout l'encodage doivent encore avancer. Selon le post *Facebook* du 29 mars 2025 de la MMR, la commune devrait se doter de près de 107 PN¹⁵⁶. Le balisage du réseau PNP commence également à s'étendre à d'autres communes proches comme au *Pays des 4 Bras*¹⁵⁷ et à Fleurus¹⁵⁸.

Les membres du SILB et de la MMR sont très attachés à leur patrimoine et ne négligent pas le concept de devoir de mémoire, ils contribuent grandement à la sauvegarde de leur patrimoine et en particulier, celui de leurs sentiers et chemins. En 2007, la MMR a entamé l'inventorisation des sentiers et chemins de leurs villages. Avec le remembrement des champs, ce sont près de 75% des voies vicinales qui ont disparu. Aujourd'hui, la MMR a relevé 277 sentiers et chemins qui couvrent 60 kilomètres¹⁵⁹. Des panneaux ont été posés par la MMR en collaboration avec la commune aux entrées de ces chemins publics.

Malgré ces initiatives, le SILB et la MMR peuvent rencontrer des soucis pour communiquer sur leurs actions ou sur la confection de produits qualitatifs. D'une part, à cause du manque de moyens humains et financiers (sujet que nous développerons en fin du diagnostic, lors de la présentation du SILB et de la MMR) et d'autre part, parce que le territoire bruyérois rend difficile l'élaboration de parcours attractifs.

Premièrement, comme nous l'avons vu, les paysages sont peu variés et sont parfois dénaturés par des installations modernes (pylônes, éoliennes, routes, maisons, revêtement incohérent de sentiers...) ce qui n'est pas le plus intéressant pour les touristes wallons qui sont souvent renvoyés dans les forêts vallonnées du sud du pays qui ont beaucoup plus de succès que la plate campagne.

¹⁵⁵ TERRA CURIOSA, *Les points-nœuds pédestres* [en ligne]. 2025. Disponible à l'adresse : <https://www.terracuriosa.be/les-points-noeuds-pedestres/>

¹⁵⁶ MAISON DE LA MÉMOIRE RURALE DE LA BRUYÈRE. *Maison de la Mémoire Rurale de La Bruyère*. In : *Facebook* [en ligne]. Publication du 29 mars 2025 [Consulté le 30/03/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/photo?fbid=667208032625818&set=a.190625003617459>

¹⁵⁷ PAYS DES 4 BRAS, *Un futur réseau de points-nœuds pédestres sur le territoire ?* [en ligne]. 2025. [Consulté le 01/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://paysdes4bras.be/article-bis-points-noeuds/>

¹⁵⁸ VILLE DE FLEURUS, *Un nouveau réseau de balades pédestres à Fleurus* [en ligne]. 25 avril 2025. [Consulté le 01/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://fleurus.be/actualites/un-nouveau-reseau-de-balades-pedestres-a-fleurus/>

¹⁵⁹ TOTEMUS, *Mémoire des lieux : nature et traditions chevaleresques se croisent à Émines* (informations provenant d'une étape de la chasse) [en ligne]. 2025. [Chasse réalisée le 20/04/2025]. Disponible à l'adresse : <https://totemus.com/les-chasses/252-namur-eminnes-memoire-des-lieux-nature-et-traditions-chevaleresques-se-croisent-a-eminnes/>

Deuxièmement, les nombreuses voiries automobiles très fréquentées telles que les Nationales et Européennes isolent les blocs de sentiers. Derek Bruggeman put le mettre en évidence lors de l'AG du SILB le 8 mars 2025 grâce à des données de l'application *Strava*¹⁶⁰. Parmi les dégâts, j'ai comptabilisé :

- Le sud-est de Rhisnes séparé du reste de la commune par la N904.
- L'E42 et la N934 isolent le *Fort d'Émines*.
- Les centres des villages de Saint-Denis et Meux sont coupés en deux par la N912.
- La N934 empêche l'accès à pied ou à vélo au *Domaine de Mehaignoul* et scinde les centres de village d'Émines et de Villers-lez-Heest en deux.
- Le centre de Rhisnes se voit séparé du *Domaine de La Falize* et du *Domaine d'Arthey* à cause de l'E42 bien que le Viaduc de Rhisnes permette la liaison à pied ou à vélo (le dessous du viaduc possède son petit charme selon moi).
- La queue de poêle de Warisoulx est peu utilisable, malgré la *Ligne 142* du *RAVeL* à cause de l'Échangeur de Dausoulx et des Européennes 42 et 411.
- Le Nord-Est de Warisoulx est détaché du reste du village à cause de l'E411.

Et troisièmement, de nombreux sentiers et chemins existants, esthétiquement intéressants ou situés dans des zones vallonnées et boisées sont privatisés. Ceci empêche l'intégralité d'une boucle de se dérouler dans des chemins champêtres. C'est le cas dans le *Domaine de La Falize* et au *Domaine d'Arthey* qui, privatisant leurs sentiers, obligent les visiteurs à utiliser la Nationale 904 ou 934 pour créer une boucle cohérente en territoire bruyérois.

Avec les sentiers actuels, le SILB et la MMR ont déjà composé divers produits. Concernant les balades pédestres proposées au bureau d'accueil du SILB, il n'y a que le livre *La Bruyère, Parcours illustré et commenté des promenades balisées* en vente à 10€ (un prix élevé considérant que la version gembloutoise, similaire vis-à-vis du nombre de parcours, est vendue à 2€ au bureau d'accueil de *Visit Gembloux*). Les informations de ce livret ne sont plus toujours d'actualité, l'édition datant de 2021. Cependant, le recueil contient 9 parcours de longueurs variées passant par tous les villages bruyérois. Les informations et anecdotes sont nombreuses et claires. Ce livre est le fruit d'une collaboration avec différentes associations et personnalités dont le SILB et la MMR¹⁶¹.

¹⁶⁰ BRUGGEMAN Derek, chercheur à l'ULB-IGEAT, Diagnostique touristique communal : La Bruyère, présenté dans le cadre de l'Assemblée Générale du Syndicat d'Initiative et de Tourisme de La Bruyère du 8 avril 2025.

¹⁶¹ VERHASSELT Bernadette. *La Bruyère : Parcours illustré et commenté des promenades balisées*. Syndicat d'Initiative de La Bruyère et Maison de la Mémoire Rurale, 2021, 115 p.

Le SILB propose trois balades cyclistes, les circuits de la *Transbruyéroise*, imprimés sur des feuilles A4 : un parcours de 6 kilomètres à Warisoulx¹⁶² et deux autres utilisant en partie les PNC : une de 25 kilomètres se cantonnant à La Bruyère¹⁶³ et une seconde de 35 kilomètres traversant une partie de la commune d'Éghezée¹⁶⁴.

Certes, il y a peu de balades mais des membres du SILB m'ont affirmé qu'ils en imprimeront en se basant sur les PNP afin d'être subsidié par la région. Et, bien que cela ne réponde pas à la demande des visiteurs souhaitant de l'imprimé, le SILB présente déjà une liste exhaustive de promenades pédestres et cyclistes sur son site web¹⁶⁵. Les circuits de Bernadette Verhasselt sont entre autres disponibles gratuitement sur le site de la MMR en plus d'autres parcours¹⁶⁶. À cela s'ajoutent les PNC, *De Gare en Gare* de la MT, le site web du *RAVeL*, *Totemus* et, bien que ce ne soit plus d'actualité, les sorties vélo de 2024 *Je pédale pour ma forme*¹⁶⁷.

En ce qui concerne les balades d'*Explore Meuse*, La Bruyère est reprise dans une promenade pédestre et deux balades cyclistes.

Pour commencer, l'unique balade pédestre bruyéroise d'*Explore Meuse* s'appelle *De pierres en châteaux* et fait partie de la collection des balades *De Gare en Gare*, un projet cherchant à mettre en valeur les gares du territoire et inciter les randonneurs à les emprunter. La balade est numérotée première des 14 balades proposées et passe par les gares de Namur, Rhisnes et Saint-Denis-Bovesse. Son parcours total cumule 41 kilomètres mais celui-ci est divisible en deux : la *Boucle Sud de la E42* de 17 kilomètres qui reste sur le territoire de la commune de Namur et la *Boucle Nord de la E42* de 18,5 kilomètres qui ne passe que par La Bruyère. Les deux boucles se forment en empruntant la Rue de la Falize qui relie le *Domaine de la Falize* et le *Fort d'Émines*. Un détour est également présenté, il passe par Villers-lez-Heest et son Château en ajoutant une boucle d'environ 3 kilomètres. Au total, le parcours passe donc par 4 villages bruyérois : Bovesse, Émines, Rhisnes et Villers-lez-Heest (facultatif). La carte présente 10 points d'intérêt dont 7 sur le territoire bruyérois. Le *Domaine de La Falize*, le *Château de la*

¹⁶² SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE. *Transbruyéroise 15-08-2024 6 km* [carte commentée A4 imprimée recto-verso]. 2024. [Consulté le 01/06/2025]

¹⁶³ SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE. *Transbruyéroise 15-08-2023 25 km* [carte commentée A4 imprimée recto-verso]. 2024. [Consulté le 01/06/2025]

¹⁶⁴ SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE. *Transbruyéroise 15-08-2023 35 km* [carte commentée A4 imprimée recto-verso]. 2024. [Consulté le 01/06/2025]

¹⁶⁵ SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE, *Se promener* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.silabruyere.be/promener/>

¹⁶⁶ MAISON DE LA MÉMOIRE RURALE DE LA BRUYÈRE, *Balades familiales* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://mmrlabruyere.be/?balades-familiales>

¹⁶⁷ SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE, *Se promener* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.silabruyere.be/promener/>

Distillerie, le *Château-ferme de Saint-Martin*, le *Château de Villers-lez-Heest*, le *Château d'Émines* et le *Fort d'Émines* possèdent leurs propres descriptions. Il n'y qu'un point d'intérêt qui n'est ni présenté, ni titré, que l'on peut deviner être l'ancien presbytère de Rhisnes, la *Maison des Citoyens*, le *Parc des Dames Blanches* ou l'Église Saint-Didier de Rhisnes. Parmi les 3 attractions illustrées sur la carte, l'une est bruyéroise, il s'agit en réalité de deux vignobles bien distincts : le *Domaine du Chenoy* et le *Domaine du Ry d'Argent*. Il y a également 3 points de vue conseillés dont deux sur La Bruyère : la campagne et les vignobles depuis la rue de la Dîme ; les champs et le *Château-ferme de Saint-Martin* depuis le carrefour croisant la rue de la Spaumerie avec la rue du Chenoy et la rue Saint-Martin. Ensuite, *Explore Meuse* répertorie 3 aires de pique-nique, celle du carrefour croisant la rue de la Spaumerie, la rue du Chenoy et la rue de Saint-Martin, le *Parc des Dames Blanches* et la place Lucien Séverin devant l'Église Saint-Nicolas de Bovesse. La *Boucle Sud de la E42* possède de son côté respectivement 3 toilettes publiques, 2 zones de prudence et 1 point d'information, l'OT de Namur. À Namur, c'est surtout le centre-ville, sa citadelle et son téléphérique, ainsi que les *Carrières d'Asty-Moulin* qui sont mis en avant¹⁶⁸. Sur le site web d'*Explore Meuse*, des informations supplémentaires sont communiquées. Pour commencer, 2 hébergements : *Chez Mailis* à Émines, alors qu'il est situé à Rhisnes, et la *Cabane Enchantée* qui est présentée comme villers-lez-heestoise alors qu'elle se situe à Émines. Il est également intrigant de voir la *Cabane Enchantée* représentée sur cette balade alors qu'elle n'est pas présente sur la page web des hébergements d'*Explore Meuse* à cause de sa non-reconnaissance au CGT. Par ailleurs, la *Renardière* du *Château d'Émines* n'est pas citée alors que le *Château d'Émines* est représenté sur la carte et qu'il est reconnu par le CGT. Ensuite, il y a 4 restaurants représentés : *MB Frites* et « *Bistro de Terroir* » (probablement une confusion entre le label *Bistrot de Terroir* et *Le Bistrot* sur la Place Communale de Rhisnes), *Chez Basile* et *Émi'Frite*. Enfin, plusieurs lieux de ravitaillement sont cités comme la *Petite Campagne* mais aussi le *Delhaize* et l'*Intermarché* alors que les *Fermes de Chez Nous* (*Boucherie Originelle* et *Racine Originelle*) ne le sont pas¹⁶⁹.

La seconde balade *De Gare en Gare*, numérotée deuxième de la collection, s'intitule *Vins et patrimoine à vélo* fait 75,5 kilomètres et est conçue pour les cyclistes bien qu'une variante pédestre existe également sur le site web d'*Explore Meuse*¹⁷⁰. Le parcours ne

¹⁶⁸ EXPLORE MEUSE. *De Gare en Gare : De Pierres en Châteaux* [Carte de randonnée pédestre]. 2024. [Consulté le 31/05/2025].

¹⁶⁹ EXPLORE MEUSE, *De Gare en Gare : De pierres en châteaux* [en ligne]. 2025. [Consulté le 19/03/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.exploremeuse.be/details/LOD-A0-00EQ-0MO5&type=8>

¹⁷⁰ EXPLORE MEUSE, *De gare en gare* [en ligne]. 2025. [Consulté le 19/03/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.exploremeuse.be/de-gare-en-gare>

fait pas de boucle mais relie la gare de Namur aux gares de Saint-Denis-Bovesse et de Marche-les-Dames. Il existe deux boucles : la *Boucle Nord* de 65 kilomètres démarre de Bovesse, traverse Saint-Denis, Meux et Villers-lez-Heest pour initier, au *Château d'Ostin*, une boucle dans les communes d'Éghezée et Fernelmont et finalement revenir à Ostin pour reprendre le même chemin qu'à l'aller à la gare de Saint-Denis-Bovesse ; et la *Boucle Sud* de 46,5 kilomètres esquivent le long passage à Éghezée et Fernelmont en déviant au *Château d'Ostin* vers Les Boscailles et Waret-la-Chaussée afin d'atteindre Marchovelette pour se terminer à la gare de Marche-les-Dames. Les deux sous-parcours passent par La Bruyère. La *Boucle Nord* traverse les villages de Bovesse, Saint-Denis, Meux et Villers-lez-Heest et la seconde traverse en plus Émines. Ceci explique que les recommandations du site web d'*Explore Meuse* et les points de la carte de *De pierres en châteaux* diffèrent légèrement avec le parcours *Vins et patrimoine à vélo*. Les points d'intérêt rhinois sont retirés et deux éléments du patrimoine bruyérois sont ajoutés à la carte : la *Ferme et le Château de La Bruyère* ainsi que le *Château d'Ostin*¹⁷¹.

Enfin, il y a les circuits pédestres basés sur le réseau de points-nœuds cycliste au format A5, une photo, un titre et la mention des PNC au recto ainsi que le plan, les PNC à suivre, le nombre de kilomètres, les points d'intérêt et les autres informations pratiques au verso. Parmi les différentes balades, l'une se déroule à La Bruyère, *La Pomme et la Vigne* qui passe également par Éghezée. Elle connecte les points-nœuds 48, 54, 35, 46, 47, 45, 43 et 44 pour un total de 30 kilomètres. Elle est illustrée au recto des vignes du *Domaine du Chenoy*. 7 points d'intérêt sont mentionnés dont 5 se situent à La Bruyère : le *Château de la Distillerie*, le *Domaine du Ry d'Argent*, le *Château de Saint-Martin* ainsi que l'église et le *Château de Villers-lez-Heest*. Ce parcours ressemble fortement à celui de 35 kilomètres de la *Transbruyéroise* du 15 août 2023 qui se différencie de ses 5 kilomètres supplémentaires par des détours dans les villages de Rhisnes et Bovesse¹⁷².

Enfin La Bruyère dispose de deux chasses *Totemus* : la première *De châteaux en vignobles, l'histoire d'un patrimoine rural* s'étend sur 6,2 kilomètres, se décrit de type « mixte » et démarre de l'Église Saint-Nicolas de Bovesse en passant par Émines et Rhisnes et s'arrêtant au *Parc des Dames Blanches*, au *Château de la Distillerie*, à la *Ferme aux Chiens* mais aussi, entre autres, au *Domaine du Chenoy* et au *Domaine du Ry d'Argent* ce qui lui vaut le *Badge Vignoble*. Seulement 9 chasses sur les plus de 230 proposées permettent l'obtention de ce badge. La chasse est accessible aux poussettes. Les avis sont plutôt bons, en mai 2025, la note était de 4,4 étoiles sur 5. Je l'ai testée :

¹⁷¹ EXPLORE MEUSE. *De Gare en Gare : Vins et Patrimoine à Vélo* [Carte de randonnée pédestre]. 2024. [Consulté le 31/05/2025].

¹⁷² EXPLORE MEUSE. *La Pomme et la Vigne* [Carte PNC format A5]. [Consulté le 01/06/2025]

les paysages sont beaux et les vignobles sont bien mis en avant afin de distinguer le territoire. Cependant les textes sont parfois trop longs et théoriques et certains tronçons sont longs sans proposer d'énigmes. Je pense également que cette chasse pourrait être moins historique et plus inciter les visiteurs à passer à l'action (faire une visite d'un domaine viticole, passer par la *Petite Campagne...*)¹⁷³.

La seconde chasse se déroule entièrement dans le centre d'Émines *Mémoire des lieux : nature et traditions chevaleresques se croisent à Émines*. Elle fait 5,7 kilomètres, se décrit de type « rural » et passe par quelques lieux intéressants comme le *Château d'Émines*, la *Ferme des Gloriettes...* La chasse possède le *Badge châteaux*, environ une trentaine de chasses le proposent, mais se démarque un deuxième badge : le *Badge carnaval* que seulement 5 chasses accordent sur *Totemus*. Cependant, pour avoir testé la chasse faite donc en collaboration avec les *Chevaliers d'Émines*, cette thématique reste assez secondaire. Il y a plusieurs faiblesses à cette chasse comme à nouveau les textes inadaptés aux familles (trop longs, trop détaillés, peu engageants...) mais aussi trop peu de passages dans des zones non-urbaines. Le seul long sentier sans habitation est celui qui mène au *Pont de Seumoy* et il est facultatif, c'est un aller-retour. Je ne pense pas que ce soit négatif d'avoir une chasse urbaine, en l'occurrence plutôt mixte, mais il aurait fallu le préciser dans la description de la chasse (qui quant à elle est engageante car elle n'hésite pas à employer l'impératif et à user de storytelling en incitant l'audience à traquer le dragon *Fashoom*). Malgré sa sortie en avril 2025, un mois plus tard, les avis restent assez mitigés, 3,7 étoiles sur 5 avec des notes et commentaires négatifs mais légèrement noyés par des visiteurs souhaitant faire « remonter la note ». Je considère aussi que cette chasse ne promeut pas suffisamment les opérateurs locaux ; j'en avais parlé une première fois avec certains membres du SILB et même si j'ai constaté qu'ils ont essayé d'inclure la *Boucherie Originelle* et la *Boulangerie Coenen* dans le descriptif de fin mais le parcours ne nous y envoie pas directement pour une énigme. Je pense également que la friterie *Émi'frite* et le *Siroteur* auraient pu servir de points d'arrêt. *Émi'frite* ne fait pas l'objet d'une étape, de même pour le *Siroteur* simplement mentionné en haut de la rue malgré un passage devant sa siroperie. Il aurait été très intéressant de s'associer avec l'opérateur pour qu'il crée une boîte à énigmes simples placée indéfiniment devant son entrée pour les besoins de la chasse *Totemus*. Énoncer un aperçu concret des activités de l'opérateur (en l'occurrence un créateur d'escapes games) aurait permis un impact promotionnel. Le *Siroteur* aurait pu investir dans la

¹⁷³ TOTEMUS, *De châteaux en vignobles, l'histoire d'un patrimoine rural* [en ligne]. [Chasse réalisée en juillet 2023 ainsi qu'en décembre 2023]. Disponible à l'adresse : <https://totemus.com/les-chasses/129-namur-la-bruyere-de-chateaux-en-vignobles-lhistoire-dun-patrimoine-rural/>

chasse et limiter les coûts pour les autres parties, apportant une plus-value à la chasse avec cette étape originale et unique¹⁷⁴.

La dernière chasse interactive du territoire n'est pas un *Totemus* mais un *GeoQuizz*. Le site web du SILB ne le présente pas car ses administrateurs pensent peut-être qu'il n'est plus d'actualité. Le *GeoQuizz* est un jeu de chasses interactives *d'Explore Meuse* qui permet de découvrir le patrimoine des 12 communes de la région en 2021 (donc avec Andenne mais sans Éghezée). La Bruyère possède une chasse en 20 questions démarrant du *Presbytère de Rhisnes*. Le site fonctionne encore mais je n'ai pas eu l'occasion de le tester ou d'avoir une réelle confirmation de son activité¹⁷⁵.

Il n'y a qu'un seul établissement à La Bruyère labellisé *Bienvenue Vélo*, il s'agit du bureau d'accueil du SILB¹⁷⁶. Le label *Bienvenue Vélo* est attribué aux établissements situés à un maximum de 5 kilomètres d'un réseau cyclable. Ces établissements doivent répondre aux besoins des cyclistes en proposant divers services adaptés. Le SILB se trouve à quelques mètres de l'*EuroVélo 5* et des PN 35 et 46. Bien que l'offre soit réduite, il propose différents catalogues, brochures, cartes et circuits pour découvrir la région. Le SILB est également équipé de matériel de réparation et d'entretien de vélos.

6.1.6. Enotourisme

La Bruyère, « la commune la plus viticole du Royaume » tel le titrait *l'Avenir* après la conférence de Marc de Brouwer, auteur de *La Belgique, Pays de vins, vignes et vignobles, histoire du vignoble belge*, organisée par le SILB le 30 novembre 2024 au *Domaine du Chenoy*¹⁷⁷.

En effet, La Bruyère abrite 4 domaines viticoles, un score élevé pour une commune wallonne. De plus, ils ont tous des valeurs, identités et offres variées. Les domaines du *Chenoy* et du *Ry d'Argent* sont deux précurseurs du renouveau de la vitiviniculture

¹⁷⁴ TOTEMUS, *Mémoire des lieux : nature et traditions chevaleresques se croisent à Émines* [en ligne]. 2025. [Chasse réalisée le 20/04/2025]. Disponible à l'adresse : <https://totemus.com/les-chasses/252-namur-eminis-memoire-des-lieux-nature-et-traditions-chevaleresques-se-croisent-a-eminis/>

¹⁷⁵ GEOQUIZZ, *GeoQuizz* [en ligne]. 2021. [Consulté le 29/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://neareo.com/pages/geoquizz/geoquizz/?k=qpOP1XJYpnWazJ5loT7C-eQlY15OqJpxX-OckxFQTn76>

¹⁷⁶ VISIT WALLONIA, Liste des établissements labellisés Bienvenue Vélo [en ligne]. 2025. Disponible à l'adresse : <https://visitwallonia.be/fr-be/3/jaime/wallonie-a-velo/le-label-bienvenue-velo>

¹⁷⁷ L'AVENIR. La commune la plus viticole du royaume. In : *L'Avenir*. 24 décembre 2024. [Consulté le 10/01/2025]. Consultable sur le site des VIGNERONS DE WALLONIE : <https://www.vigneronsdewallonie.be/fr/la-bruyere-la-commune-la-plus-viticole-du-royaume-in-vers-lavenir-namur/>

wallonne¹⁷⁸. Quand ceux-ci font croître leurs ventes et entrées touristiques, d'autres vignobles émergent comme celui de *La Falize* à Rhisnes éparpillé autour d'un château du XIIe siècle entre des champs, prairies, maraîchages et bois¹⁷⁹ ; et celui du *Domaine de Mehaignoul* ayant planté ses premières vignes en 2020 à côté de leur château-ferme proposant des gîtes et salles en location¹⁸⁰. Nous verrons ci-dessous les différents aspects de l'œnotourisme, de l'histoire de la vitiviniculture belge et des offres bruyéroises ainsi que du marché qui les englobe.

Pour commencer, l'œnotourisme évoque trois univers bien distincts mais complémentaires : le vin, le tourisme et l'agriculture¹⁸¹. Il s'agit d'une combinaison entre le tourisme rural et le tourisme gourmand mais avec une identité et des publics différents¹⁸². L'œnotourisme, ce n'est pas uniquement « boire et visiter des caves » : c'est aussi découvrir le patrimoine, les paysages ou encore l'histoire d'un lieu. D'ailleurs, plusieurs domaines proposent des visites exclusivement architecturales ou des expositions, des randonnées dans les vignes... Certains œnotouristes sont intéressés par l'image de luxe de l'activité ou par la qualité octroyée aux paysages plus que par le vin en lui-même.

Ci-dessous, voici un graphique représentant les attentes d'un œnotouriste¹⁸³ :

¹⁷⁸ DE BROUWER Marc. La Belgique, *Pays de vins, vignes, vignobles, d'hier à aujourd'hui*. CEPvdqa ASBL, 2024, pp. 241-243 et p. 249.

¹⁷⁹ DOMAINE DE LA FALIZE, *Domaine de la Falize : Un Domaine naturel dédié au goût* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://lafalize.com/>

¹⁸⁰ DOMAINE DE MEHAIGNOUL, *Domaine de Mehaignoul* [en ligne]. 2025. [Consulté le 17/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.mehaignoul.com/>

¹⁸¹ SICSIC Josette, DECHASSEY Christophe, LHUILLIER Martin, MAUD'HUI Philippe. *De l'accueil dans les caves aux séjours touristiques dans les vignobles : 10 clés pour développer l'œnotourisme et accroître ses performances commerciales*, Atout France, volume 50, décembre 2019, p.6.

¹⁸² ETCHEVERRIA Olivier, Le tourisme « gourmand » existe-t-il ? In : *Téoros* [en ligne], 2016, n°35,2. [Consulté le 26/01/2024]. Disponible à l'adresse : <https://journals.openedition.org/teoros/2968>

¹⁸³ GERBAL-MÉDALLE France. *œnotourisme : Une mise en désir des territoires*. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2025, p. 138 (In Vino Varietas Libris).

Les œnotouristes sont une catégorie de touristes en croissance. Les touristes sont surreprésentés en CSP+¹⁸⁴ et un individu dépense en moyenne 1 256€ lors de son séjour dont 240€ en achats de vins. Plus de la moitié des visiteurs achètent du vin (54%)¹⁸⁵, il est important d'augmenter la marge pour que la plus grosse part des bénéfices du vigneron se fassent sur la vente du vin et non sur la visite en elle-même. Les publics de vacanciers étrangers ou faisant partie de grands groupes achèteront en théorie moins de vin car ils n'ont pas la possibilité d'emporter énormément de bouteilles ; voyageant en autocar, devant transporter longtemps leurs bagages, ayant des limites de stockage ou des freins à l'exportation d'alcool s'ils prennent l'avion. Pour l'achat de vin, il vaut mieux fidéliser les excursionnistes ou attirer les touristes de proximité¹⁸⁶.

¹⁸⁴ SICSIC Josette, DECHASSEY Christophe, LHUILLIER Martin, MAUD'HUI Philippe. De l'accueil dans les caves aux séjours touristiques dans les vignobles : 10 clés pour développer l'œnotourisme et accroître ses performances commerciales, Atout France, volume 50, décembre 2019, p.16.

¹⁸⁵ WINALIST, *Baromètre de l'œnotourisme et les ventes directes aux consommateurs 2024* [en ligne]. Rapport public, 2024. [Consulté le 12/04/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.winalist.fr/blog/actus/chiffres-oenotourisme-france-2024>

¹⁸⁶ Idem.

Les clientèles européennes sont fidèles, historiques et stables et le public international augmente, en partie grâce à la croissance des classes moyennes dans les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud¹⁸⁷.

Portrait-robot « grossier » d'un œnotouriste : 59% masculin, 75% consommateur de vins, âge moyen de 46 ans (mais il rajeunit), 43% en couple, 26% en famille, 22% entre amis, 81% en automobile, 93% ne passent pas par un intermédiaire¹⁸⁸.

Il existe 4 profils principaux d'œnotouristes¹⁸⁹ :

- 40% épicuriens : Les plus nombreux, toutes nationalités, demandeurs de polysensoriel, preneurs de tout élément capable d'enjoliver une visite (vignoble, site, climat régional, esthétique des bâtiments, animation...), en quête de convivialité et de plaisir, à la recherche de liens avec les opérateurs du vignoble, sensibles au confort, à l'esthétique et aux hébergements de qualité.
- 24% classiques : Considèrent le vin comme un patrimoine historique et culturel donc demandeurs d'une maîtrise des concepts architecturaux, sociaux, artistiques, gastronomiques... Ils sont en attente d'expositions, de repas gastronomiques, de liens avec les producteurs pour comprendre leurs aspects sociaux, l'histoire et les explications sur l'architecture...
- 20% explorateurs : Friands de savoir, voulant entrer dans les secrets du vin et déguster en petit comité, à la conquête de petits domaines prometteurs et peu connus. Ils affectionnent un lien amical avec le vigneron qui dévoilera ses secrets. Pour l'hébergement, ils recherchent la proximité et l'authenticité.
- 16% experts : Considèrent le vin comme une science et le guide doit en connaître tous les codes pour pouvoir maîtriser tous les aspects. Très exigeants, ils apprécient que leur statut de connaisseurs soit reconnu. Ils complètent leurs visites de musées, écoles et académies consacrées au vin.

Les freins à la visite sont communs à tous les profils¹⁹⁰ :

- Coût de l'offre souvent considéré comme trop élevé (proposer un œnotourisme social)
- Durée de l'offre parfois jugée trop courte, parfois trop longue (diversifier les offres, laisser des offres libres, proposer des formules sur mesure)

¹⁸⁷ SICSIC Josette, DECHASSEY Christophe, LHUILLIER Martin, MAUD'HUI Philippe. *De l'accueil dans les caves aux séjours touristiques dans les vignobles : 10 clés pour développer l'œnotourisme et accroître ses performances commerciales*, Atout France, volume 50, décembre 2019, p. 20-22.

¹⁸⁸ Idem, p. 18.

¹⁸⁹ Idem.

¹⁹⁰ Idem, p. 28.

- Saisonnalité car les vignobles sont surtout beaux en été (promouvoir les paysages sous chaque saison)
- Rareté d'information, ce qui pénalise les visiteurs internationaux, pourtant en grand développement (langues à privilégier dans l'ordre : français, anglais, néerlandais, allemand, espagnol, italien, mandarin, portugais, hindi, russe)
- Sentiment d'un certain élitisme du milieu du vin qui se traduit par une image de tourisme destiné aux initiés (proposer de l'œnotourisme social)
- Manque de spontanéité de l'offre « packagée » souvent cité pour des publics qui recherchent de la proximité et de la convivialité (créer des packages)

En réalité, la vigne n'est pas si imposante en pourcentage sur le territoire bruyérois. Le *Domaine du Chenoy* possède 14 hectares de vignes dont 4 se trouvent dans le centre d'Émines, derrière la rue de Daussoulx, à proximité de l'élevage de porcs *Mangalica* de Sébastien Geens¹⁹¹. Le *Domaine du Ry d'Argent* possède 12 hectares, mais seulement 8 se trouvent à La Bruyère, les autres étant dispersés à Lasne, à Ohain ainsi que 4 parcelles au *Domaine de Ronchinne* dans une stratégie de diversifier le terroir mais aussi de se protéger d'épisodes climatiques néfastes sur des régions spécifiques¹⁹². Ensuite, le *Domaine de La Falize* cumule 4 hectares de vignes¹⁹³ disséminées sur plus de 200 hectares de bois et terres arables¹⁹⁴. Enfin, le *Domaine de Mehaignoul* a entamé en 2020 la plantation de 10 hectares dont 6,3 hectares sont actuellement plantés¹⁹⁵. Pour les calculs, je considérerais que le *Domaine de Mehaignoul* a atteint les 10 hectares espérés, au vu de l'objectif déjà annoncé. En cumulant les différentes parcelles viticoles de La Bruyère, on obtient un total de 36 hectares, soit 0,69% du territoire bruyérois total.

$$\left(\frac{0,36}{53}\right) \times 100 \approx 0,68\%$$

Si l'on soustrait les terres manquantes du *Domaine de Mehaignoul*, on obtient approximativement 0,62% de terres viticoles. En comparaison avec Quévry qui accueille

¹⁹¹ DOMAINE DU CHENOY, *Historique du Vin* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.domaine-du-chenoy.com/fr/historique-du-chenoy-435>

¹⁹² DOMAINE DU RY D'ARGENT, *Conférence de presse pour les 20 ans du Domaine du Ry d'Argent*. Domaine du Ry d'Argent, Bovesse, 11 avril 2025.

¹⁹³ DE BROUWER Marc. *La Belgique, Pays de vins, vignes, vignobles, d'hier à aujourd'hui*. CEPvdqa ASBL, 2024, p. 257.

¹⁹⁴ DOMAINE DE LA FALIZE, *Domaine de la Falize : Un Domaine naturel dédié au goût* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://lafalize.com/>

¹⁹⁵ DOMAINE DE MEHAIGNOUL. *Domaine de Mehaignoul : Ce récit est celui de deux amis passionnés de vin qui chérissent leurs vignes comme leurs propres filles et leur production viticole comme un véritable trésor* [Brochure]. 2024. [Consulté le 21/11/2024].

sur ses 65,4 km² ¹⁹⁶ le *Domaine du Chant d'Éole*, le plus grand domaine viticole belge, avec ses 52 hectares¹⁹⁷, on obtient environ 0,80% de terres viticoles. La Bruyère ne peut donc ni être considérée comme la commune avec le plus d'hectares de vignes, ni comme celle avec le plus grand pourcentage de terres viticoles. Quévy n'est pas la seule commune avec plus de superficie de terres viticoles que La Bruyère. Estinnes, avec une surface de 72,3 km² ¹⁹⁸, abrite le second plus grand vignoble belge, le *Domaine des Agaises*, qui possède 40 hectares¹⁹⁹, soit 0,55% du territoire total, un pourcentage plus faible que La Bruyère. Anhée, commune dans la même MT que La Bruyère, possède également deux vignobles importants : le *Château de Bioul* et le *Château d'Annevoie*. Leur superficie respective est de 13²⁰⁰ et 11,5 hectares²⁰¹. En considérant les 65,67 km² de la commune, le pourcentage de terres viticoles est de 0,37%.

En nombre de domaines viticoles, Rouvroy en possède 3 : le *Vignoble du Poirier du Loup*, le *Clos de la Fouchère* et le *Domaine Éclipse*, tous condensés dans le village de Torgny, l'un des plus beaux villages de Wallonie. Ces vignobles s'associent parfaitement à « La Petite Provence Belge » mais ils ne sont pas particulièrement grands ; le plus imposant, le *Vignoble du Poirier du Loup* s'étendant sur 2 hectares²⁰².

Huy, quant à elle, a une réelle histoire avec la viticulture en Wallonie, connaissant un âge d'or au XIXe siècle. Si la production a décliné au fil du temps à cause du climat, cette histoire reste ancrée dans la mémoire collective et continue de nourrir la fierté hutoise. Aujourd'hui, on retrouve le *Clos des Prébendiers*, le *Vignoble des Hautes Vignes* et le *Clos de la Buissière* parmi les domaines les plus notables, mais de nombreux particuliers y plantent également leurs vignes. Malgré une offre touristique intéressante la plupart des vignobles restent de petite taille, souvent mesurés en ares²⁰³.

¹⁹⁶ WALSTAT, *Quévy* [en ligne]. Rapport public [2024 avec certaines données utilisées datant de 2023]. Disponible à l'adresse : https://walstat.iweps.be/walstat-fiche-entite.php?entite_id=53084

¹⁹⁷ DOMAINE DU CHANT D'ÉOLE, *Domaine du Chant d'Éole : De la terre à l'émotion* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.chantdeole.be/accueil>

¹⁹⁸ WALSTAT, *Estinnes* [en ligne]. Rapport public [2024 avec certaines données utilisées datant de 2023]. Disponible à l'adresse : https://walstat.iweps.be/walstat-fiche-entite.php?entite_id=58003

¹⁹⁹ VIGNOBLE DES AGAISES, Ruffus : Le pionnier des vins effervescent ! [en ligne]. 2022. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.ruffus.be/>

²⁰⁰ CHÂTEAU DE BIOUL, *Un Château viticole chargé d'histoire et une famille fière de Bioul* [en ligne]. 2025. [Consulté le 27/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.chateaudebioul.be/histoire/>

²⁰¹ CHÂTEAU D'ANNEVOIE, *Vignoble* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://chateaudannevoie.be/valeurs/>

²⁰² LES PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE, *Le Poirier du Loup* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://beauxvillages.be/details/ALD-01-08H4-22KA&type=11/#:~:text=Le%20vignoble%20%22Le%20Poirier%20du,%C3%A9panouissent%20au%20c%C5%93ur%20du%20village.>

²⁰³ VISIT HUY, *Vignobles de Huy : À la découverte des vignobles hutois !* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.visithuy.be/tourisme/vignobles-de-huy>

En janvier 2020, la ville d'Andenne partageait sur sa page *Facebook* un article de la *DH* intitulé « Andenne, capitale du vin wallon ». La commune mettait en avant ses 11 vignobles et son ASBL, *VignAndenne*, créée en 2017 par les autorités locales, qui se présentait comme une association regroupant une trentaine de membres amateurs, producteurs ou industriels, autour de la viticulture. Toutefois, cet article reposait largement sur les propos du président de l'ASBL, Guy Durieux, et manquait de recul critique²⁰⁴. L'ASBL n'a pas tenu sur la durée : elle a été dissoute le 9 novembre 2021, victime de dissensions internes²⁰⁵, et Andenne n'a pas su s'imposer face à d'autres communes ; que ce soit en termes de réputation, de production ou d'offre œnotouristique.

Plus récemment, c'est Perwez qui attirait l'attention. *L'Avenir* titrait en novembre 2023 « Perwez, future capitale wallonne du vin ? » et réagissait sur la commune qui avait débloqué 15 000 € pour relancer un projet de coopérative viticole. L'objectif : créer un chai collectif moderne d'une capacité de 3 000 hectolitres (environ 60 hectares), ouvert à tout viticulteur belge possédant au moins 0,5 hectare. Il offrirait des services de vinification, d'élevage, de stockage et un accompagnement administratif. Contrairement à d'autres territoires misant sur la notoriété de quelques domaines, Perwez fait le pari d'un outil collectif au service de la filière dans son ensemble²⁰⁶. Il s'agit d'un projet unique en Belgique, prometteur s'il parvient à mobiliser suffisamment de vigneron. Toutefois, le plan ne prévoit pas l'implantation de vignes sur le territoire communal, ce qui limite son impact paysager et freine le développement d'une offre œnotouristique classique, centrée sur la découverte des vignes et leur environnement. Perwez peut néanmoins s'appuyer sur la présence du *Domaine de Mellemont*, un vignoble historique du renouveau viticole en Wallonie, fondé en 1993, qui s'étend aujourd'hui sur un peu moins de 6 hectares. Si le domaine ne propose pas une offre œnotouristique structurée à proprement parler, il indique toutefois sur son site internet : « Si vous souhaitez découvrir notre domaine, organiser votre évènement d'entreprise ou privé, nous sommes à votre

²⁰⁴ VILLE D'ANDENNE. *Ville d'Andenne*. In : Facebook [en ligne]. [Consulté le 02/06/2025].

Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/andenne.ville>

²⁰⁵ VILLE D'ANDENNE, *Programme stratégique transversal 2020-2024 : Évaluation de fin de législature* [en ligne]. Rapport public, 2024. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.andenne.be/new22/wp-content/uploads/2024/07/Andenne-PST-2020-2024-synthese-de-fin-de-legislature.pdf>

²⁰⁶ BRISON Pierric. Perwez, future capitale wallonne du vin ? In : *L'Avenir* [en ligne]. 6 novembre 2023. [Consulté le 15/11/2023]. Disponible à l'adresse : <https://www.lavenir.net/regions/brabantwallon/perwez/2023/11/06/perwez-future-capitale-wallonne-du-vin-DWLOMTC7D5AQBGMVUOELESVPA/>

disposition pour construire ensemble un évènement dans les vignes combinant par exemple et selon vos envies : dégustation, restauration, initiation etc. »²⁰⁷.

En conclusion, La Bruyère ne possède pas :

- Le plus ancien vignoble belge ou wallon
- Le plus de vignes au km² sur son territoire
- La plus grande quantité de vignes sur son territoire
- Le plus de domaines viticoles sur son territoire
- Le plus grand vignoble belge ou wallon
- La réputation officielle de capitale du vin en Belgique ou Wallonie

Néanmoins, La Bruyère n'a pas à rougir de ses domaines, il y a des précurseurs en Wallonie, dont le travail est reconnu dans le secteur, avec des valeurs fortes, humaines et environnementales, qui proposent des offres touristiques variées et qui se complètent... Dans les paragraphes suivants, je vais présenter les domaines bruyérois et leurs caractéristiques.

Le premier domaine s'installe à La Bruyère en 2003. Philippe Grafé, grand nom des négociants de vins en Belgique, acquiert la *Ferme du Chenoy* (qui donnera son nom au domaine) et plante ses premières vignes. Ce jeune domaine s'est rapidement fait remarquer par ses pratiques d'usages de cépages interspécifiques et ses valeurs environnementales. Philippe Grafé a inspiré de nombreux futurs domaines tels que Vanessa Vaxelaire et Andy Wyckmans du *Château de Bioul* ainsi que Fabrice Collignon et Alec Bol de *Vin de Liège*. Dans le milieu des années 2010, les frères Pierre-Marie et Jean-Bernard Despatures ont repris la gestion du vignoble qui passe en bio²⁰⁸. Aujourd'hui, le *Domaine du Chenoy* continue à jouer un rôle majeur dans le pays : ses vins sont des hommages à la région (*Perle de Wallonie, Terra Nova, Citadelle...*)²⁰⁹, soutient le label *Le Vin des Femmes*²¹⁰ et s'engage dans des initiatives pour faire reconnaître la viticulture belge à l'international. Par exemple, en mai 2025, avec d'autres

²⁰⁷ DOMAINE DE MELLEMONT, *Domaine de Mellemont : Depuis 1993* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://domaine-de-mellemont-srl.odoo.com/>

²⁰⁸ DE BROUWER Marc. *La Belgique, Pays de vins, vignes, vignobles, d'hier à aujourd'hui*. CEPvdqa ASBL, 2024, pp. 241-243.

²⁰⁹ DOMAINE DU CHENOY, *Découvrez nos vins* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.domaine-du-chenoy.com/fr/decouvrez-nos-vins>

²¹⁰ LE VIN DES FEMMES, *Le Vin des Femmes* [en ligne]. 2025. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://levindesfemmes.online/>

vignobles, le *Domaine du Chenoy* a inauguré le label *BelBul*, représentant des vins effervescents belges de qualité²¹¹.

Le *Domaine du Chenoy* se démarque également par ses offres touristiques : les plus abouties de la destination bruyéroise, s'ouvrant facilement au grand public. D'avril à septembre, le domaine propose des visites régulières chaque samedi, un premier départ à 10h30 et un second à 14h. La visite ne demande pas de nombre requis de participants, il suffit de s'inscrire au prix de 15€/personne. La visite dure de 1h30 à 2h et passe par les différentes salles du domaine avant une dégustation de 3 cuvées différentes²¹². Les visites du domaine sont également disponibles tout au long de l'année pour les groupes sur réservation : c'est ainsi que les étudiants en *Management du Tourisme et des Loisirs* de première année de l'EPHEC se sont arrêtés au Domaine du Chenoy pour découvrir l'œnotourisme wallon en mars 2025²¹³. Le *Domaine du Chenoy* a l'habitude d'accueillir des événements Corporate : des formules incluant la location de salles sont proposées²¹⁴. Des dégustations sensorielles sont également organisées avec Muriel Lombaerts, créatrice du label *Le Vin des Femmes*²¹⁵. Enfin, le domaine prévoit des offres expérientielles comme des journées de vendange²¹⁶ ainsi que des événements comme des restaurants et bars éphémères²¹⁷ et des balades gourmandes²¹⁸.

Le second plus grand et vieux domaine viticole bruyérois est le *Domaine du Ry d'Argent*. Celui-ci voit le jour en 2005 lorsque Jean-François Baele décida de troquer le secteur

²¹¹ VAN DRIESSCHE Luc. *BelBul, un label de qualité pour les mousseux belges*. In : *L'Echo* [en ligne]. 12 mai 2025. [Consulté le 16/05/2025]. Disponible à l'adresse :

<https://www.lecho.be/entreprises/alimentation-boisson/belbul-un-label-de-qualite-pour-les-mousseux-belges/10606703.html>

²¹² DOMAINE DU CHENOY, *Visites et dégustations* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025].

Disponible à l'adresse : Disponible à l'adresse : <https://www.domaine-du-chenoy.com/fr/visites-et-degustations-451>

²¹³ VISIT LA BRUYÈRE. *Visit La Bruyère*. In : *Facebook* [en ligne]. Publication du 3 avril 2025.

[Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse :

<https://www.facebook.com/photo?fbid=122232901778205446&set=pcb.12223290206020544>

²¹⁴ DOMAINE DU CHENOY, *Dégustations sensorielles* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025].

Disponible à l'adresse : Disponible à l'adresse : <https://www.domaine-du-chenoy.com/fr/degustations-sensorielles>

²¹⁵ LE VIN DES FEMMES, *Le Vin des Femmes* [en ligne]. 2025. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://levindesfemmes.online/>

²¹⁶ VISIT LA BRUYÈRE. *Visit La Bruyère*. In : *Facebook* [en ligne]. Publication du 11 octobre 2024.

[Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse :

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=122185532216205446&set=pcb.122185532714205446>

²¹⁷ DOMAINE DU CHENOY, *Restaurants et bar éphémères* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025].

Disponible à l'adresse : Disponible à l'adresse : <https://www.domaine-du-chenoy.com/fr/restaurants-et-bars-ephemeres>

²¹⁸ VISIT LA BRUYÈRE. *Visit La Bruyère*. In : *Facebook* [en ligne]. Publication du 13 juin 2024.

[Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse :

https://www.facebook.com/reel/1006134960430192/?s=single_unit

laitier pour suivre son voisin, le *Domaine du Chenoy*, et cultiver la vigne. Le domaine a rapidement investi dans du matériel et une cuverie moderne : Jean-François Baele est le premier belge à obtenir une machine à vendanger. Le domaine est également la première exploitation agricole wallonne à s'être reconvertie en domaine viticole. Ce modèle a inspiré d'autres agriculteurs²¹⁹. Aujourd'hui, le *Domaine du Ry d'Argent* continue à valoriser son image moderne et familiale que ce soit sur les réseaux sociaux ou par le biais de leurs vins (*Rosé d'Audrey* pour l'épouse du vigneron, *Cuvée Nell* pour sa fille aînée et *Cuvée Lisy* pour la cadette)²²⁰. Ce domaine participe d'ailleurs aux JFO où il met en avant son caractère familial²²¹.

Bien que le *Domaine du Ry d'Argent* ne propose pas de visites régulières individuelles comme le *Domaine du Chenoy*, il propose des visites guidées d'1h30 avec dégustations sur demande pour les groupes d'au moins 10 personnes au prix de 15€/personnes HTVA. Il possède néanmoins une offre régulière : des dégustations gratuites chaque premier vendredi du mois. De 17h30 à 19h30, le chai est ouvert au public pour déguster gratuitement une sélection de quatre cuvées avec la possibilité de goûter d'autres vins au verre²²². Il est également possible de combiner les vins à des mets bistrologiques grâce aux tables d'hôtes inaugurées à l'occasion de leurs 20 ans²²³. Néanmoins, les activités pour les petits groupes et personnes individuelles sont rares : le vignoble reste surtout ouvert aux visites de groupes et à la location de salle pour des événements Corporate²²⁴.

Le *Domaine de La Falize* se compose de paysages variés comprenant des bois, vignes, vergers, maraîchages, openfields, prairies et bocages mais la plupart des sentiers traversant le domaine sont privés. Les quelques sentiers publics renvoient sur des routes très fréquentées : le sentier de La Falize rejoint la N934 et le sentier *Au-Vieux-Moulin* rejoint la N904. Pourtant, le vignoble est facilement accessible depuis le centre de Rhisnes via la rue de La Falize qui passe sous le viaduc de Rhisnes, lieu où se termine

²¹⁹ DE BROUWER Marc. *La Belgique, Pays de vins, vignes, vignobles, d'hier à aujourd'hui*. CEPvdqa ASBL, 2024, pp. 241-243.

²²⁰ DOMAINE DU RY D'ARGENT, *Boutique* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.domainedurydargent.com/boutique>

²²¹ DOMAINE DU RY D'ARGENT, *Événements* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.domainedurydargent.com/event-list>

²²² DOMAINE DU RY D'ARGENT, *Activités à faire en famille ou entre amis* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.domainedurydargent.com/pour-les-particuliers>

²²³ DOMAINE DU RY D'ARGENT, *Conférence de presse pour les 20 ans du Domaine du Ry d'Argent*. Domaine du Ry d'Argent, Bovesse, 11 avril 2025.

²²⁴ DOMAINE DU RY D'ARGENT, *Services proposés aux professionnels* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.domainedurydargent.com/pour-les-professionnels>

également un sentier démarant de la *Ferme d'Hulplanche* et longeant le *Bois d'Hulplanche*.

Malgré ses valeurs fortes (un des seuls domaines belges en biodynamie) et son imposant territoire d'environ 200 hectares comprenant un château du XVIIe siècle, le *Domaine de La Falize* ne propose actuellement aucune activité touristique²²⁵. J'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre-Yves van Haute et Corentin Czerwinski (respectivement Managing Director (directeur général)²²⁶ et vigneron²²⁷ d'après leurs profils *LinkedIn*) lors de la présentation de la deuxième édition du Guide des vins belges *Gault&Millau* et des *Belgian Wine Awards 2024* le 26 juin 2024 à la *Maison de la Poste* à Bruxelles. Le *Domaine de Falize* venait de remporter un *Belgian Wine Award 2024* pour son Chardonnay 2021²²⁸. J'ai profité du walking-dinner pour goûter leur vin et échanger quelques mots avec eux. Bien sûr, l'événement n'était pas centré sur mon travail et je n'avais pas préparé d'interview, ne m'attendant pas à les rencontrer et n'ayant pas encore défini clairement les thématiques de mon TFE. J'ai donc principalement échangé sous la casquette de *Visit La Bruyère* et je leur ai demandé s'ils envisageaient de s'ouvrir au tourisme. Ils m'ont répondu que leur équipe n'était pas suffisamment grande pour développer une offre mais qu'il est déjà arrivé qu'ils fassent visiter le domaine pour des groupes qui en avaient fait la demande par mail. Après la rencontre, j'avais relevé ceci sur la fiche *uMap* du domaine : « ...et les visites du domaine sont rares mais possibles sur rendez-vous préalable par mail, préférentiellement entre novembre et janvier. »²²⁹. Mon interlocuteur m'avait conseillé de novembre à janvier car ce sont leurs mois creux. Cela dit, comme rien n'est officialisé sur le site du *Domaine de La Falize* je ne peux rien avancer concernant les offres touristiques actuelles du domaine viticole mais on sait que les visites sont possibles. Vu la notoriété du domaine sur *Instagram* qui ne communique principalement en anglais²³⁰, je pense pourtant que ce serait un bel atout pour le

²²⁵ DOMAINE DE LA FALIZE, *Domaine de la Falize : Un Domaine naturel dédié au goût* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://lafalize.com/>

²²⁶ VAN HAUTE Pierre-Yves. Pierre-Yves van Haute : CEO @ La Falize Groupe SA. In : *LinkedIn* [en ligne]. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.linkedin.com/in/pierre-yves-van-haute-5a701318/?originalSubdomain=be>

²²⁷ CZERWINSKI Corentin. Corentin Czerwinski : Vigneron au Domaine de La Falize. In : *LinkedIn*. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.linkedin.com/in/corentin-czerwinski-84a60221b/?originalSubdomain=be>

²²⁸ GAULT&MILLAU, *Présentation de la deuxième édition du Guide des vins belges Gault&Millau et des Belgian Wine Awards 2024*. Maison de la Poste, Bruxelles, 26 juin 2024.

²²⁹ UMAP, *Visit La Bruyère par VisitLaBruyère* [en ligne]. 2024, dernière modification le 17/09/2024. [Consultée le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/visit-la-bruyere_1051160#

²³⁰ DOMAINE DE LA FALIZE. @la_falize. In : *Instagram* [en ligne]. [Consulté le 30/03/2024]. Disponible à l'adresse : https://www.instagram.com/la_falize/

domaine et le secteur touristique de la commune si des visites étaient officiellement proposées.

Le quatrième domaine viticole bruyérois est situé dans une ancienne ferme en carré du XIII^e siècle²³¹ : le *Domaine de Mehaignoul*. Ses premières vignes ont été plantées en 2020 par Stéphan Henry et Guillaume Grosjean²³². Les deux premières cuvées ont été dévoilées lors d'une conférence de presse le 21 novembre 2024 : un vin blanc tranquille et un vin effervescent nommé *Les Jolies*. Le *Domaine de Mehaignoul* souhaite véhiculer une image moderne et d'exception mais en gardant une touche d'humour : sur chaque capsule de ses vins effervescents est illustré un soutien-gorge. Il en existe 6 différents et, lorsque la collection du client est complète, il reçoit une bouteille gratuite. Le *Domaine de Mehaignoul* ne propose pas encore d'offres oenotouristiques car son vignoble vient de se lancer²³³. Cependant, il continue à mettre en location les salles de sa ferme en carré pour les événements Corporate, publics et privés²³⁴ ;

- *L'Écurie* – 340 personnes debout, 160 personnes en banquet ;
- *La Salle Voûtée* – 160 personnes debout, 80 personnes en banquet ;
- *Le Grand Salon* – 280 personnes debout, 150 personnes en banquet, 120 personnes en disposition du théâtre ;
- *Le Petit Salon* – 70 personnes debout, 40 personnes en banquet, 60 personnes en disposition du théâtre ;
- *La Grange* – 800 personnes debout, 350 personnes en banquet, 280 personnes en disposition du théâtre.

Le *Domaine de Mehaignoul* propose également quatre gîtes non-reconnus au CGT²³⁵ ;

- *Gîte Victorine* – 3 chambres doubles ;
- *Gîte Léonie* – Dortoir de 12 lits ;
- *Gîte Jeanne* – Chambre double ;
- *Gîte Octavie* – 2 chambres doubles.

²³¹ DOMAINE DE MEHAIGNOUL, *Domaine de Mehaignoul* [en ligne]. 2025. [Consulté le 17/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.mehaignoul.com/>

²³² DOMAINE DE MEHAIGNOUL. *Domaine de Mehaignoul : Ce récit est celui de deux amis passionnés de vin qui chérissent leurs vignes comme leurs propres filles et leur production viticole comme un véritable trésor* [Brochure]. 2024. [Consulté le 21/11/2024].

²³³ VISIT LA BRUYÈRE. Visit La Bruyère. In : *Facebook* [en ligne]. Publication du 2 décembre 2024 [Consulté le 02/12/2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/reel/1749099599198232>

²³⁴ DOMAINE DE MEHAIGNOUL, *Domaine de Mehaignoul* [en ligne]. 2025. [Consulté le 17/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.mehaignoul.com/>

²³⁵ Idem.

Le 21 novembre 2024, Stéphan Henry et Guillaume Grosjean m'avaient affirmé qu'ils essaieraient de s'ouvrir aux œnotouristes et qu'il était déjà possible de faire visiter le domaine aux groupes sur demande²³⁶. Le 20 décembre 2024, le domaine s'était déjà ouvert au public pour une dégustation gratuite²³⁷. Il a d'ores et déjà annoncé de nouvelles ouvertures festives en juin 2025 : des afterworks le jeudi 19 et le vendredi 20 juin²³⁸ ainsi qu'une guinguette en plein air le samedi 28 et le dimanche 29 juin²³⁹.

6.1.7. Tourisme culinaire

Le tourisme culinaire est une branche du tourisme gourmand. Il est à différencier du tourisme gastronomique qui se veut plus qualitatif et destiné à un public plutôt savant même si les deux proposent la découverte d'un lieu au moyen de sa gastronomie et de ses activités connexes. Le touriste culinaire cherche à découvrir les habitudes culinaires de la population locale, de découvrir et d'apprendre l'histoire de la région, de ses coutumes et producteurs locaux mais surtout, il cherche à vivre une expérience gustative²⁴⁰.

La Bruyère ne dispose pas d'une offre conséquente de restaurants, elle n'a ni spécialité typique comme la tarte al d'jôte à Nivelles ou les sneeuwballen de Gand, ni produits iconiques belges tels le chocolat ou la bière.

Cependant, nous l'avons vu, elle peut se démarquer avec ses domaines viticoles. De plus, le vin peut facilement s'accompagner de produits locaux car la commune est riche

²³⁶ VISIT LA BRUYÈRE. Visit La Bruyère. In : *Facebook* [en ligne]. Publication du 2 décembre 2024 [Consulté le 02/12/2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/reel/1749099599198232>

²³⁷ LES JOLIES WINE. LesJolies wine. In : *Facebook* [en ligne]. Événement publié le 15/12/2024. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : [https://www.facebook.com/events/1119776319020867/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A\[%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D\]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D](https://www.facebook.com/events/1119776319020867/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D)

²³⁸ LES JOLIES WINE. LesJolies wine. In : *Facebook* [en ligne]. Événement publié le 10/05/2025. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : [https://www.facebook.com/events/662821533388296/662821543388295?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A\[%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D\]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D](https://www.facebook.com/events/662821533388296/662821543388295?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D)

²³⁹ LES JOLIES WINE. LesJolies wine. In : *Facebook* [en ligne]. Événement publié le 10/05/2025. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : [https://www.facebook.com/events/1235942774827434/1235942778160767/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A\[%7B%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D\]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D](https://www.facebook.com/events/1235942774827434/1235942778160767/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D)

²⁴⁰ ETCHEVERRIA Olivier, Le tourisme "gourmand" existe-t-il ? In : Téoros [en ligne], 2016, n°35,2. [Consulté le 26/01/2024]. Disponible à l'adresse : <https://journals.openedition.org/teoros/2968>

en producteurs et artisans. J'ai dénombré trois grands magasins de terroir : la *Petite Campagne*, la *Ferme de Warichet* et les *Fermes de Chez Nous*.

La *Petite Campagne* est une entreprise familiale composée d'une ferme et d'un magasin qui vend ses propres produits ainsi que ceux de la région. La famille élève des chèvres, récolte le lait et le transforme en crèmes glacées, yoghourts... fromages en tout genre : tomme grise, gouda, feta, camembert, fromage frais et maquées. Concernant la production de viande : ce sont des bœufs *Limousin* et porcs *Duroc*. La viande est retravaillée en charcuterie et le tout est vendu sur place²⁴¹.

La *Ferme de Warichet* se concentre sur l'élevage bovin, les grandes cultures, la production de fraises, l'affinage de ses fromages et la confection de divers yoghourts et crèmes glacées que l'on peut consommer sur place en été²⁴². La ferme souhaite valoriser son village, ce qui se ressent dans le choix des noms de certains fromages tels que le *Pavé de Warisoulx*. L'entreprise participe également aux JFO lors desquelles elle propose diverses animations en plus d'une restauration locale²⁴³.

Enfin, les *Fermes de Chez Nous* est une coopérative à l'initiative des frères Benjamin et Sébastien Geens de Villers-lez-Heest et de Manuel Tilmant d'Émines avec un point de vente à Émines divisé en deux sections : la *Boucherie Originelle* (boucherie) et *Racine Originelle* (autres produits locaux)²⁴⁴. Sébastien Geens, Manuel Tilmant et 5 autres amis ont fondé *Rustiq*, une deuxième coopérative spécialisée dans les viandes d'exception telles que le porc *Mangalica* et le bœuf *Wagyu*²⁴⁵. Ces viandes sont vendues dans la *Boucherie Originelle* comme les agneaux dionysiens de Jean-Yves Mohimont, les canards meutois de Daniel Malotaux, les biches de Saint-Martin et les poulets éminoïses de Raphaël Roland...²⁴⁶ Les *Fermes de Chez Nous* organisent chaque année, avec

²⁴¹ LA PETITE CAMPAGNE, *La Petite Campagne* [en ligne]. 2022. [Consulté le 02/06/2025].

Disponible à l'adresse : <https://la-petite-campagne.be/>

²⁴² JECUISINELOCALE.BE, *Ferme de Warichet : Magasin de proximité* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.jecuisinelocal.be/producteurs-artisans/ferme-de-warichet/>

²⁴³ VISIT LA BRUYÈRE. Visit La Bruyère. In : *Facebook* [en ligne]. Publication du 26 mai 2024. [Consulté le 26/05/2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/reel/7777909675603711>

²⁴⁴ BOUCHERIE ORIGINELLE, *Bou Cherie Originelle* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <http://www.boucherie-originelle.be/index.php>

²⁴⁵ RUSTIQ, *Rustiq : Viandes d'exception* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.rustiq.be/>

²⁴⁶ LES FERMES DE CHEZ NOUS. Lesfermesdecheznous. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/boucherie.originelle.racine>

d'autres producteurs, la marche gourmande *À travers champs* à laquelle participent *Rustiq, le Domaine du Chenoy, Toque & chez vous...*²⁴⁷

Enfin, il me semble que d'une certaine façon, la *Brasserie Hallet* à Saint-Denis peut être considérée comme un magasin de terroir dans la mesure où elle vend les vins de tous les domaines viticoles bruyérois hormis ceux du *Domaine de La Falize*. De plus, ce magasin organise de nombreux événements tels des afterworks et dégustations²⁴⁸.

D'autres producteurs vendent en direct mais leurs horaires d'ouvertures sont plus restreints : la *Ferme d'Aubâye* (viandes et charcuteries)²⁴⁹, l'*Horticulture Jamart* (fraises, framboises et jus disponibles via un distributeur automatique)²⁵⁰, le *Radis de Saint-Denis* (légumes)²⁵¹ ainsi que les *Fruits du Verger* (pommes, poires, cerises et jus)²⁵².

Cette liste s'allonge si l'on ne tient pas compte des producteurs ne pratiquant pas la vente directe ou ayant des conditions spéciales à l'achat (abonnements, sur réservation...) : le *Bar à Bottes* (légumes)²⁵³, le *Miel de Warisoulx*²⁵⁴, *A bij Bee*²⁵⁵, *AC de Miel*²⁵⁶, la *Ferme Despy*²⁵⁷, les farines artisanales de l'*Escaille*²⁵⁸... Leurs produits sont néanmoins parfois vendus dans les magasins du terroir.

²⁴⁷ VISIT LA BRUYÈRE. Visit La Bruyère. In : *Facebook* [en ligne]. Publication du 13 juin 2024. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse :

https://www.facebook.com/reel/1006134960430192/?s=single_unit

²⁴⁸ HALLET VINS DRINK SHOP. Hallet Vins Drink Shop. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/HalletDrink>

²⁴⁹ FERME D'AUBÂYE, *Ferme d'Aubâye à Meux* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.fermedaubaye.be/#home>

²⁵⁰ HORTICULTURE JAMART. Horticulture Jamart Les Fraises de Saint-Denis. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : https://www.facebook.com/horticulturejamart/?locale=fr_FR

²⁵¹ RADIS DE SAINT-DENIS. Le Radis de Saint-Denis. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse :

https://www.facebook.com/LeRadisdeSaintDenis/?locale=fr_FR

²⁵² LES FRUITS DU VERGER, Les Fruits du Verger [en ligne]. 2025. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lesfruitsduverger.be/>

²⁵³ BAR À BOTTES. Le Bar à Bottes. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : https://www.facebook.com/p/Le-Bar-%C3%A0-Bottes-61553389964878/?locale=fr_FR

²⁵⁴ MIEL DE WARISOULX. Miel de Warisoulx. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/MieldeWarisoulx/>

²⁵⁵ A BIJ BEE. A bij Bee. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/MielAbijBee/>

²⁵⁶ AC DE MIEL. AC de Miel – Miel de Rhisnes. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/p/AC-de-Miel-Miel-de-Rhisnes-100085522593017/>

²⁵⁷ CORRIDA RHISNOISE, *VTT des Fermes & Corrida Rhisnoise* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.vttdesfermes.be/>

²⁵⁸ L'ESCAILLE, *L'Escaille : Farines artisanales* [en ligne]. 2025. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.farines.be/presentation.asp>

Bien que La Bruyère n'accueille ni chocolatier, ni brasseur, il y existe une bière à l'effigie d'un éleveur et producteur local : Jean-Yves Mohimont. Celui-ci fournit *Alken Maes* en orge et en guise de reconnaissance, sa photo est imprimée sur l'étiquette de la *Crysta*²⁵⁹. Il y a également une bière blanche brassée par la *Brasserie de la Lesse*, la *4 Pistils*, aromatisée avec du safran de l'*Histoire d'Anthony*, un producteur habitant Saint-Denis et ayant une partie de sa production dans son village. Il possède également un gin, l'*Or Gin*²⁶⁰, qui rejoint la liste d'alcools locaux comme *Li Gote de Tri des Gotes des Chevaliers d'Émines* et des *Soçons du Tri des Gotes*²⁶¹, l'*Helixir du Domaine du Chenoy*²⁶² ainsi que les *Silver Spirit* et *Silver Blood* du *Domaine du Ry d'Argent*²⁶³.

Enfin, La Bruyère compte plusieurs artisans comme la *Boucherie Tassoul* à Rhisnes (se fournissant à la ferme voisine, la *Ferme Tassoul*) ainsi que les boulangeries *Fa.rine* à Rhisnes, *Coenen* à Émines, *Mie et gourmandise* à Saint-Denis et *Billens Thomas* à Meux.

Chaque jeudi, la Place Communale de Rhisnes est animée par son marché hebdomadaire²⁶⁴.

6.1.8. Tourisme de bien-être

Le wellness est très représenté dans la commune : environ la moitié des hébergements mettent à disposition un espace wellness, un jacuzzi, un sauna, des sessions de massage ou au moins une piscine chauffée (voir annexe sur les hébergements dans le recueil de données). Il s'agit d'une proportion à ne pas négliger : le tourisme de bien-être peut compléter les offres d'œnotourisme touchant principalement les couples.

²⁵⁹ JLP. Les brasseurs utilisent de plus en plus d'orge belge, dont celui de Jean-Yves Mohimont, agriculteur à La Bruyère. In : *Sudinfo* [en ligne]. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.sudinfo.be/id690792/article/2023-07-26/les-brasseurs-utilisent-de-plus-en-plus-dorge-belge-dont-celui-de-jean-yves>

²⁶⁰ L'HISTOIRE D'ANTHONY, *L'Histoire d'Anthony : Producteur de safran* [en ligne]. 2017. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lhistoiredanthony.be/>

²⁶¹ Liqueur de prune, goûtée au Carnaval d'Émines, le 2 février 2025.

²⁶² DOMAINE DU CHENOY, *Découvrez nos vins* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.domaine-du-chenoy.com/fr/decouvrez-nos-vins>

²⁶³ DOMAINE DU RY D'ARGENT, *Boutique*. [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.domainedurydargent.com/boutique>

²⁶⁴ COMMUNE DE LA BRUYÈRE, SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE. *Bienvenue à La Bruyère ! Commune citoyenne* [Recueil de fiches A5 pour les nouveaux habitants de la commune]. s.d. [Consulté le 31/05/2025].

Quelques espaces wellness, comme celui de la *Ferme de la Gloriette*, incluent déjà dans leurs offres des vins effervescents locaux²⁶⁵.

À l'heure actuelle, ce sont le *Spa des Chapelles*²⁶⁶ et les *Sentiers de la Quiétude*²⁶⁷ qui disposent des offres les plus fournies, mais d'autres opérateurs sont adaptés au tourisme de bien-être.

À Émines, *Émi'Santé* propose une piscine chauffée à la location²⁶⁸.

6.1.9. Tourisme professionnel et salles à privatiser

Bien que les œnotouristes ne soient pas demandeurs de salles à louer et d'organisations d'événements d'entreprises, respectivement demandés par 6% et par 4% du public²⁶⁹, il est opportun pour les domaines de proposer ce genre d'offres car la commune se situe entre Bruxelles (capitale belge bénéficiant d'un flux important de touristes d'affaires²⁷⁰) et Namur (capitale wallonne), mais aussi à proximité du parc d'activités économiques *Ecolys* et de Gembloux, l'Agrobiopole wallon. Actuellement, les domaines du *Chenoy*, du *Ry d'Argent* et de *Mehaignoul* proposent des offres MICE passant de la simple location à des forfaits comprenant des dégustations, ateliers, visites, logements...

Globalement, la commune est bien fournie en espaces locatifs pour des événements publics, privés ou professionnels comme les *Sentiers de la Quiétude*²⁷¹, la *Ferme aux*

²⁶⁵ FERME DE LA GLORIETTE, *Nos partenaires* [en ligne]. 2025. [Consulté le 12/04/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.spafermedelagloriette.com/presentation/nos-partenaires.html>

²⁶⁶ SPA DES CHAPELLES, *Le Spa des Chapelles* [en ligne]. 2025. [Consulté le 18/04/2025]. Disponible à l'adresse : <https://spadeschapelles.be/>

²⁶⁷ LES SENTIERS DE LA QUIÉTUDE, *Les sentiers de la Quiétude : Centre de bien-être holistique, événements et ateliers* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.senti-de-la-quietude.com/>

²⁶⁸ ÉMI'SANTÉ, *Émi'Nage* [en ligne]. 2025. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.emisante.com/cours-a-la-piscine>

²⁶⁹ GERBAL-MÉDALLE France. *Œnotourisme : Une mise en désir des territoires*. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2025, p. 138. (In *Vino Varietas Libris*).

²⁷⁰ MAILLAERT Cédric. *Diagnostic touristique et territorial de Bruxelles* [PowerPoint]. 2025. Support de cours : Cours de « Management de l'Innovation », École Pratique des Hautes Études Commerciales (EPHEC), bachelier en Management du Tourisme et des Loisirs, année académique 2024-2025.

²⁷¹ LES SENTIERS DE LA QUIÉTUDE, *Les sentiers de la Quiétude : Centre de bien-être holistique, événements et ateliers* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.senti-de-la-quietude.com/>

*Chiens, le Château d'Émines, le Fournil, la Ruche, le Centre Culturel d'Émines, la Clairière, le Maillon, Villers Promotion, les Bons Amis...*²⁷²

6.1.10. Événements et folklore

Il y a trois événements folkloriques principaux : le *Carnaval d'Émines* le premier week-end de février, le *Grand-Feu de Bovesse* en mars et la *Journée de la Ruralité* en septembre.

Ces événements s'accompagnent souvent des *Chevaliers d'Émines*, de la *Confrérie du Grand-Feu*, de la *Fanfare Royale Sainte-Cécile de Rhisnes* et de diverses associations.

Pour avoir constitué les agendas d'événements de La Bruyère sur *Visit La Bruyère* de mars à juin 2025, il me semble que la commune est relativement bien animée avec au moins un événement par semaine. Parmi les événements majeurs, retenons : la *Corrida de Rhisnes*, le *VTT des Fermes*, *Vie de Château en Famille*, les rassemblements des *Vis Tracteurs di Noste Esbaye*, les JEO, les JFO, les *Journées du Patrimoine*, la balade gourmande *À travers champs*, les *Journées Champêtres* de la *Ferme de Beauffaux*, la *Transbruyéroise*, le *Jogging de Noël...* Ceux-ci s'accompagnent des manifestations régulières du CRLB, de la MMR, d'*Arts Émoi*, *Quartier Rural Résilient d'Hulplanche*, de la bibliothèque-ludothèque, des clubs de jeunes et de nombreuses autres associations locales²⁷³.

D'après mes observations sur le terrain, au moins deux manifestations liées à l'œnotourisme sont organisées mensuellement.

6.1.11. Autres

J'ai collecté dans ce chapitre « Autre » les offres variées, se distinguant des autres catégories, et parfois de niche. Pour commencer, j'ai rallié à l'agritourisme la *Ferme de Beauffaux* et le *Siroteur*.

²⁷² COMMUNE DE LA BRUYÈRE, SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE. *Bienvenue à La Bruyère ! Commune citoyenne* [Recueil de fiches A5 pour les nouveaux habitants de la commune]. s.d. [Consulté le 31/05/2025].

²⁷³ VISIT LA BRUYÈRE. Visit La Bruyère. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : https://www.facebook.com/p/Visit-La-Bruy%C3%A8re-61556163399147/?locale=fr_FR

La première ne propose pas uniquement des gîtes dans une ferme en carré du XIVe siècle. Elle élève et cultive toujours, mais elle a étendu ses activités à l'animation de journées pédagogiques pour les enfants : des stages en été ainsi que des journées pour les écoles ou les anniversaires²⁷⁴. Depuis septembre 2024, la *Ferme de Beuffaux* a lancé les *Journées Champêtres*, des JPO qu'elle compte bien réitérer les années futures²⁷⁵.

Ensuite, le *Siroteur* est un créateur d'échappées games s'inscrivant parfaitement dans les valeurs du *slow tourism*. Les échappées games organisés par le Siroteur se déroulant en pleine nature, dans des espaces ruraux, j'ai jugé bon de le considérer comme opérateur agritouristique. Son échappée game *Le Pwairret* se déroule dans un verger : il faut aider le siropier d'Émines à réaliser une récolte abondante. À noter qu'il est également possible de louer des jeux en bois géants et échappées boxes²⁷⁶.

Pour du tourisme sportif, La Bruyère accueille le *Cabri*, une salle d'escalade à Rhisnes, mais aussi des terrains de tennis, de foot, de pétanque... On recense aussi des ateliers artistiques comme de la poterie à Meux : *NB Céramique*²⁷⁷.

Si l'on s'éloigne des catégories conventionnelles du tourisme, nous remarquons également un centre de plongée située dans une ancienne carrière de marbre noire à Rhisnes²⁷⁸. Du côté de Meux, les visiteurs peuvent s'offrir pour 15€ une journée sur une piste de voitures télécommandées TT 1/8 et 1/10 thermiques et électriques à *Modelifun 2.0*. Ces deux offres étant de niche, elles sont difficilement intégrables à une stratégie touristique commune²⁷⁹.

6.1.12. Syndicat d'Initiative et de Tourisme de La Bruyère

La commune confie la gestion du tourisme au SILB, une ASBL fondée en 1975. Elle est composée principalement de bénévoles, qui s'appuient ponctuellement sur des

²⁷⁴ FERME DE BEAUFFAUX, *La Ferme de Beuffaux* [en ligne]. 2025. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lafermedebeuffaux.com/>

²⁷⁵ FERME DE BEAUFFAUX. La Ferme de Beuffaux. In : *Facebook* [en ligne]. Publication du 16 octobre 2024. [Consulté le 16/10/2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/reel/915544817146145>

²⁷⁶ LE SIROTEUR, *Goûtez à la magie du Siroteur* [en ligne]. 2025. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lesiroteur.be/>

²⁷⁷ NB CÉRAMIQUE. NB Céramique. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : https://www.facebook.com/people/NB-C%C3%A9ramique/61564318783996/?_rdr

²⁷⁸ CENTRE DE PLONGÉE DE RHISNES. *CPR ASBL : Centre de Plongée de Rhisnes*. 2025. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <http://www.cp-rhisnes.be/>

²⁷⁹ MODELIFUN 2.0. *Modelifun 2.0*. [en ligne]. 2025. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.modelifun.cd-web.be/>

travailleurs ALE, APE, des stagiaires et des volontaires pour assurer la gestion du bureau d'accueil, la création de produits (inventorisation, mise en page, rédaction...) ainsi que l'organisation d'animations²⁸⁰.

Le conseil d'administration compte 11 membres :

- Philippe Soutmans, président de l'ASBL, membre du parti *.Bé*²⁸¹ (liste du bourgmestre Yves Depas, remplaçant le *Parti Socialiste (PS)*²⁸²), également impliqué dans le groupe sentiers de la MMR²⁸³ ;
- Thierry Chapelle, membre de droit de l'ASBL en tant qu'échevin du tourisme (mais aussi de la culture, des fêtes, des sports...), siégeant au conseil communal comme deuxième échevin sur la liste *.Bé*²⁸⁴ ;
- Pierre Brichart, trésorier de l'ASBL, appartenant au parti *Écolo*²⁸⁵ ;
- Paul Debois, secrétaire de la MMR²⁸⁶ ;
- Serina Cocina, membre avec voix délibérative du *Conseil Consultatif des Aînés de La Bruyère (CCCA)*²⁸⁷ ;
- Frédéric Siva, représentant de la Fanfare Royale Sainte-Cécile de Rhisnes ;
- Audrey Payen, viticultrice au Domaine du Ry d'Argent ;
- Régine Baudouin, gérante de la Ferme de Beaufaux, élue sur la liste *D&B (Les Engagés)*, également présidente du CPAS²⁸⁸ ;
- Christian Pierlot ;
- Éric Marchand ;
- Thierry Guerry.

²⁸⁰ SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE, *Syndicat d'Initiative de La Bruyère* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.silabruyere.be/>

²⁸¹ GROUPE .BÉ, Groupe .Bé [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.bourgmestre-equipe.be/index.html>

²⁸² JANSSENS Joëlle. Exit le parti socialiste à La Bruyère. Voici .Bé. In : *Bouké* [en ligne]. 22 juillet 2024. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.bouke.media/info/exit-le-parti-socialiste-la-bruyere-voici-la-liste-be/13831>

²⁸³ MAISON DE LA MÉMOIRE RURALE DE LA BRUYÈRE. *Maison de la Mémoire Rurale de La Bruyère* [Feuille recto-verso A4 pliée en deux]. Septembre 2023. [Consulté le 01/06/2025].

²⁸⁴ COMMUNE DE LA BRUYÈRE, *Thierry Chapelle* [en ligne]. 2025. [Consulté le 14/02/2025]. Disponible à l'adresse : <https://labruyere.be/thierry-chapelle-2eme-echevin/>

²⁸⁵ ECOLO LA BRUYÈRE, *Qui sommes-nous ? L'équipe et les élus de la commune* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://labruyere.ecolo.be/qui-sommes-nous/>

²⁸⁶ MAISON DE LA MÉMOIRE RURALE DE LA BRUYÈRE. *Maison de la Mémoire Rurale de La Bruyère* [Feuille recto-verso A4 pliée en deux]. Septembre 2023. [Consulté le 01/06/2025].

²⁸⁷ COMMUNE DE LA BRUYÈRE, *Conseil Communal Consultatif des Aînés* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://labruyere.be/college-conseil-commissions/commissions/conseil-communal-consultatif-des-aines/>

²⁸⁸ COMMUNE DE LA BRUYÈRE, *Régine Baudoin* [en ligne]. 2025. [Consulté le 14/02/2025]. Disponible à l'adresse : <https://labruyere.be/regine-baudoin-presidente-du-cpas/>

L'ASBL regroupe peu d'opérateurs touristiques et souffre globalement d'un manque de moyens humains et financiers.

Actuellement, la cible du SILB reste assez floue. D'après mes observations lors des permanences au bureau d'accueil, des événements et à travers les interactions sur la page *Facebook*, le public semble majoritairement composé d'habitants de La Bruyère, souvent âgés, intéressés par le patrimoine local et les balades. Toutefois, lors des CA, AG et discussions avec les membres du SILB, les discours visent un public le plus large possible, avec une volonté de toucher notamment les familles en quête de balades à pied ou à vélo, sensibles au patrimoine rural hesbignon et à la tendance du « slow tourism ».

TOURISME **Syndicat d'Initiative de La Bruyère** Le SILB ne dispose pas d'une politique de marque claire. Son nom, « Syndicat d'Initiative et de Tourisme de La Bruyère », est long et peu engageant. Son logo (à gauche du document, provenant du site web du SI) reprend le blason de la *Commanderie des Templiers de La Bruyère*²⁸⁹, un symbole historique visuellement confus, composé de nombreux éléments peu lisibles. Ce visuel évoque une époque médiévale qui conviendrait davantage à un cercle d'histoire locale qu'à une entité touristique. De plus, ses couleurs vives (rouge, jaune et bleu) sont agressives et ne traduisent pas l'identité locale.

Le site internet ne reprend ni les formes, ni les couleurs du logo, ni aucun élément d'identité visuelle cohérent. Il se compose essentiellement de blocs noirs et blancs, avec quelques photos de campagne ou de bâtiments, dont certains ne sont pas ouverts au tourisme. La page d'accueil affiche trois promesses qui défilent : « Se détendre et découvrir la nature », « Située au cœur de la Hesbaye namuroise » et « Un riche patrimoine monumental »²⁹⁰.

Ces messages posent problème selon moi. D'une part, l'attrait naturel immersif de La Bruyère est limité : la commune dispose de peu de zones boisées et ses paysages ruraux sont parfois dénaturés. La ruralité, qui n'est ni un marqueur fort ni différenciant, ne constitue pas un atout à valoriser en priorité. D'autre part, la référence à la « Hesbaye namuroise » reste obscure pour un touriste non averti des régions naturelles belges.

²⁸⁹ Information entendue à plusieurs reprises au sein du SILB, de plus, il s'agit du même blason que celui représenté sur la *Chapelle Saint-Donat* jouxtant le *Château de La Bruyère*.

²⁹⁰ SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE, *Syndicat d'Initiative de La Bruyère* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.silabruyere.be/>

Enfin, la promesse d'un « riche patrimoine monumental » est discutable, car La Bruyère ne se distingue ni par l'ampleur ni par l'accessibilité de son patrimoine architectural.

Sous ces promesses s'affiche un slogan fixe : « Bienvenue à La Bruyère, commune citoyenne ». Celui-ci n'a pas de lien avec une stratégie de communication touristique.

De manière générale, le site est peu attractif. Il n'est ni exhaustif ni engageant. Il redirige rapidement le visiteur vers les sites des opérateurs touristiques mentionnés. Certains onglets sont vides ou ne reflètent pas le contenu : l'onglet « À faire » renvoie sur un agenda presque vide, l'onglet « Découvrir » ne mentionne pas les activités (domaines viticoles, le *Siroteur*, les produits du terroir...) mais présente un texte de plus de 2 500 caractères parlant de l'histoire et du patrimoine de la commune... Toutefois, les bénévoles souhaitent étoffer leur site et des améliorations suivront probablement

Les lacunes en communication s'étendent également aux supports imprimés. Il n'existe pas de brochures touristiques, seulement une affiche illustrée aux allures décoratives, comportant de nombreux dessins mais sans positionnement identifiable. Au bureau d'accueil, les produits touristiques proposés sont très limités. Les offres des communes voisines sont d'ailleurs les plus représentées. Le SILB met à disposition quelques balades cyclistes imprimées en format A4, comme les parcours des *Transbruyéroises*, ainsi que les trois circuits d'*Explore Meuse*. Le principal support de balades pédestres est le livre *La Bruyère, Parcours illustré et commenté des promenades balisées* de Bernadette Verhasselt, vendu au prix de 10 €. Ce tarif est élevé, notamment en comparaison avec la version équivalente sur Gembloux, vendue à 2 € au bureau d'accueil de *Visit Gembloux*.

Le SILB ne dispose que d'une page *Facebook*. Bien qu'elle compte plus de 1 200 abonnés (exactement 1 257 abonnés le 31 mai 2025), sa communauté est fantôme : le taux moyen d'engagement est de 0,18 %²⁹¹, contre une moyenne de 2,3 % pour les pages comptant entre 1 000 et 10 000 abonnés²⁹². La majorité des publications sont des partages, mêlant actualités citoyennes, touristiques, et parfois des contenus provenant de communes voisines. Le SILB partage régulièrement ses publications dans des

²⁹¹ SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE. Syndicat D'initiative et de Tourisme de La Bruyère. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : https://www.facebook.com/profile.php?id=100066564619201&locale=fr_FR

²⁹² DAWANS Cécile. *Technologie de l'information et de la communication : Séance 2* [PowerPoint]. s.d. Support de cours : Cours « Technologie de l'Information et de la Communication », École Pratique des Hautes Études Commerciales (EPHEC), bachelier en Management du Tourisme et des Loisirs, année académique 2024-2025.

groupes *Facebook* locaux. La plupart des réactions proviennent des membres du SILB eux-mêmes, d'opérateurs concernés ou de citoyens locaux aux réactions régulières²⁹³.

Le taux moyen d'engagement a été calculé le 31 mai 2025 sur base des 30 publications produites du 22 au 29 mai 2025. La page *Facebook* du SILB a cumulé durant cette période un total de 67 interactions, soit une moyenne de 2,2 réactions par publication et un taux d'engagement moyen de 0,18%.

$$\left(\frac{67}{1\ 257 \times 30} \right) \times 100 \approx 0,18\%$$

Enfin, le bureau d'accueil souffre d'un manque de visibilité et d'accessibilité. Il est situé au nord de la commune, à l'écart des principaux points d'intérêt touristique. Ses horaires d'ouverture sont restreints : le mercredi et le vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h²⁹⁴. Lors de mes permanences en tant que volontaire, j'ai observé une fréquentation très faible, avec des journées désertes.

Depuis juin 2023, grâce à ma présence sur le terrain, parfois sous la casquette de *Visit La Bruyère*, j'ai pu recueillir divers témoignages d'opérateurs touristiques et de personnalités locales. Les opinions concernant le SILB sont nuancées, parfois contradictoires. Ces retours permettent néanmoins de mieux cerner les positions des acteurs du terrain.

De nombreux interlocuteurs saluent l'engagement des membres du SILB, notamment en matière de valorisation du patrimoine local et de l'entretien des sentiers. D'autres se montrent plus critiques. J'ai recueilli 4 jugements principaux :

- ➔ Une impression d'amateurisme : perçue par certains comme une conséquence directe du manque de personnel professionnel et de ressources budgétaires limitées.
- ➔ Des tensions intergénérationnelles : plusieurs opérateurs estiment que le profil majoritairement senior des membres freine la mise en œuvre d'actions modernes, en phase avec les attentes actuelles.

²⁹³ SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE. Syndicat D'initiative et de Tourisme de La Bruyère. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : https://www.facebook.com/profile.php?id=100066564619201&locale=fr_FR

²⁹⁴ SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE LA BRUYÈRE, *Syndicat d'Initiative de La Bruyère* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.silabruyere.be/>

- Des clivages politiques : dans un contexte local marqué par des rivalités entre partis (la majorité communale actuelle étant une coalition *.Bé* et *D&B*²⁹⁵, en opposition avec *EPV7/MR*²⁹⁶), certains opérateurs perçoivent le SILB comme trop proche de certains courants politiques.
- Des différends personnels : certaines tensions relèvent de conflits individuels entre acteurs locaux.

Il convient toutefois de noter un biais possible dans certains échanges : certains opérateurs ont cru à tort que j'étais stagiaire pour le SILB, ce qui a pu influencer des discours. J'ai notamment appris que le SILB m'avait parfois présenté comme leur stagiaire auprès d'opérateurs et même lors de séances du conseil communal. Les créations de *Visit La Bruyère* ont également été décrites, à tort, comme étant commanditées ou coordonnées par le SILB. Cette situation a occasionné un malaise dans mes relations de terrain, en particulier dans un contexte où j'avais à cœur de maintenir une posture neutre et indépendante. Malgré cela, j'ai veillé à préserver des relations avec le SILB tout en rappelant publiquement mes positions et l'autonomie de mes travaux.

Je continue de considérer le SILB (et la MMR) comme un acteur important pour l'inventorisation et la préservation du patrimoine local et des sentiers. Le bureau d'accueil est labellisé *Bienvenue vélo*, le SILB travaille avec *Terra Curiosa* pour s'équiper de PNP, les livres d'histoires de la MMR sont vendus au bureau d'accueil... Le SILB est donc une force importante pour le tourisme bruyérois. Toutefois, un certain amateurisme subsiste, lié principalement à l'absence de professionnalisation en particulier dans les domaines du marketing et de la création de produits touristiques. Le profil relativement âgé de ses membres peut en partie expliquer certaines tensions intergénérationnelles. Pour dynamiser le tourisme, la nécessité d'une évolution du SILB sera un élément majeur. Je développerai des axes de développement dans ma stratégie touristique.

6.1.13. Explore Meuse

²⁹⁵ MONTOUT Lyla. Yves Depas reste bourgmestre à La Bruyère et fait une bipartite avec D&B. In : *Bouké* [en ligne]. 15 octobre 2024. [Consulté le 20 octobre 2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.bouke.media/info/yves-depas-reste-bourgmestre-la-bruyere-et-fait-une-bipartite-avec-db/14949>

²⁹⁶ JANSSENS Joëlle. La Bruyère : un dernier conseil agité avant l'installation de la nouvelle majorité ! In : *Bouké* [en ligne]. 29 novembre 2024. [Consulté le 02/12/2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.bouke.media/info/la-bruyere-un-dernier-conseil-agite-avant-l'installation-de-la-nouvelle-majorite/15588>

Explore Meuse est une Maison du Tourisme regroupant 12 communes : Anhée, Dinant, Éghezée, Fernelmont, Fosses-la-Ville, Hastière, La Bruyère, Mettet, Namur, Onhaye, Profondeville et Yvoir. 5 communes sont classées avec un score de touristicité « très haut », une proportion très importante et montrant une certaine puissance touristique de la MT. Seulement les 3 communes du nord de la province, Éghezée, Fernelmont et La Bruyère, ont un score « faible » ou « très faible »²⁹⁷.

Explore Meuse possède une notoriété assez importante avec une large distribution de ses catalogues et un grand nombre d’abonnés sur ses réseaux sociaux : en mars 2025, ~10 700 followers sur *Facebook*²⁹⁸ ~5 737 followers sur *Instagram*²⁹⁹ et 66 abonnés sur *YouTube*³⁰⁰.

Les bureaux d’accueil d’*Explore Meuse* se trouvent à Dinant et sont partagés avec le SI de la ville. Ils sont situés à environ 40 minutes en voiture de La Bruyère et entre 50 à 90 minutes en train, avec au moins une correspondance, pour rejoindre la gare de Rhisnes, la plus proche de celle de Dinant³⁰¹.

Concernant la politique de marque et la stratégie territoriale d’*Explore Meuse*, elles ont été réfléchies avec l’aide du studio *Synthèse*. *Explore Meuse* axe son identité sur la Meuse et sur les paysages des vallées du Condroz. Ses marqueurs territoriaux sont présentés comme étant les citadelles, les vallées...³⁰²

Sur la carte touristique 2024, La Bruyère n’est illustrée que par deux icônes : une pour situer le SILB et une seconde représentant un vignoble mais sans en mentionner le nom. Au vu de la localisation, ce serait soit le *Domaine du Chenoy*, soit le *Domaine du Ry*

²⁹⁷ OBSERVATOIRE WALLON DU TOURISME, Les données du Tourisme wallon – 2023 [en ligne]. Rapport public, 2023 [Consulté le 18/04/2025]. PDF téléchargeable depuis l’adresse : <https://owt.tourismewallonie.be/telechargement/donnees-2023/>

²⁹⁸ EXPLORE MEUSE. Explore Meuse. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 14/03/2025]. Disponible à l’adresse : <https://www.facebook.com/Exploremeuse>

²⁹⁹ EXPLORE MEUSE. @exploremeuse. In : *Instagram* [en ligne]. [Consulté le 14/03/2025]. Disponible à l’adresse : <https://www.instagram.com/exploremeuse/>

³⁰⁰ EXPLORE MEUSE. Maison du Tourisme Explore Meuse. In : *YouTube* [en ligne]. [Consulté le 02/06/2026]. Disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/channel/UCB8_VPP4gJoddy0HL4ecqHw

³⁰¹ SNCB, *Mon voyage* [en ligne]. 2025. [Consulté le 14/02/2025]. Disponible à l’adresse : <https://www.belgiantrain.be/fr>

³⁰² SYNTHÈSE, *Explore Meuse : Une nouvelle marque de destination pour la vallée de la Meuse*. [en ligne]. 2025. Disponible à l’adresse : <https://synthese.be/realisations/explore-meuse/>

d'Argent. À noter que La Bruyère n'a aucune offre touristique reprise dans les « À ne pas manquer ! ». Il n'existe sur cette carte que 20 « À ne pas manquer ! » dont un seul vignoble : le *Château de Bioul*. La situation de La Bruyère reste meilleure que celle de Fernelmont qui est laissée vierge et qu'Éghezée qui n'est illustrée que par le RAVeL. Parmi les autres immanquables sont renseignés 5 musées (le *Musée de la Fraise*, le pôle muséal *Les Bateliers*, *ReGare sur Fosses-la-Ville*, la *Maison du Patrimoine Mosan* et la *Maison Leffe*), 4 sites patrimoniaux visitables (la *Citadelle de Namur*, la *Citadelle de Dinant*, les *Ruines Médiévales de Poilvache* et le *Château de Freÿr*), 3 activités fluviales (les croisières et kayaks de *Dinant Evasion* ainsi que l'île récréative d'Yvoir), 2 parcs d'amusement (*Dinant Evasion Aventure* et *Agimont Aventure*), la *Brasserie Caracole*, l'*Abbaye de Maredsous*, les *Draisines de la Molinee*, les *Jardins d'Annevoie*, le chemin de fer du Bocq et le *Château de Bioul*³⁰³.

Dans son catalogue 2025³⁰⁴, La Bruyère est reprise dans les premières pages présentant les 12 communes d'*Explore Meuse*. Elle est illustrée par une photo d'un vendangeur et par une courte phrase : « Source de vignes ». 10 activités, produits et points d'intérêt bruyérois sont mentionnés dans le catalogue :

1. Le *Siroteur*, son escape game *Le Pwairret* et ses escape boxes à emporter (p. 46)
2. La chasse *Totemus* listée parmi les autres du territoire (p. 48)
3. Le *Cabri* (p. 65)
4. Le livret de balades payantes *La Bruyère : Parcours illustré et commenté des promenades balisées* de Bernadette Verhasselt (listé sur une page où chaque commune, hormis Fernelmont, est représentée par ses brochures de balades) (p. 71)
5. Les deux balades de *Gare en Gare*, *De pierre en Châteaux* et *Vins et Patrimoine : À pied et à vélo (2 circuits)* » (p. 77)
6. Le *Domaine du Chenoy* (p. 104)
7. Le *Domaine du Ry d'Argent* (p. 104)
8. Le cadre géant d'*Explore Meuse* « Vignes de La Bruyère » (p. 120)
9. Le marché de Rhisnes (p. 125)
10. Le SILB avec la mention du label *Bienvenue Vélo* (p. 129)

Aucun établissement HoReCa bruyérois n'est repris ; de même que pour les producteurs, les éléments du patrimoine et les événements. Les textes de présentation

³⁰³ EXPLORE MEUSE. *Carte touristique* [Carte marketing]. 2024. [Consulté le 21/03/2024].

³⁰⁴ EXPLORE MEUSE. *Guide touristique 2025* [Carte marketing]. 2025. [Consulté le 02/06/2025].

sont souvent courts restant cohérents au style d'*Explore Meuse*. Seul le *Domaine du Chenoy* possède son image propre avec un texte plus développé que pour la moyenne. Le *Domaine du Ry d'Argent* possède également une mention *À vos agendas !* rappelant les dégustations gratuites mensuelles. Ces deux domaines viticoles bruyérois se partagent le chapitre « vignobles » avec trois autres domaines : le *Château de Bioul*, le *Domaine Viticole du Dièdre Noir* et le *Château Bon Baron*.

En ce qui concerne les balades d'*Explore Meuse*, La Bruyère est reprise dans 1 balade pédestre et 2 balades cyclistes. Pour des informations plus détaillées, voir la partie *tourisme de randonnée et cyclotourisme* aussi dans le recueil de données.

Bien que ce sont les communes aux scores de touristicité les plus élevés qui sont le plus mises en avant, *Explore Meuse* promeut également La Bruyère sur son site internet³⁰⁵ ;

- Les 8 hébergements reconnus par le CGT sont repris ;
- 6 restaurants : les *Vents d'Ange*, *Chez Véro*, *Chez Basile*, *Émi'Frite*, *Tyma* et *MB Frites*.
- 3 « Visiter en s'amusant » : la chasse *Totemus De châteaux en vignobles*, *l'histoire d'un patrimoine rural* dans la catégorie « À vos smartphones » et *Le Pwairret* ainsi que *L'affaire du Vicomte du Siroteur* dans la catégorie « Escape games ».
- 3 « Produits du terroir » : les *Fruits du Verger* ainsi que le *Domaine du Ry d'Argent* et le *Domaine du Chenoy*, également repris dans « Vignobles ».
- 2 vignobles : le *Domaine du Chenoy* et le *Domaine du Ry d'Argent*, à noter que seulement 9 vignobles du territoire d'*Explore Meuse* figurent dans cette catégorie, que la commune de Namur est elle aussi représentée par deux vignobles : le *Domaine du Dièdre Noir* et le *Domaine Les IV Seigneurs*. 3 « intrus » se sont glissés : une distillerie dinantaise (*Wave Distil*) et une anhétoise (*Distillerie de Maredsous*), ainsi qu'un glacier namurois (*Tendance Glacée*).
- 2 « Boutiques du terroir » : la *Petite Campagne* et la *Ferme de Warichet*.
- 2 « Sports aventures » : le *Cabri* et la salle d'escalade *Zone Évasion*, en réalité, il s'agit de la même offre.
- 1 « Wellness et bien-être » : le *Spa des Chapelles*.

Ce qui fait un total de 28 représentations en comptant celle du bureau d'accueil du SILB, mais pas les intrus. Aucun patrimoine n'est présenté ; *Explore Meuse* se concentrant sur les monuments accessibles facilement, ce que La Bruyère ne possède pas. *Explore*

³⁰⁵ EXPLORE MEUSE, *Explore Meuse* [en ligne]. 2025. [Consulté le 19/03/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.exploremeuse.be/>

Meuse promeut grandement le tourisme bleu, ceci faisant partie intégrante de son positionnement, et La Bruyère n'est en conséquence pas représentée.

Des manquements au niveau des produits et boutiques du terroir sont à relever : seulement les *Fruits du Verger*, le *Domaine du Chenoy*, le *Domaine du Ry d'Argent*, la *Petite Campagne* et la *Ferme de Warichet* possèdent une page. La *Boucherie Originelle*, le *Radis de Saint-Denis*, les viandes de *Rustiq...* ainsi que le *Domaine de Mehaignoul* et le *Domaine de La Falize* ne sont pas représentés. *Explore Meuse* s'attarde plutôt sur les offres visitables, avec un point de vente ou possédant des produits intéressants pour les touristes (du miel, du vin et de la bière sont plus faciles à conserver et transporter que des légumes par exemple). Il peut s'agir d'un oubli de la MT ou d'un manque de communication du SILB.

Un autre projet d'*Explore Meuse* ayant inclus La Bruyère est l'installation de tableaux géants destinés à inciter les visiteurs à se prendre en photo et à publier du contenu avec l'hashtag #exploremeuse. La Bruyère accueille l'un des quatre tableaux, les autres étant situés devant le *Rocher Bayard* à Dinant, au *Lac de Bambois* à Fosses-la-Ville et aux *Jardins d'Annevoie* à Anhée. Le tableau de La Bruyère est installé devant les vignes du *Domaine du Ry d'Argent*, sur la rue du Chenoy, et porte l'inscription *Vignes de La Bruyère*³⁰⁶. Il est donc placé sur le tracé du parcours *Totemus* qui démarre à Bovesse, contribuant ainsi à positionner La Bruyère comme destination viticole. Néanmoins, malgré certains signes visuels comme l'utilisation d'images de vignobles pour illustrer la commune, l'emploi d'un pictogramme de grappe de raisins dans les stories à la une d'*Instagram* et ce que nous avons déjà développé précédemment, *Explore Meuse* reste timide dans l'identification de La Bruyère comme commune œnotouristique. Cela peut s'expliquer, par la volonté de ne pas créer de concurrence interne avec d'autres domaines viticoles de la région tels que le *Château de Bioul* qui bénéficie d'une intégration meilleure à l'identité de la MT en plus de proposer une riche offre œnotouristique³⁰⁷.

Pour finir, sur base du site internet de *Synthèse*, l'entreprise qui a créé la politique de marque d'*Explore Meuse*, et sur base de la communication au sens large de cette dernière, nous constatons que son positionnement marketing est fort et défini par l'identité mosane, ses vallées (Bocq, Burnot, Hermeton, Lesse, Molinee, Sambre et Samson), ses reliefs, ses falaises, sa gastronomie, sa nature sauvage, ses châteaux,

³⁰⁶ EXPLORE MEUSE. *Guide touristique 2025* [Carte marketing]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. pp. 120-121.

³⁰⁷ CHÂTEAU DE BIOUL, Château de Bioul : *Savourez l'essentiel* [en ligne]. 2025. [Consulté le 27/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.chateaubioul.be/>

ses légendes... La majorité des communes se situent effectivement dans la vallée de la Meuse, principalement dans le Condroz et aux portes de l'Ardenne. La Bruyère, mais aussi Éghezée et Fernelmont, se trouvent plutôt dans la Hesbaye namuroise et s'assimilent donc plus difficilement à l'identité et au positionnement d'*Explore Meuse*.

Ci-dessous, j'ai placé mes premières conclusions sur la MT. J'ai choisi de ne pas les laisser dans mon corps de texte car j'en tire un avis mitigé avec des questionnements qui méritent leurs analyses dans un travail à part entière.

En résumé, La Bruyère s'intègre peu à la politique de marque d'*Explore Meuse*. Cette dernière est une des MT les plus notoires et imposantes de Wallonie, mais elle est centrée sur l'identité mosane, les paysages du Condroz, la nature sauvage, les activités fluviales et le patrimoine exceptionnel proposant une large offre touristique³⁰⁸. De plus, la MT s'appuie principalement sur ses marqueurs territoriaux les plus puissants et reconnus, Namur et Dinant, ainsi que plus généralement le sud de son territoire. La Bruyère a de son côté une identité plutôt rurale, aux paysages plats, provenant de sa localisation en Hesbaye namuroise et une offre touristique plus réduite que le reste du territoire de la MT. Le petit patrimoine reste néanmoins très présent avec un potentiel pour le tourisme gourmand et l'œnotourisme. *Explore Meuse* n'a cependant ni l'obligation, ni grand intérêt de développer la promotion de La Bruyère en tant que région œnotouristique de première instance. À juste titre, elle ne peut mettre en avant les vignobles au détriment de ses autres offres œnotouristiques telles que le *Château de Bioul*, qui cumule à lui seul différentes offres des vignobles bruyérois³⁰⁹, en plus d'être assimilé plus facilement à l'identité territoriale d'*Explore Meuse* grâce à sa localisation. Ensuite, pour répertorier et valoriser efficacement les offres concernant le petit patrimoine, les activités et les différents producteurs locaux, la MT devrait déployer des moyens relativement lourds. Cependant, ces éléments restent secondaires face aux grands marqueurs et elle aurait plus intérêt à se concentrer sur leur développement que d'utiliser des ressources sur des offres limitées. Avec l'émergence des PNP et le développement du *Fort d'Émines*³¹⁰, je pense toutefois qu'*Explore Meuse* renforcera sa communication sur la région afin d'attirer davantage les touristes adeptes de randonnées

³⁰⁸ SYNTHÈSE, *Explore Meuse : Une nouvelle marque de destination pour la vallée de la Meuse*. [en ligne]. 2025. Disponible à l'adresse : <https://synthese.be/realisations/explore-meuse/>

³⁰⁹ CHÂTEAU DE BIOUL, *Made in Bioul* [en ligne]. 2025. [Consulté le 27/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.chateaudebioul.be/visites-et-degustations>

³¹⁰ FOBE Grégory. De l'accrobranche, une tyrolienne et un musée au fort d'Émines. In : *RTBF* [en ligne]. 5 février 2025. [Consulté le 18/02/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.rtbef.be/article/de-l-accrobranche-une-tyrolienne-et-un-musee-au-fort-d-emines-11499801>

et d'aventures. *Explore Meuse* positionne également de plus en plus La Bruyère sur ses offres viticoles, ce qui est positif.

Toutefois, la commune se rapproche de plus en plus de la MT voisine *Terra Curiosa*. Il existe plusieurs collaborations entre les opérateurs touristiques des deux destinations, mais aussi le vaste projet de PNP avec le SILB. De plus, l'identité de *Terra Curiosa* englobe plus facilement La Bruyère car, n'ayant pas un territoire très homogène, elle se positionne sur la curiosité³¹¹, une caractéristique voulue de son public. Cette MT est très active depuis son changement d'identité en 2024³¹². Pour dynamiser son territoire, elle utilise ses ressources pour aider les opérateurs touristiques faibles. Elle veille également à coordonner et créer des produits touristiques pour ses SIOT (balades, PNP, événements...) ce qui est intéressant pour La Bruyère qui en a peu. Les supports de *Terra Curiosa* sont plus exhaustifs que ceux d'*Explore Meuse* car ils intègrent plus d'opérateurs et incorporent également le petit patrimoine parfois promu en « curiosité »³¹³. De plus, les marqueurs territoriaux moyens de La Bruyère paraîtront grands sur le territoire de *Terra Curiosa*. Cette MT subit également une pression plus forte de ses communes qui la poussent à représenter équitablement ses territoires, ce qui n'est pas le cas chez *Explore Meuse* qui a pour stratégie de toucher son public grâce à ses marqueurs territoriaux les plus notoires comme Namur et Dinant. Enfin, le territoire de *Terra Curiosa* est plus proche géographiquement de La Bruyère. Deux de ses communes se situent en Hesbaye namuroise alors qu'*Explore Meuse* ne possède que La Bruyère et Fernelmont, séparés par Éghezée qui vient de quitter sa MT³¹⁴. Avec la création des PNP, La Bruyère sera également plus proche des communes de *Terra Curiosa*. Elle ne pourra pas être reprise dans les produits PNP de *Terra Curiosa* et restera isolée avec *Explore Meuse* qui n'a toujours pas initié ce projet. Enfin, les bureaux d'accueil touristique de La Bruyère et *Terra Curiosa* sont plus proches l'un de l'autre, ce qui facilite la redirection de visiteurs sur la commune. En revanche, *Terra Curiosa*

³¹¹ SYNTHÈSE, *Terra Curiosa : Nouveau nom de la Maison du tourisme Sambre-Orneau* [en ligne]. 2025. Disponible à l'adresse : <https://synthese.be/realisations/terra-curiosa/>

³¹² DELORY Ludovic. La Maison du tourisme Sambre-Orneau devient Terra Curiosa. In : *Canal Zoom* [en ligne]. 29 mars 2024. [Consulté le 29/03/2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.canalzoom.be/actu/la-maison-du-tourisme-sambre-orneau-devient-terra-curiosa/15644>

³¹³ TERRA CURIOSA, *Top des curiosités* [en ligne]. 2025. Disponible à l'adresse : <https://www.terracuriosa.be/top-des-curiosites/>

³¹⁴ COMMUNE D'ÉGHEZÉE, *Procès-verbal de la séance du conseil communal du 20 février 2025* [en ligne]. Rapport public, 2025 [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.eghezee.be/votre-commune/vie-politique/conseil-communal/proces-verbaux/2025/pv-cc-2025-02-20-pour-site-internet.pdf>

possède une équipe plus réduite, proportionnelle à ses budgets. Cette MT, moins notoire, dispose de moyens moindres pour toucher un public international.

Quant à la question de devoir quitter *Explore Meuse* pour *Terra Curiosa*, je suis mitigé. N'être rattaché à aucune MT équivaut à se priver de subsides. Le projet de créer une nouvelle MT reprenant les communes du bassin touristique provincial de la Hesbaye namuroise (Éghezée, Fernelmont, Gembloux, La Bruyère et Sombreffe) me semble irréaliste car la plupart de ces entités n'ont ni projets touristiques, ni interactions conséquentes. De plus, ce serait la mise à mort de *Terra Curiosa* qui se retrouverait amputée de près de la moitié de son territoire. Considérant le changement de MT comme un sujet rigoureux demandant des diagnostics plus larges, je vais, dans ce TFE, écarter cet élément en tenant compte du fait que La Bruyère fait toujours partie d'*Explore Meuse*, mais doit construire et gérer son propre secteur touristique elle-même. Néanmoins, si des investissements sont faits dans la commune pour bâtir un marqueur touristique puissant (comme je le développerai dans ce TFE), je considère qu'*Explore Meuse* est un choix adéquat. Dans le cas contraire, il est plus intéressant de construire sa destination avec *Terra Curiosa*.

6.2. Analyse SWOT

Sur base du recueil de données.

6.2.1. Atouts

- Située au milieu de la région, entre Namur, Bruxelles, Charleroi et Liège.
- Limitrophe à Namur, capitale wallonne et l'une des communes au plus haut score de touristicité.
- Proximité des aéroports de Bruxelles et Charleroi, respectivement 1h15 et 20 minutes de trajet en voiture.
- Présence de deux gares (Saint-Denis-Bovesse et Rhisnes) où s'arrêtent les trains S et P, se situant entre les gares de Gembloux et Namur desservies par des trains IC et qui possèdent un flux de navetteurs journalier important.
- Gares aménagées de parkings (dont places PMR), d'abris pour vélos, d'automates à tickets de train et promettant des correspondances en bus.
- Deux balades « De Gare en Gare » créées par *Explore Meuse* et intégrant les gares de La Bruyère.
- Cinq lignes de bus TEC traversent le territoire.

- Inventorisation de 277 sentiers et chemins représentant 60 kilomètres par la MMR.
- Points-nœuds vélo dont quatre se situant sur la commune et permettant une boucle intégralement bruyéroise.
- Deux chasses *Totemus*.
- Villages du Nord traversés par l'*EuroVélo 5*.
- Proximité avec la ligne 142 du réseau *RAVeL* qui traverse légèrement le village de Warisoulx.
- Plusieurs établissements hôteliers aux alentours de la commune.
- Plus grand hôtel de la province à moins de 2 kilomètres de la frontière bruyéroise.
- Neuf jardins privés bruyérois accueillant des visiteurs sur *Welcome to My Garden*.
- *Parc des Dames Blanches* aménagé de plaines de jeux, de panneaux didactiques et de la *Maison des Citoyens*, en plus de recevoir le Houyoux, une marre et quelques arbres remarquables ainsi que d'anciens bâtiments ruraux ; en plus d'être situé dans le centre du village de Rhisnes.
- Plusieurs arbres remarquables.
- Bien que non visitables ou peu intégrés à des offres touristiques directes, forte présence de patrimoines rural et religieux : fermes, fermes en carré, châteaux, églises, chapelles, potales, forts militaires contemporains, mémoriaux...
- Présence de trois églises avec des caractéristiques esthétiques différenciantes : l'Église Saint-Georges de Villers-lez-Heest décentrée du village, proche du Château de Villers-lez-Heest, à l'architecture anglo-saxone et à l'intérieur peint, ensuite l'Église Saint-Martin de Warisoulx dont la flèche est posée au sol et visitable avec de petites expositions à l'intérieur, une énigme de *Éclipsez-vous* et une crèche en période hivernale, enfin l'Église Saint-Denis de Saint-Denis qui possède un clocher classé médiéval.
- La *Maison des Citoyens* (maison communale) possédant un attrait esthétique intéressant (le principal et le plus insolite étant le changement de couleur en fonction de l'angle de vue) située dans un parc boisé et aménagé.
- Présence d'un cadre photo géant « #exploremeuse » posant les vignes de La Bruyère comme un marqueur territorial important de la région.
- Total de quatre domaines viticoles de tailles, proposant des offres touristiques et de notoriétés conséquentes, un chiffre élevé en Wallonie.
- Présence d'un musée : *Les Petits Mondes*.

- Présence du centre de plongée de Rhisnes dans une ancienne carrière inondée.
- *Swin golf* dans le *Parc des Dames Blanches*.
- Forte densité de vignobles impactant le paysage de façon variée : relief faible, relief moyen, entre champs ou bois, vignobles éparpillés ou regroupés, encerclant ou jouxtant une ferme en carré, face à des porcs mangalica, entourant des moutons, décorant un château du XVIIe siècle, rangs de vignes précédés de rosiers...
- Diversité des vins proposés : effervescents, tranquilles, blancs, rouges, rosés, cépages interspécifiques, mono-cépages, en bio, en biodynamie, en agroécologie, en fûts, en cuves, méthode traditionnelle...
- Diversité des offres touristiques : visites guidées régulières, visites guidées sur réservation pour les groupes, dégustations gratuites régulières, location de salles, accueil d'événements privés ou publics, restaurants éphémères, tables d'hôtes, marches gourmandes, JFO, vendanges, gîtes (non-reconnus au CGT)...
- Diversité de valeurs et d'identités parmi les domaines viticoles : domaine familial, en bio, en biodynamie, en agroécologie, luxueux, moderne, intégré dans la région, souhaitant toucher un public international, jouant avec l'humour...
- Offres oenotouristiques sociales : dégustations mensuelles gratuites du *Domaine du Ry d'Argent*, balades autour des vignobles, chasse *Totemus*...
- Domaines viticoles repris dans des documents et formules externes : *Visit Wallonia*, livres...
- Densité importante de producteurs locaux.
- Magasins de terroir bien dispersés dans la commune et ouvrant chaque jour de la semaine.
- Produits locaux variés : vins, liqueurs, viandes et charcuteries (saucissons, *Mangalica*, *Wagyu*...), fromages (*Pavé de Warichet*, chèvre, maquées...), miels, safran, bières, fruits et légumes.
- Trois événements folkloriques importants : le *Carnaval du Dragon*, le *Grand-Feu de Bovesse* et la *Fête de la Ruralité*.
- ASBL des *Chevaliers d'Émines* relativement dynamique.
- Nombreux événements et activités organisés sur la commune par des groupes de citoyens et associations locales.
- Bureau d'accueil du SILB labellisé *Bienvenue Vélo*.

- Bureau d'accueil situé dans le centre du village de Meux à proximité de l'église, de l'*EuroVélo 5*, du réseau PNC, d'une plaine de jeux et de la bibliothèque-ludothèque communale.
- Bâtiment extérieur du SILB esthétiquement attractif (ancienne maison communale de Meux).
- Membres du SILB relativement engagés et dynamiques.
- Un des domaines viticoles bruyérois membre du SILB : le *Domaine du Ry d'Argent* représenté par Audrey Payen.
- SILB et MMR bien coordonnés.
- Affiliation à une MT notoire et puissante dans la région.
- Présence de forts marqueurs territoriaux sur le territoire d'*Explore Meuse*.
- Présence d'un club photo.
- Présence de groupes d'opérateurs collaborant régulièrement tels que *Les Fermes de Chez Nous*, le *Domaine du Chenoy*, *Rustiq et Toque & chez vous* ou le SILB, la MMR et le *Domaine du Ry d'Argent*.

6.2.2. Faiblesses

- Faible diversité des paysages, en particulier dans le nord qui est très rural.
- Faible relief : sauf le sud-est, territoire relativement plat.
- Zones boisées publiques peu nombreuses, dispersées (même si principalement situées au sud-est) et rarement imposantes lorsqu'elles sont publiques.
- Peu de sentiers et chemins permettant de traverser des vignobles.
- Perte de près de 75% des anciens sentiers et chemins de la commune.
- *EuroVélo 5* non aménagé pour les touristes.
- Paysages peu variés et abimés par des infrastructures modernes (pylônes, éoliennes, routes...)
- Patrimoine principalement privé et parfois mal entretenu (ex : Château Livot, Ferme de Seumoy...), caché (ex : Château de La Bruyère...) ou image dégradée par des éléments externes (ex : câbles électriques devant l'Église Saint-Georges, Église de Saint-Denis face à la Nationale 912...).
- Sauf rares exceptions, patrimoine non visitable.
- Églises non ouvertes constamment.
- Hormis le SILB, aucun établissement labellisé *Bienvenue Vélo* (ou *Access-I*).
- Faible diversité des offres d'hébergements (principalement des gîtes).
- Aucun établissement hôtelier.

- Faible offre de restaurants paraissant instable
- Tables d'hôtes avec horaire restreint.
- Hormis les tables d'hôtes du *Domaine du Ry d'Argent* et de *Toques & chez vous* ainsi que du traiteur, *Vandendaele*, aucune proposition de vins bruyérois.
- Aucun restaurant de terroir.
- Pas d'offre œnotouristique officialisée proposée par le *Domaine de La Falize*.
- Gîtes du *Domaine de Mehaignoul* non reconnus au CGT.
- Excepté la location de gîtes et de salles d'événements, offres œnotouristiques concrètes du *Domaine de Mehaignoul* (visites guidées, dégustations, ateliers d'œnologie...) non officialisées.
- Alentours du *Domaine de Mehaignoul* mal aménagés pour les piétons et cyclistes.
- Aucun magasin de terroir ouvert le dimanche après-midi et peu ouverts le lundi et le dimanche matin.
- Offre quasi inexistante de bières, une faiblesse pour une destination belge.
- SILB ne proposant pas une large gamme de balades imprimées.
- Sites du SILB, d'*Explore Meuse* et de *Visit Wallonia* incomplets et représentant mal le territoire.
- SILB avec peu de moyens financiers et humains.
- Aucun membre du SILB n'est professionnel du tourisme.
- Faible communication du SILB ne semblant toucher qu'un public local plutôt âgé selon les réactions *Facebook*, les visiteurs du bureau d'accueil et les participants d'événements.
- Bureau d'accueil du SILB mal localisé, loin des vignobles, hébergements reconnus, paysages variés, producteurs, restaurants, activités touristiques...
- Bureau d'accueil du SILB confondu avec la bibliothèque ou la maison communale.
- Bureau d'accueil du SILB peu ouvert au public.
- Esthétique et aménagement intérieur du bureau d'accueil peu engageants.
- Locaux du SILB non adaptés à l'accueil des publics.
- Marque de destination du SILB ne respectant pas les codes de la communication et ne se démarquant pas de ses « concurrents ».
- Ancienne maison communale de Meux partagée avec le SILB.
- Méfiance de nombreux opérateurs touristiques envers le SILB (appartenance politique, âge, relations privées...)
- Identité d'*Explore Meuse* englobant mal La Bruyère.

- *Explore Meuse* se concentrant principalement sur ses marqueurs territoriaux puissants.
- *Explore Meuse* ne proposant pas de balades se déroulant exclusivement à La Bruyère ; balades limitées (0 sur leur page web dédiées aux balades) empêchant le SILB d'être dépendant de sa MT pour proposer des supports de balades.
- Bureau d'accueil de la MT éloigné de la commune.
- Destination peu mise en avant par *Visit Wallonia*.
- Commune investissant relativement peu dans son tourisme.
- Commune jugée comme « commune dortoir ».
- Nom « La Bruyère » assez abstrait car il ne définit pas un village en particulier.
- Territoire de La Bruyère non reconnu sur les réseaux sociaux et redirigé vers d'autres localités.
- Peu de documentation au bureau d'accueil du SILB et ne représentant pas l'intégralité du territoire.
- Peu d'offres de packages et de forfaits.

6.2.3. Opportunités

- Développement des PNP avec *Terra Curiosa*.
- Ouverture du fort d'Émines qui deviendrait un centre récréatif (musée, accrobranche...).
- Développement du projet du Quartier Rural Résilient d'Hulplanche pouvant apporter des hébergements, des restaurants et des activités.
- Forte médiatisation du secteur vitivinicole belge.
- Pénurie d'informations sur les offres œnotouristiques pour le public international ; l'accès à ce marché est donc plus facile si on s'y adapte.
- Œnotouristes surreprésentés en CSP+ et dépensant en moyenne plus que les touristes en Wallonie.
- Interconnexion de l'œnotourisme, du tourisme rural, du tourisme gourmand, du tourisme culturel, du cyclotourisme et du tourisme de randonnées en fonction des publics ciblés.
- Possibilité à La Bruyère de se démarquer puisque le bassin touristique ne possède pas de nombreux vignobles.
- Notoriété accrue des vins belges aussi bien sur le plan national qu'international.
- Développement de l'intérêt du public pour les produits locaux et traditionnels.
- Plusieurs liens et collaborations avec la MT *Terra Curiosa*.

6.2.4. Menaces

- Présence de forts marqueurs territoriaux sur le territoire d'*Explore Meuse*.
- Secteur viticole belge jeune et en constante évolution, le rendant instable et difficile à prédire.
- Secteur œnotouristique belge nouveau et en constante évolution.
- Perception de l'œnotourisme comme étant destiné à un public initié, élitiste.
- Offres œnotouristiques perçues comme onéreuses.
- Durée d'une offre œnotouristique perçue comme trop longue ou trop courte ; cela représente un frein pour les œnotouristes ?
- Œnotouristes en quête d'offres packagées et à forfait alors que La Bruyère n'en possède pas.
- Augmentation du sédentarisme.
- Augmentation de l'offre touristique en Wallonie.

6.3. Justification détaillée de la palette de couleurs

Couleurs principales	
Grappe vive	Grappe terne

Les nuances de vert évoquent les paysages de La Bruyère (prairies, jeunes cultures, bois et bosquets) mais aussi les bouteilles de vin, les costumes des chevaliers d'Émines

ou encore le dragon *Fashoom*. Des tons plus kaki peuvent aussi faire écho à l'histoire militaire locale (mémoriaux, forts ou vestiges des conflits du XXe siècle).

Les jaunes, quant à elles, font référence aux champs céréaliers, aux vins blancs, à la lumière solaire, ainsi qu'à la pierre dorée de certains monuments comme l'Église Saint-Georges de Villers-lez-Heest ou le clocher de Saint-Denis. Certaines nuances « sableuses » peuvent aussi évoquer les vins effervescents.

Les nuances marrons renvoient à la terre labourée, aux bois environnants, aux barriques de vin, mais aussi aux briques des églises de villages comme Bovesse, Émines, Meux, Rhisnes ou Warisoulx.

Un gris taupe peut compléter cette palette en rappelant les matériaux des bâtiments ruraux, tout en évoquant les armes et armures médiévales comme les épées ou casques des chevaliers d'Émines.

Le rose, clin d'œil au logo de la commune, peut être associé aux vins rosés ou à l'administration communale. Il me semblait important d'avoir une charte graphique cohérente avec la commune pour d'éventuelles collaborations. Le mauve très foncé sert de contraste et désigne les vins rouge sombre.

Le bleu sert à représenter les activités wellness, le centre de plongée de Rhisnes et les points et cours d'eau du territoire tels que le Houyoux ou les étangs du *Château*

d'Émines. Comme il n'existe pas beaucoup d'activités liées à l'eau, je n'ai choisi qu'une nuance.

Le rouge et sa nuance bordeaux renvoient à la gastronomie locale (viandes et vins) et aux tuniques de la *Confrérie du Grand Feu* de Bovesse.

L'orange fait écho aux feux de *Fashoom* et du *Grand Feu* de Bovesse.

Enfin, un blanc pâle peut symboliser la vaisselle (donc la gastronomie) ou les bâtiments comme la *Ferme de Mehaignoul* ou le *Château d'Émines*.

6.4. Détails sur les axes stratégiques

6.4.1. Prosperer – rendre les activités de l'OT rentables

Les subsides régionaux ne suffisent pas à garantir la viabilité de la stratégie présentée dans ce travail. Il est donc primordial d'être aidé par la commune (et/ou d'autres investisseurs) au lancement du projet mais aussi de développer et diversifier les sources de revenus que l'OT génère pour son développement. De plus en plus d'OT ne se limitent plus à un simple rôle d'accueil, de promotion et d'organisation bénévole d'événements. De nombreux OT diversifient leurs activités afin de créer des revenus complémentaires notamment par la location de salles, l'organisation de visites guidées (régulières ou sur demande), la gestion de musées, de restaurants ou encore

d'expositions permanentes ou temporaires. Ces initiatives permettent également d'enrichir l'offre de la destination.

Je propose ici plusieurs pistes permettant à l'OT de La Bruyère de diversifier ses recettes en cohérence avec le diagnostic territorial et en étant complémentaires aux offres du territoire.

6.4.1.1. Espace muséal

Dans un premier temps, un espace muséal payant présenterait une exposition permanente sur le secteur vitivinicole belge ; une deuxième serait dédiée à la vie et l'histoire locale. Une zone consacrée à des expositions temporaires pour des événements locaux (commémorations, jumelages, *Namur 2030...*) et/ou d'artistes de la région (Club Photo, Aquarelles de Jean-Pierre Loise, *Arts Émoi*, *NB Céramique*, *Bois de Terre...*) enrichirait le panel d'activités. Le musée devra être interactif, en proposant par exemple des carnets d'activités pour les enfants, des vidéos, des matières à toucher, et des jeux en bois thématiques conçus avec des artisans locaux (comme le *Siroteur*). Ces dispositifs répondent à la demande d'expériences polysensorielles du public ciblé³¹⁵.

Les expositions permanentes contribueront au positionnement touristique de La Bruyère et à attirer des publics en affinité avec cette identité. Elles serviront aussi de vitrine pour inciter à consommer les autres offres du territoire (vignobles, producteurs, artisans, balades...).

Les expositions temporaires viseront les mêmes objectifs tout en incitant le public à revenir régulièrement pour les exclusivités et en s'inscrivant dans l'actualité locale.

Ce lieu pourrait aussi permettre aux habitants de La Bruyère de devenir ambassadeurs de leur commune grâce à des activités pédagogiques pour les écoles et des programmes destinés aux citoyens.

6.4.1.2. Restaurant

Il serait intéressant d'installer dans les locaux (ou à proximité directe) un restaurant labellisé *Table de Terroir*, proposant exclusivement des vins de la commune et des plats mettant les produits bruyérois à l'honneur. L'offre locale est suffisamment variée pour

³¹⁵ SICSIC Josette, DECHASSEY Christophe, LHUILLIER Martin, MAUD'HUI Philippe. *De l'accueil dans les caves aux séjours touristiques dans les vignobles : 10 clés pour développer l'œnotourisme et accroître ses performances commerciales*, Atout France, volume 50, décembre 2019, p. 18.

composer une carte complète. Cette dernière pourrait néanmoins être enrichie par les produits des MT voisines (*Explore Meuse*, *Terra Curiosa*, le sud de *Destination BW*) ainsi que ceux de la commune d'Éghezée (notamment pour la bière qui est perçue comme un incontournable de la Belgique pour les visiteurs étrangers). Parmi les bières, on pourrait trouver la *Crystal* à l'effigie de Jean-Yves Mohimont³¹⁶ et la *4 Pistils* avec le safran de l'*Histoire d'Anthony*³¹⁷.

Plusieurs institutions touristiques jouant un rôle d'accueil, comme la MT du *Pays de Herve*³¹⁸ ou le SI de Sombreffe³¹⁹, louent déjà une partie de leurs locaux à des restaurateurs. Ces établissements participent à renvoyer leurs clients vers les offres touristiques locales et, à La Bruyère, cela renforcerait l'identité gourmande du territoire tout en mettant en valeur la qualité des produits locaux. Ils combleraient également le manque actuel de restaurants dans la commune. En tant que vitrine du territoire, ils viendraient compléter les autres activités de l'OT.

Il sera important que le restaurant soit ouvert les week-ends, jours fériés et pendant les périodes de vacances, à la fois le midi et le soir afin d'étoffer ces créneaux importants pour les touristes.

6.4.1.3. Magasin de souvenirs

Le bureau d'accueil pourrait proposer quelques goodies mais aussi des ouvrages en lien avec le territoire : auteurs locaux, livres sur le vin belge, manuels d'initiation à l'œnologie, livres de cuisine, ouvrages sur le wallon namurois ou le patrimoine de la Hesbaye. Ce serait un point de vente important pour les livres de la MMR.

Ce petit magasin pourrait également proposer quelques produits d'artisans locaux comme *NB Céramique*, *Bois de Terre* ou encore *Wash Wash Cousin* qui, pour l'occasion, pourrait créer un produit lié à l'un des vignobles locaux comme les produits Caudalie,

³¹⁶ JLP. Les brasseurs utilisent de plus en plus d'orge belge, dont celui de Jean-Yves Mohimont, agriculteur à La Bruyère. In : *Sudinfo* [en ligne]. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.sudinfo.be/id690792/article/2023-07-26/les-brasseurs-utilisent-de-plus-en-plus-dorge-belge-dont-celui-de-jean-yves>

³¹⁷ L'HISTOIRE D'ANTHONY, *L'Histoire d'Anthony : Producteur de safran* [en ligne]. 2017. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lhistoiredanthony.be/>

³¹⁸ PAYS DE HERVE, *L'arrêt gourmand !* [en ligne]. 2025. [Consulté 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.paysdeherve.be/nouveau-larret-gourmand>

³¹⁹ Rénovation en cours du bâtiment accueillant le restaurant, information de Benoît Histace, directeur du *Ligny 1815 Museum*, rencontré 10 avril 2025 dans le cadre de mon stage à *Terra Curiosa*.

marque française de vinothérapie³²⁰. En Wallonie, le *Domaine du Chant d'Éole* vend déjà des produits cosmétiques antioxydants à base de lies de vin et d'huile de pépin de raisin³²¹.

6.4.1.4. Magasin de terroir

Une sélection de produits locaux pourrait y être vendus : au moins un vin par domaine viticole (aucun vin du *Domaine de La Falize* n'est proposé sur le territoire) ainsi que des charcuteries, jus, miels et autres produits facilement conservables. Le restaurant adjacent pourrait aider à la conservation de produits supplémentaires plus délicats comme le fromage ou les fruits. Les prix seraient plus élevés que chez les producteurs pour inciter les visiteurs à se rendre directement à la source. Des coffrets cadeau de différents vins/produits locaux pourraient également être mis en vente pour que les visiteurs repartent avec des souvenirs à partager et qui représenteront le territoire.

Une partie des produits en vente pourrait également être utilisée dans les plateaux apéritifs du restaurant afin d'éviter le gaspillage alimentaire. Par ailleurs, des pique-niques pourraient être proposés aux promeneurs et cyclistes, à emporter lors d'une balade ou à consommer sur les tables disponibles dans le *Parc des Dames Blanches*. Dans l'esprit de *Food Rando* de la MT *Pays de Bastogne*³²² ou du *Sac Bon ap'!* de la MT *Terres de Meuse*³²³, une formule "sac à pique-nique" pourrait donc être présentée et inclure un sac à dos, une gourde et d'autres accessoires à l'effigie de la marque de destination avec des suggestions de balades comportant des arrêts adaptés aux pique-niqueurs.

6.4.1.5. Visites guidées

S'il y existe un espace muséal, il faudrait en profiter pour mettre en place des visites guidées pour les groupes ou sous forfaits. Ces visites pourraient également s'étendre

³²⁰ CAUDALIE, *Caudalie* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://be.caudalie.com/>

³²¹ DOMAINE DU CHANT D'ÉOLE, *Maison Éole : La plus haute activité antioxydante à partir de la vigne ! l'émotion* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.chantdeole.be/maison-eole>

³²² PAYS DE BASTOGNE, *Vivez l'expérience Food Rando !* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.paysdebastogne.be/food-rando/>

³²³ TERRES DE MEUSE, *Sac Bon ap'!* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://terres-de-meuse.be/decouvrir/ma-plus-jolie-balade/sac-bon-ap/>

aux alentours comme dans le *Parc des Dames Blanches* ou le centre de Rhisnes (ou d'autres lieux potentiels d'accueil d'un OT dans la commune).

6.4.1.6. Organisation d'événements

L'organisation d'événements réguliers, en synergie avec les offres des opérateurs touristiques serait bénéfique. Par exemple : des dégustations de vins le samedi, en complément des visites au *Domaine du Chenoy*, ou les trois derniers vendredis du mois, pour compléter les dégustations du *Domaine du Ry d'Argent* (qui ont lieu les premiers vendredis du mois). Des ateliers œnologiques aux prix plus engageants peuvent aussi répondre aux 46% d'œnotouristes demandeurs³²⁴.

L'organisation d'un marché de producteurs et d'artisans pourrait également être une idée intéressante pour accentuer le tourisme gourmand et répondre aux attentes des œnotouristes dont 45% se disent être à la recherche d'un marché de producteurs lorsqu'ils visitent un domaine viticole³²⁵.

Les événements dans les espaces de l'OT n'auraient pas pour unique but l'entrée directe d'argent. Certains événements pourraient être gratuits (comme par exemple, le marché des producteurs et artisans. Ceci permettrait à l'OT de bénéficier d'un plus grand flux de visiteurs dans son bureau d'accueil, sa boutique, son espace muséal ainsi que dans le restaurant (qui pourrait mettre en place des menus inédits).

6.4.1.7. Mise en place d'un vignoble et d'un micro-chai collaboratifs

Afin d'étoffer encore plus l'offre œnotouristique expérientielle, l'OT bruyérois pourrait entamer l'entretien d'un petit vignoble attenant au bureau d'accueil. En plus de l'intérêt esthétique accentuant l'identité touristique, des panneaux didactiques, petits sentiers et jeux pourraient être placés aux quatre coins des vignes. Celles-ci pourraient être le support de visites guidées mais aussi d'ateliers de taille, d'ébourgeonnage, d'accolage et de vendange. On pourrait concevoir un petit chai didactique expliquant les étapes de la vinification où des initiations à la dégustation pourraient être proposées. Les vins

³²⁴ GERBAL-MÉDALLE France. Cœnotourisme : Une mise en désir des territoires. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2025, p. 138 (In Vino Varietas Libris).

³²⁵ Idem.

seraient ensuite exclusivement vendus dans le bureau d'accueil et servis dans le restaurant annexe avec des réductions octroyées aux participants des ateliers pratiques.

La vente des bouteilles pourrait également fidéliser des visiteurs souhaitant voir l'évolution du projet et s'investir dans la gestion du vignoble.

Ce vignoble apporterait des entrées sur les visites guidées, les ateliers expérientiels, les initiations à la dégustation ainsi que sur la vente du vin. Cependant, bien que ce projet soit original pour un OT, il nécessite des installations adéquates, du terrain pour les plantations, des espaces de stockage ainsi qu'au moins un employé responsable de la gestion du vignoble, du chai et de ses activités annexes.

Pour résumer, l'OT devra nécessairement développer certaines actions de cet axe stratégique pour pérenniser ses activités. Ceci permettra également à la destination de compléter les offres actives de son territoire mais aussi de créer un centre touristique, aujourd'hui manquant à La Bruyère.

Le restaurant et la boutique seraient complémentaires pour la conservation des produits. La boutique, le bureau d'accueil et l'espace muséal, si les moyens humains sont suffisants, pourraient être accessibles également durant les heures d'ouverture de la brasserie. Certains restaurants de terroir revendent certains produits dégustés dans une boutique et d'autres proposent même un petit musée en visite libre comme la *Ferme des Sanglochons*.

Toutefois, la mise en place de ces actions demandera des coûts importants au lancement de l'entreprise (ndlr : dans le sens, action d'entreprendre) qui ne sont actuellement pas envisageables par le SILB et qui ne sont pas dans les ambitions de la commune, dépourvue de stratégie touristique. En plus des moyens financiers et matériels conséquents, il faudra former une plus grande équipe que celle proposée en début de chapitre sur les axes stratégiques (au minimum quatre personnes : un chargé de la coordination, un chargé de la communication, un chargé de projets et un chargé de l'administratif). Il faudrait également une équipe pour le restaurant et éventuellement deux à trois chargés de projets supplémentaires : un à la communication, un deuxième pour donner une aide à l'administratif (avec les événements, la boutique, le vignoble et le restaurant, il risque d'y en avoir besoin) et enfin un spécialisé sur le secteur viti-vinicole avec une formation en sommellerie qui gérerait l'éventuel vignoble de l'OT et assurerait les projets et événements touchant intégralement à l'œnotourisme. L'OT éviterait ainsi d'appeler divers prestataires pour des ateliers de dégustations ou pour l'association mets-vins dans le restaurant par exemple.

6.4.2. (In)former – sensibiliser les acteurs locaux au tourisme

Lors de mes expériences sur le terrain sous la casquette de *Visit La Bruyère*, j'ai remarqué que beaucoup d'opérateurs touristiques bruyérois avaient de faibles notions concernant le secteur touristique dans leur commune, dans la région ou en général. Parfois, ils ne se jugeaient pas comme acteurs touristiques alors que leurs offres sont, de fait, transposables au secteur.

En considérant les propriétaires d'hébergements ne connaissant ni le SILB, ni le CGT, ou encore les simples curieux souhaitant lancer un projet touristique, j'en ai conclu l'importance de former des opérateurs du territoire selon les bases du secteur en soulignant l'intérêt d'une stratégie touristique communale. Ils doivent connaître le climat touristique actuel de leur commune car cela leur permettra de mieux se positionner, de comprendre les publics touchés et souhaités, de rencontrer les autres opérateurs et d'engager des collaborations pouvant étoffer l'offre locale ou l'améliorer... donc, de façon plus globale, de proposer une offre qualitative en symbiose avec la stratégie touristique locale. Actuellement, la majorité des hébergements bruyérois conseillent à leurs visiteurs Namur, voire le *Lac de Genval* ou *Walibi*, sans mentionner les activités dans la commune.

6.4.2.1. **Documentations pour les opérateurs**

Les opérateurs touristiques pourraient recevoir un petit « guide du tourisme » expliquant en quelques pages le fonctionnement du tourisme en Wallonie, les aides locales possibles, les labels... mais aussi reprenant la stratégie touristique de la commune dans les grandes lignes pour informer et donner des conseils pour s'en accaparer. Ce manuel pourrait enfin présenter la marque *Visit La Bruyère*, l'OT, ses rôles et objectifs, mais aussi les différentes attractions et autres opérateurs du territoire.

Ce guide serait mis à jour régulièrement et actualisé sur le site internet de *Visit La Bruyère* qui pourrait également mettre en place un petit blog destiné aux professionnels pour les prévenir des divers changements et nouveautés du territoire à la manière des

« espaces pro » de *Destination BW*³²⁶ et de *Terra Curiosa*³²⁷. Pour les nouvelles les plus importantes, la mise en place de newsletters serait également une option.

6.4.2.2. Soirées d'information et de réseautage

Enfin, il serait judicieux que l'OT planifie annuellement des soirées de réseautage pour rassembler tous les opérateurs aussi bien fortement que très faiblement incorporés au secteur touristique (donc aussi bien les vignobles, hébergements, activités, associations locales ... que les restaurateurs, petits producteurs, artisans...). En s'inspirant de la soirée de réseautage du 2 avril 2025 de *Terra Curiosa*, l'événement débiterait avec une présentation des projets en cours ainsi que les aides proposées aux opérateurs (promotion, collaboration, partage d'informations sur le secteur...) et les défis de la destination. Ensuite, un professionnel du tourisme interviendrait pour partager son expérience avant de laisser place à une soirée conviviale de réseautage³²⁸.

Ce type d'événements pourrait être organisé à d'autres périodes de l'année mais avec des groupes d'opérateurs plus ciblés comme des hébergements qui recevraient les informations sur comment se faire reconnaître au CGT ou être labellisés *Bienvenue Vélo* (je pense que certains hébergements comme ceux du *Domaine de Mehaignoul*, des *Sentiers de la Quiétude* et de la *Ferme de la Gloriette* auraient fortement intérêt à se faire reconnaître pour être inclus dans des projets de la MT). Les domaines viticoles pourraient également recevoir des formations d'experts en œnotourisme (comme *Cœur Vigneron*³²⁹) qui auraient préparé leur présentation spécialement pour le territoire.

6.4.2.3. Toucher les entreprises et organisations externes

Les échanges d'informations devront surtout être régularisés avec la MT et la commune. La première a besoin de bien connaître la destination pour l'intégrer au mieux à sa stratégie territoriale et pour référencer correctement ses offres. La seconde a besoin d'être informée des avancements de l'OT pour comprendre l'état de son secteur touristique, les projets qui sont en cours mais aussi ceux pour lesquels la commune

³²⁶ DESTINATION BW, *Espace Pro* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.destinationbw.be/fr/> <https://www.destinationbw.be/fr/espace-pro/>

³²⁷ TERRA CURIOSA, *Espace PRO* [en ligne]. 2025. Disponible à l'adresse : <https://www.terracuriosa.be/espace-pro/#nouvelles>

³²⁸ TERRA CURIOSA, *Soirée de réseautage*. Brasserie universitaire Gembloux.BEER, Gembloux, 2 avril 2024.

³²⁹ CŒUR VIGNERON, *Cœur Vigneron : Expertise en œnotourisme* [en ligne]. 2025. [Consulté le 29/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://coeurvigneron.com/>

souhaite investir. Des relations doivent également être nouées avec le CGT et *Visit Wallonia* et la communication doit aussi s'étendre aux créateurs de contenus, à la presse, aux organisateurs d'événements, autocaristes, tour-opérateurs, agences de voyage...

6.4.3. Collaborer – Unir les opérateurs sous la même bannière

La stratégie touristique ne peut pas fonctionner si elle n'est portée que par l'OT. En plus d'informer les opérateurs, il est aussi important de mettre en place des collaborations. Celles-ci servent aussi bien à améliorer directement la destination en demandant aux opérateurs de s'assimiler à la stratégie et en référençant l'OT et les autres partenaires (hébergements, activités, restaurants...) qu'à mettre en place des projets communs pour parfaire ou créer des offres.

Ces partenariats pourraient naître des événements de réseautage ou des listes inscrites dans les ressources données aux opérateurs (petit guide, espace professionnel sur le site internet...). Les collaborations qui me paraissent essentielles pour le respect du positionnement de La Bruyère sont la coopération entre les nombreux producteurs, l'HoReCa, les traiteurs, les salles de réception, les magasins de terroir et les espaces de bien-être.

6.4.3.1. **Renforcer le caractère viticole gourmand**

Pour que La Bruyère puisse se permettre de se désigner comme une destination viticole gourmande, il faut pouvoir retrouver les vins et autres produits locaux dans les différents établissements bruyérois. De cette manière, des bouteilles de vins et planches apéro locaux seraient proposés dans les hébergements, les espaces wellness, les salles de réception et les différentes friteries et cafés de la commune. Les domaines viticoles et les producteurs pourraient composer, avec les restaurateurs et les traiteurs, des menus de terroir destinés aux visiteurs gourmands et à leur clientèle en général.

Les *Vents d'Ange* peut facilement se fondre dans cette action ; son identité étant déjà fortement liée au vin (l'établissement serait alors une réelle destination viticole : l'occasion de toucher le public intéressé par les découvertes locales, traditionnelles ou plus extravagantes), il propose déjà à sa carte des vins belges et sa cuisine tend déjà

vers la cuisine de brasserie (il est donc facile d'inclure au menu des plats de terroir)³³⁰. L'identité grecque du restaurant *Liamin* le rend plus difficile à l'inclure à cette stratégie car il ne répond pas de fait aux attentes des touristes gourmands souhaitant découvrir les spécialités locales. Toutefois, le *Liamin* pourrait profiter de l'image grecque du vin pour tableur là-dessus (« un restaurant d'un pays du vin dans une commune viticole d'un pays de bières ») et en ajoutant éventuellement à sa carte des vins locaux et proposer des accords étonnants entre plats grecs et vins bruyérois. Les partenariats sont à renforcer, régulariser, afficher au public et doivent être promus par l'OT comme restaurants gourmands représentant le terroir bruyérois et le savoir-faire qui l'accompagne.

Certaines salles de réception sont déjà partenaires de certains traiteurs et dépendent de leurs choix, néanmoins elles peuvent trouver des accords pour servir des assiettes de produits et vins bruyérois ou, si elles n'ont pas d'associés, collaborer avec un traiteur local ou laisser le catering libre mais proposer sur leur site les traiteurs bruyérois. De leurs côtés, ces derniers pourraient inscrire à leurs cartes plus de produits et vins locaux. Le *Traiteur Vandendaele* a, par exemple, choisi de composer son dernier menu de la Saint-Valentin avec un homard demoiselle au *Rosé d'Audrey*³³¹.

Les magasins de terroir proposent tous au moins les vins du *Domaine du Chenoy* qui sont même, suivant accords, au prix le plus bas à *Racine Originelle (Les Fermes de Chez Nous)*, ceci grâce à des accords de ce qui me fut communiqué par la dame de service. Si les vins du *Domaine du Ry d'Argent* restent malgré tout bien représentés, il serait intéressant de développer la vente des bouteilles du *Domaine de Mehaignoul* pour l'instant seulement disponibles à la *Brasserie Hallet*³³², et les produits du *Domaine de La Falize* qui ne sont pas vendus dans les magasins bruyérois³³³.

Enfin, les relations entre producteurs et artisans de terroir peuvent toujours être développées avec les organisateurs d'événements. Il y a déjà de judicieuses collaborations telles que le *Jogging de Noël* de Rhisnes, la *Corrida de Rhisnes*, la

³³⁰ LES VENTS D'ANGES, Bienvenue à la Brasserie – Restaurant « Les Vents d'Anges » [en ligne]. 2025. [Consulté le 20/05/2025]. Disponible à l'adresse : <http://les-vents-d-anges-fr.restofactory.com/>

³³¹ TRAITEUR VANDENDAELE. Traiteur Vandendaele. In : *Facebook* [en ligne]. Publication du 29/01/2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : https://www.facebook.com/p/Traiteur-Vandendaele-100063968743574/?locale=fr_FR

³³² MEHAIGNOUL WINE, *Mehaignoul Wine* [en ligne]. 2025. [Consulté le 01/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.mhg.wine/>

³³³ DOMAINE DE LA FALIZE, *Où trouver nos vins ?* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://lafalize.com/https://lafalize.com/ou-trouver-nos-vins/>

*Corrida de Meux*³³⁴ qui peuvent dépasser le sponsoring pour du service de produits locaux, des prix à gagner d'opérateurs bruyérois lors de concours ou même le passage dans l'établissement du producteur comme le *Jogging de Noël* qui s'est arrêté au à la *Ferme Tilmant* et au *Domaine du Ry d'Argent* cet hiver 2024 pour déguster des bulles³³⁵.

Toutefois, cet axe stratégique n'englobe pas que les reventes de produits locaux. Il s'agit également de collaborer afin de, non seulement mettre en place des offres packagées qui sont demandées par le public ciblé, mais aussi réfléchir à coordonner leurs offres pour bien se démarquer les uns des autres que ce soit pour les caractéristiques mêmes de l'offre ou bien par leurs temporalités.

À rappeler que les collaborations peuvent mener à de nouvelles offres et qu'elles dépendent en grande partie des opérateurs touristiques locaux bien que dans cette stratégie l'OT prenne le rôle de facilitateur. Les projets sont infinis mais je peux citer comme exemples un escape game du *Siroteur* dans un vignoble, la création d'un miel de vignes (le *Domaine du Chenoy* en possède un mais le réserve aux *Grands amis du Chenoy*³³⁶), des jus des *Fruits du Verger* avec des raisins d'un domaine viticole (pour compléter l'offre pour les publics familiaux d'œnotouristes), des fromages de la *Petite Campagne* avec du safran de l'*Histoire d'Anthony*...

6.4.3.2. Se partager le calendrier pour étoffer l'offre œnotouristique

Un projet qui me semble intéressant est de poursuivre l'idée des dégustations gratuites les premiers vendredis du mois du *Domaine du Ry d'Argent* et de le diffuser sur chaque vignoble. Il faut s'attendre à recevoir des publics d'œnotouristes français ainsi que des œnotouristes belges ayant l'habitude de partir en France. Selon *Œnotourisme, Une mise en désir des territoires* de France Gerbal-Médalle (2025), les plus grandes différences entre les offres visites-dégustations des domaines français et des domaines étrangers sont, pour la plupart, gratuites en France car considérées comme un prétexte pour vendre et se faire connaître alors que dans les pays étrangers, les visites-dégustations sont payantes car plutôt considérées comme une offre unique de luxe, un moment

³³⁴ CORRIDA RHISNOISE, *VTT des Fermes & Corrida Rhisnoise* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.vttidesfermes.be/>

³³⁵ NAMUR MA BELLE. @namurmabelle. In : *Instagram* [en ligne]. Publication du 19 décembre 2024. En collaboration avec @visitlabruyere. [Consulté le 19/12/2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.instagram.com/p/DDwcVGlMD85/>

³³⁶ DOMAINE DU CHENOY, *Club des Amis* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.domaine-du-chenoy.com/fr/club-des-amis>

privilegié de découverte et de rencontre³³⁷. Toujours selon l'ouvrage, la visite-dégustation est qualifiée de « monade » de l'œnotourisme car il s'agit de l'offre la plus recherchée par un œnotouriste chez un vigneron (61% en demande)³³⁸. Vu le positionnement marketing imaginé dans ce TFE, la proximité avec la France et la présence solide d'œnotouristes belges habitués aux offres françaises³³⁹, il me semble donc cohérent de développer le concept du *Domaine du Ry d'Argent* sur les autres domaines. Pour ne pas faire de doublons avec les visites-dégustations payantes de certains domaines, il faudrait rester dans les limites du *Domaine du Ry d'Argent* : trois vins maximum à goûter gratuitement, pas de visite guidée mais la salle de dégustation visitable librement (le chai pour le *Domaine du Ry d'Argent*) et un point de vente pour savourer d'autres vins (au verre)³⁴⁰. Pour faciliter la communication sur ces dégustations gratuites bruyéroises, il serait judicieux que chaque domaine se fixe les mêmes heures (par exemple de 17h30 à 19h30) et un vendredi auquel il resterait fidèle (par exemple, les premiers vendredis au *Domaine du Ry d'Argent*, les seconds au *Domaine de Mehaignoul*, les troisièmes au *Domaine du Chenoy*, les quatrièmes au *Domaine de La Falize* et l'éventuel cinquième à la *Brasserie Hallet* ou à l'OT qui pourraient proposer divers vins bruyérois). Le site web de *Visit La Bruyère* proposerait une page mise en avant de ces dégustations nommées par exemple « Les vendredis bruyérois gourmands » en vantant la région tout en faisant découvrir des domaines belges. Chacun serait assimilé à un vendredi communiqué aux visiteurs. L'alternance hebdomadaire des domaines est une façon de fidéliser les publics.

Comme les domaines belges tendent malgré tout vers les offres étrangères, il reste intéressant de garder la visite-dégustation (comprenant la partie visite guidée et complète) payante en se positionnant bien sur les valeurs de découverte et de rencontre intime avec le vignoble. Le *Domaine du Chenoy* et le *Domaine du Ry d'Argent*³⁴¹ le font déjà pour les groupes sur demande. Mieux, le *Domaine du Chenoy* est l'un des rares belges à proposer des visites régulières sans nombre de personnes requis. Il le fait en

³³⁷ GERBAL-MÉDALLE France. *Œnotourisme : Une mise en désir des territoires*. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2025, pp. 95-98. (In *Vino Varietas Libris*).

³³⁸ Idem, p. 94.

³³⁹ SICSIC Josette, DECHASSEY Christophe, LHUILLIER Martin, MAUD'HUI Philippe. *De l'accueil dans les caves aux séjours touristiques dans les vignobles : 10 clés pour développer l'œnotourisme et accroître ses performances commerciales*, Atout France, volume 50, décembre 2019, p. 20.

³⁴⁰ Depuis juin 2023, j'ai participé à 5 dégustations gratuites du *Domaine du Ry d'Argent*.

³⁴¹ DOMAINE DU RY D'ARGENT, *Activités à faire en famille ou entre amis* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.domainedurydargent.com/pour-les-particuliers>

saison, d'avril à octobre, tous les samedis à 10h30 et à 14h³⁴². Pour inciter les touristes à dormir sur place et mieux fournir les week-ends en activité, un second vignoble pourrait décider de proposer à des heures similaires des visites-dégustations payantes sans nombre minimum requis les dimanches. Pour favoriser la diversité des offres sur la journée, faire durer la présence des excursionnistes en les incitant à consommer un pique-nique ou un repas dans un restaurant les midis, il est intéressant de proposer une seconde offre les samedis aux mêmes heures.

6.4.3.3. Faciliter l'ouverture des offres aux publics individuels grâce à l'OT

Les collaborations logistiques ne concerneraient pas uniquement les domaines viticoles et les opérateurs, mais impliqueraient également *Visit La Bruyère*. Alors que la stratégie vise principalement les personnes en petits groupes (couples, amis, familles...), les domaines viticoles imposent souvent un minimum de participants pour organiser des visites-dégustations (par exemple, le *Domaine du Ry d'Argent* exige au moins 10 personnes³⁴³). L'OT pourrait s'associer aux domaines pour planifier des visites à des dates fixes, en assurer la promotion, et rassembler suffisamment de participants. Pour faciliter et sécuriser l'organisation des visites, l'OT pourrait mettre en place un système de réservation anticipée en payant au domaine le montant correspondant au nombre minimum de participants exigé. Cela permettrait de garantir la tenue de la visite même si le seuil n'est pas atteint. Ensuite, si des personnes supplémentaires s'inscrivent, l'OT pourrait prélever une commission sur ces nouvelles inscriptions. Ce modèle permettrait au domaine viticole de limiter les pertes financières en cas de faible participation, tout en offrant à l'OT la possibilité de générer un bénéfice lorsque le nombre de participants dépasse le minimum requis, ainsi que d'ouvrir plus facilement l'offre au public cible.

Ce concept ne s'appliquerait pas uniquement aux vignobles, mais également à d'autres opérateurs, en particulier pour le tourisme culturel. *Visit La Bruyère* se charge bénévolement de la communication et du rassemblement des participants, tandis que ce sont les prestataires qui assurent l'activité sur place et en tirent les bénéfices. Je pense que cela pourrait être intéressant pour la MMR de proposer des balades patrimoniales encadrées par un ou plusieurs bénévoles. L'offre serait promue sur les

³⁴² DOMAINE DU CHENOY, *Visites et dégustations* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.domaine-du-chenoy.com/fr/visites-et-degustations-451>

³⁴³ DOMAINE DU RY D'ARGENT, *Activités à faire en famille ou entre amis* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.domainedurydargent.com/pour-les-particuliers>

réseaux sociaux et présente sur le site de *Visit La Bruyère*. Les réservations seraient facilitées par l'OT au profit de la MMR (qui pourrait en toucher les bénéfices), comme le font déjà *Visit Gembloux* avec le *Musée de la Coutellerie* du *Cercle Royal « Art et Histoire » de Gembloux* (CRAHG)³⁴⁴. Ce système permettrait également l'organisation de visites d'églises. M. l'Abbé Patrick Libbrecht a déjà ouvert à deux reprises les portes des églises bruyéroises (Saint-Georges³⁴⁵ et Saint-Martin³⁴⁶) pour *Visit La Bruyère* ainsi que pour *Belgique Insolite*, dans un cadre touristique, en dehors des JEO. Je trouve qu'il présente très bien les lieux et que, par leur esthétique ou leur histoire, les églises bruyéroises méritent d'être visitées. Les bénéfices de ces visites pourraient être reversés à l'unité pastorale.

6.4.3.4. Se construire avec l'extérieur

Enfin, une collaboration ne se fait pas qu'à l'intérieur du territoire. Premièrement, il sera intéressant de renforcer les liens avec la MT, pas seulement sur les informations mais aussi sur la collaboration autour de produits touristiques dont une route des vins qui pourrait être réalisée dans toute la Wallonie ou avec d'autres régions et pays. Lors d'un entretien avec Sarah Vermylen de *Toerisme Vlaams-Brabant*, chargée du projet belgo-néerlandais de route des vins co-financé par le programme européen *Interreg*, je lui ai demandé s'il était possible d'inclure dans le futur une partie de la Wallonie à ce projet. Elle m'a répondu qu'en raison de la longueur de la piste cyclable néerlando-flamande, il est compliqué d'inclure d'autres régions. Cependant, elle pense qu'il est envisageable de déployer ce projet dans d'autres régions³⁴⁷.

La Belgique est une nouvelle nation du vin qui n'a pas la notoriété d'une France, d'une Italie ou d'une Espagne. Selon mes observations sur le terrain, l'un des plus gros freins perçus par les viticulteurs belges concerne les appellations qui ciblent trop une région précise ne parlant pas à des étrangers ayant déjà peut-être une vision floue de la

³⁴⁴ VISIT GEMBOUX, *Musée de la Coutellerie* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.visitgembloux.be/musee-de-la-coutellerie/>

³⁴⁵ VISIT LA BRUYÈRE. @visitlabruyere. In : *Instagram* [en ligne]. En collaboration avec Belgique Insolite. Publication du 3 janvier 2024. [Consulté le 03/01/2024]. Disponible à l'adresse : https://www.instagram.com/p/C1pG7srNx5M/?img_index=1

³⁴⁶ VISIT LA BRUYÈRE. @visit.la.bruyere. In : *TikTok* [en ligne]. Publication du 16 mai 2024 [Consulté le 16/05/2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.tiktok.com/@visit.la.bruyere/video/7369491558665555233>

³⁴⁷ Entrevue en visio-conférence avec VERMYLEN Sarah, Chargée de projet à Toerisme Vlaams-Brabant pour une route des vins belgo-néerlandaise d'Interreg. Dans le cadre d'un travail étudiant sur l'œnotourisme en Flandre pour le cours de néerlandais de CLAEYS An. 16 décembre 2024. Bruxelles.

Belgique. Des initiatives ont déjà été lancées par des collectifs de viticulteurs pour mieux se faire reconnaître à l'international comme le label *BelBul* pour les mousseux belges de qualité³⁴⁸. Dans les années à venir, je pense que domaines flamands et wallons vont de plus en plus s'associer pour se faire reconnaître à l'international sous le drapeau belge. Si dans ces évolutions, une route des vins nationale voit le jour, La Bruyère devra en profiter pour s'inclure au projet.

6.4.4. Étoffer – développer et améliorer l'offre touristique

La Bruyère manque sévèrement d'offres touristiques et imaginer de nouvelles activités permettrait de redynamiser la commune. Dans les axes précédents, j'avais déjà présenté plusieurs actions menant à la création d'offres. Ici, il s'agit d'offres remaniées, moins des collaborations mais plutôt des ajouts.

6.4.4.1. Développer l'offre de tourisme de randonnée

Pour donner une première idée, je pense que la préservation actuelle des sentiers par la MMR et le SILB est très importante. Le tourisme de randonnée est une catégorie de tourisme prisée en Wallonie et c'est la deuxième activité la plus recherchée par les œnotouristes (54% d'entre eux)³⁴⁹. Cependant, La Bruyère possède au nord des paysages peu variés et plats, tandis qu'au sud, les paysages sont plus diversifiés avec plus de dénivelés mais il y a peu de sentiers car ils ont soit disparus, sont soit privés ou n'existent simplement pas. Il serait donc opportun d'en aménager à certains endroits stratégiques.

Il serait intéressant pour les visiteurs de pouvoir se balader autour et entre les vignes. Par exemple, nous pourrions rejoindre les vignes du *Domaine du Ry d'Argent* aux vignes du *Domaine du Chenoy* ; les vignes du *Domaine du Chenoy* aux enclos des porcs *Mangalica* dans le centre d'Émines. Des panneaux didactiques et des petits jeux sur le thème du vin pourraient être placés sur les parcours. Ces zones de visites libres se rapprocheraient de l'œnotourisme social et toucheraient également des publics

³⁴⁸ VAN DRIESSCHE Luc. BelBul, un label de qualité pour les mousseux belges. In : *L'Echo* [en ligne]. 12 mai 2025. [Consulté le 16/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.lecho.be/entreprises/alimentation-boisson/belbul-un-label-de-qualite-pour-les-mousseux-belges/10606703.html>

³⁴⁹ GERBAL-MÉDALLE France. *Œnotourisme : Une mise en désir des territoires*. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2025, p. 138 (In Vino Varietas Libris).

familiaux. Certains vignobles ont déjà mis en place ce type d'infrastructure comme le *Vignoble de Neufchâteau*³⁵⁰.

Pour faciliter l'accès aux zones boisées, le *Domaine d'Arthey* compte déjà ouvrir sa propriété aux marcheurs selon l'échevin du tourisme, M. Thierry Chapelle avec qui j'ai échangé. Si le *Domaine de La Falize* pouvait suivre l'idée, cela permettrait la création de boucles au travers de paysages variés. Les propriétaires pourraient également profiter du passage de randonneurs pour faire une vitrine de leurs produits maraichers et viticoles. Sans ces aménagements autour du *Domaine de La Falize* et sans possibilité de visiter ses infrastructures, il est difficile de promouvoir ce vignoble de façon égale aux autres. Ce qui est dommage car ce domaine bénéficie d'un haut potentiel (patrimoine, valeurs, méthodes, paysages...).

S'il est impossible d'augmenter le nombre de sentiers accessibles, l'OT peut toujours s'inspirer du Pays de Herve en proposant aux éleveurs de mettre en place un système d'échaliers. Cette façon de se balader honore le caractère rural de la région et donne une meilleure immersion au visiteur qui quitte les sentiers pour se retrouver dans les prairies au contact des animaux. Les échaliers pourraient aussi permettre aux randonneurs d'approcher le patrimoine ou de faciliter des liaisons comme derrière le *Bois Thibaut*, entre l'Église Saint-Georges et le *Château de Villers-lez-Heest* ou à l'ouest de la *Ferme d'Hulplanche*.

De telles actions permettraient également à certains opérateurs de ne plus être isolés par les autoroutes et nationales comme le *Domaine de Mehaignoul* dont l'accès pourrait être facilité par des sentiers provenant de la *Ferme de Tripsée* et repartant au nord vers la rue d'Ostin. Les visiteurs logeant au domaine y verraient une opportunité de balades durant leur séjour. Le *Fort d'Émines* devrait idéalement se raccorder au centre d'Émines, lui qui est séparé du territoire par la N934 et l'E42 et qui accueillera bientôt des visiteurs. Bien que ce soient des détours vers le centre du village, le SILB et la MMR ont déjà judicieusement posé un PNP proche du fort pour capter le flux des potentiels visiteurs³⁵¹. Une liaison directe et sécurisée serait intéressante mais n'imagine pas d'autre solution

³⁵⁰ TOTEMUS, *Neufchâteau, au rythme de l'eau* [en ligne]. 2025. [Consulté le 30/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://totemus.com/les-chasses/156-luxembourg-neufchateau-neufchateau-au-rythme-de-leau/>

³⁵¹ MAISON DE LA MÉMOIRE RURALE DE LA BRUYÈRE. Maison de la Mémoire Rurale de La Bruyère. In : *Facebook* [en ligne]. Publication du 29 mars 2025 [Consulté le 30/03/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/photo?fbid=667208032625818&set=a.190625003617459>

qu'un meilleur trottoir qui longerait la N934 ou d'un tunnel passant dessous (la création d'un tunnel serait immersive s'il rappelle les couloirs du fort).

6.4.4.2. Développer l'offre de cyclotourisme

Les routes cyclistes sont plutôt qualitatives à La Bruyère. Cependant, les soucis majeurs sont les faibles reliefs, les paysages peu variés et le manque d'infrastructure pour le public : le seul établissement labellisé *Bienvenue Vélo* est le SILB. Par ailleurs, malgré sa bonne fréquentation, l'*EuroVélo 5* n'est pas aménagée : pas d'activité, pas d'hébergement, pas de vignoble... Pourtant ce public s'englobe dans le positionnement de La Bruyère, à savoir que 37% des œnotouristes sont demandeurs de circuits vélos (ainsi qu'équestres, automobiles...) ³⁵². De plus, un cyclotouriste est un touriste voyageant longtemps (7,6 jours contre 2,46 jours pour un touriste conventionnel en Wallonie), dépensant en moyenne 68€ par jour auprès des opérateurs sur leur trajet : 58% mangent dans les petits restaurants locaux (en comprenant les microbrasseries, bistros...) et 29% se fournissent dans les épiceries des alentours. Enfin, le cyclotouriste est facile à inclure dans la stratégie touristique qui vise à toucher un public de proximité : 80% des cyclotouristes habitent à moins de 500 kilomètres de leur destination et 48% viennent en transports en commun (pour information, 33,8% en voiture). Si ce public est satisfait de son expérience, il est facile de le fidéliser. Après une expérience réussie, 33% des cyclotouristes affirment revenir probablement, 25% très probablement et 25% en sont certains ³⁵³. La Bruyère doit donc mieux aménager les alentours de l'*EuroVélo 5* et les opérateurs doivent miser sur le label *Bienvenue Vélo* utilisé par 82% de ce public dont 25% restent 5 nuits ou plus dans leur hébergement ³⁵⁴. Ensuite, c'est *Visit La Bruyère* qui doit renseigner correctement les cyclotouristes. Ceux-ci réservent en général leurs voyages 2 mois avant leur départ et devront donc s'informer au mieux sur les établissements locaux et sur des idées détaillées de séjour ³⁵⁵. L'OT doit aussi mettre en place des produits cyclotouristiques, tels que des itinéraires. À noter que les cyclotouristes en Wallonie sont plus sportifs que ceux de plaisance, qu'ils demandent des trajets assez longs de 66 kilomètres en moyenne ³⁵⁶ et que la commune est trop

³⁵² GERBAL-MÉDALLE France. Œnotourisme : Une mise en désir des territoires. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2025, p. 138. (In *Vino Varietas Libris*).

³⁵³ SECRÉTANT Marie (Responsable du tourisme et des événements à Pro Velo, invitée de Cédric MAILLAERT). *Vélotourisme by Pro Velo* [PowerPoint]. s.d. Support de cours : Cours « Tourisme durable », École Pratique des Hautes Études Commerciales (EPHEC), bachelier en Management du Tourisme et des Loisirs, année académique 2023-2024.

³⁵⁴ Idem.

³⁵⁵ Idem.

³⁵⁶ Idem.

petite pour les garder sur la destination durant l'entièreté de leur séjour (une semaine en moyenne³⁵⁷). Il faudra collaborer avec la MT et les communes voisines pour mettre en place des circuits variés pour les cyclotouristes en itinérance qui s'arrêteraient une ou deux journées à La Bruyère mais aussi diverses boucles passant dans La Bruyère pour les cyclotouristes logeant en un seul lieu durant tout le séjour et modifiant chaque jour sa boucle. Étant donné que 66% pratiquent des activités liées au patrimoine³⁵⁸, les partenaires à privilégier seront Namur et Gembloux.

Les activités, vignobles, restaurants, magasins de terroir et producteurs pratiquant la vente directe, pourraient également s'adapter aux cyclotouristes et randonneurs avec des installations, des bancs, des abris, des tables de pique-nique, des toilettes... Tous ces secteurs sont éligibles au label *Bienvenue Vélo*³⁵⁹.

6.4.4.3. Répondre aux demandes des familles

En gardant l'idée de s'adapter à un public, l'œnotourisme familial est de plus en plus présent en France³⁶⁰. Il ne s'agit pas seulement de proposer des coloriages et une plaine de jeux en extérieur mais également de proposer de réelles animations passant de visites ludiques à des dégustations de jus. Le domaine viticole bruyérois se rapprochant le plus de ce type d'offres est le *Domaine du Ry d'Argent*. Celui-ci n'a pas développé de réelles offres familiales disponibles tout au long de l'année mais il participe aux JFO, a tenté la création de jus pomme-raisin avec la *Ferme d'Upigny*³⁶¹ et des discussions ont eu lieu avec le traiteur pour servir des menus enfants à leurs tables d'hôtes³⁶². Surtout, ce domaine est familial et valorise cette caractéristique par la publication de photos de la famille³⁶³ ou même par le nom de leurs cuvées : *Rosé d'Audrey*, *Cuvée Nell* et *Cuvée*

³⁵⁷ Idem.

³⁵⁸ Idem.

³⁵⁹ COMMISARIAT GÉNÉRAL DU TOURISME, *Le Label « Bienvenue Vélo »* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.tourismewallonie.be/bienvenue-velo/>

³⁶⁰ SICSIC Josette, DECHASSEY Christophe, LHUILLIER Martin, MAUD'HUI Philippe. *De l'accueil dans les caves aux séjours touristiques dans les vignobles : 10 clés pour développer l'œnotourisme et accroître ses performances commerciales*, Atout France, volume 50, décembre 2019, p.75.

³⁶¹ DOMAINE DU RY D'ARGENT. Domaine du Ry d'Argent. In : *Facebook* [en ligne]. Publication du 25 mars 2024. [Consulté le 26/03/2024]. Disponible à l'adresse : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=864815988780055&set=pb.100057549845937.-2207520000&type=3&locale=fr_FR

³⁶² J'ai participé à la table d'hôtes spéciale Fête des Mères du 11 mai 2025. Information issue d'une discussion avec Mme Audrey Payen, viticultrice du domaine.

³⁶³ DOMAINE DU RY D'ARGENT. Domaine du Ry d'Argent. In : *Facebook* [en ligne]. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.facebook.com/RydArgent>

Lisy³⁶⁴. Pour développer cette spécificité dans le tourisme, il serait pertinent de recruter un animateur à l'attention des enfants et des adultes non-initiés souhaitant connaître les bases de l'œnologie, pour vulgariser les visites-dégustations. Le domaine peut aussi proposer des jus et jeux (dans le champ de vision des parents) pour occuper les plus jeunes le temps des dégustations entre adultes. Certains domaines français ont développé des escape games afin d'attirer de nouveaux publics et en initier certains à leur univers³⁶⁵.

6.4.4.4. Développer l'offre de tourisme culturel

Dans l'esprit des JFO, le *Domaine du Ry d'Argent* peut organiser des événements et ainsi toucher une partie des œnotouristes culturels. 31% des œnotouristes recherchent chez un vigneron des événements comme des apéros-concerts. Le domaine pourrait en profiter pour toucher les 19% demandeurs d'expositions et cela pourrait égaler les *Domaine du Chenoy*, de *La Falize* et de *Mehaignoul* qui attirent plus facilement 48% d'œnotouristes sensibles à la découverte du patrimoine. En effet, le *Domaine du Ry d'Argent* n'est pas établi dans un bâtiment à l'architecture remarquable ou authentique comme des fermes-châteaux, et ses propriétaires semblent plutôt se tourner vers un style et une architecture moderne. Ils ont donc intérêt à privilégier les touristes culturels tournés vers les arts vivants et plastiques. Bien que ces derniers ne soient pas incompatibles avec les autres domaines bruyérois, ceux-ci auraient plus d'avantages à attirer les touristes culturels sensibles au patrimoine (48% des œnotouristes) et de leur proposer des balades pédestres (demandées par 54% des œnotouristes) et cyclistes (demandées par 37% des œnotouristes) faites en collaboration avec la MMR et l'OT, sur le thème du patrimoine³⁶⁶.

6.4.5. « Packager » – inciter à rester le plus longtemps possible

³⁶⁴ DOMAINE DU RY D'ARGENT, *Boutique* [en ligne]. 2025. [Consulté le 31/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.domainedurydargent.com/boutique>

³⁶⁵ SICSIC Josette, DECHASSEY Christophe, LHUILLIER Martin, MAUD'HUI Philippe. *De l'accueil dans les caves aux séjours touristiques dans les vignobles : 10 clés pour développer l'œnotourisme et accroître ses performances commerciales*, Atout France, volume 50, décembre 2019, p. 29.

³⁶⁶ GERBAL-MÉDALLE France. *Œnotourisme : Une mise en désir des territoires*. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2025, p. 138. (In *Vino Varietas Libris*).

Les axes stratégiques précédents mènent souvent à la création d'offres touristiques. En effet, La Bruyère a besoin d'augmenter et diversifier ses offres car la commune peine à attirer des publics individuels et à les garder sur son territoire.

Un moyen de les garder le plus longtemps possible est de proposer des séjours incluant plusieurs opérateurs touristiques du territoire. Dans l'axe « collaborer », j'ai expliqué l'importance pour les opérateurs de se compléter au niveau de la temporalité de leurs offres.

Il sera ensuite essentiel que *Visit La Bruyère* combine adéquatement les offres en fonction des publics ciblés et en tenant compte que les œnotouristes sont freinés par le manque d'offres packagées.

Avec suffisamment d'offres, les supports de communication pourront alors proposer des idées de séjours thématiques. Pour plus de personnalisation, il serait utile de mettre en place un site internet fonctionnant avec un système de favoris/panier comme mis en place par les OT de Huy³⁶⁷ et de Gand³⁶⁸.

Un système pouvant également être utile pour les visiteurs du site est un filtre périodique. Plus développé qu'un agenda listant les événements, il disposera d'une fonction plus large où le visiteur du site pourra définir une date ou un ensemble de jours pour filtrer les manifestations se déroulant durant cette période mais également les opérateurs ouverts à cette date pour mieux cibler les activités. Ce filtre périodique pourra également se retrouver sur des pages spécifiques comme « Restauration » et se coupler à d'autres filtres pour trier les villages, types de cuisine, service de produits locaux ou non, service de vins bruyérois ou non, animaux acceptés ou non...

6.4.6. Communiquer – promouvoir la destination et ses atouts

Ce dernier axe me semble être le plus important. La Bruyère a beaucoup de mal à communiquer sur sa destination : le SILB n'est pas formé pour, la page internet n'est pas exhaustive, le compte *Facebook* engage une faible communauté, il n'y a pas beaucoup de supports de communication imprimés (brochures, catalogues...), aucune politique de marque est mise en place.

³⁶⁷ VISIT HUY, *Visit Huy* [en ligne]. 2025. [Consulté 02/05/2025]. Disponible à l'adresse : <https://www.visithuy.be/>

³⁶⁸ VISIT GENT, *Visit Gent* [en ligne]. 2025. [Consulté le 02/06/2025]. Disponible à l'adresse : <https://visit.gent.be/fr>

Même en tenant compte de la politique de marque de *Visit la Bruyère* développée dans ce TFE, les représentations des publics ne changent pas uniquement grâce à un logo, slogan ou publicité. Il faut lier plus étroitement et en profondeur la marque du territoire avec des actions ciblées de marketing³⁶⁹.

Je considère que c'est le site internet qui doit prioritairement être soigné. Il doit être le plus complet possible, intuitif et agréable à lire. À la manière de *Wikipédia*, il faut garder le visiteur sur le site, le faisant voyager de page en page sans le diriger directement sur le site de l'opérateur avec un nouvel onglet. Le site de l'OT doit garder le même storytelling, spécialement conçu pour sa cible ; la renvoyer vers un site externe parfois suranné ou inadapté pourrait être contre-productif. *Visit La Bruyère* aura pour mission d'entretenir les contacts avec ses opérateurs pour actualiser les informations. Ce site web permettra aux opérateurs sans support d'obtenir plus de visibilité, comme le café *L'Embuscade* ou les petits hébergements non-reconnus au CGT. Garder les visiteurs sur le site internet de *Visit La Bruyère* les incitera à combiner les offres de la commune.

En tant que destination gourmande, pour mettre en valeur le terroir et inciter à l'achat chez les producteurs et magasins de terroir, le site comportera une page de recettes utilisant les produits de terroir. Pour honorer le savoir-faire bruyérois, ces recettes pourraient être élaborées par des restaurateurs ou traiteurs locaux. Même si La Bruyère ne dispose pas de spécialités locales comme la tarte al d'jote à Nivelles ou le cabu roussi au mouton à Musson, il est possible d'en inventer. Lors de la balade gourmande *À travers champs* de 2024, les producteurs s'étaient associés pour créer une « salade éminoise »³⁷⁰. Il y a également *Cuisine la limousine, Naturelle et Savoureuse*, un catalogue de recettes de l'ASBL *Le Limousin Belge* qui compile plusieurs recettes à base de viande limousine dont une *Côte de veau limousin, ragoût de girolles et mousserons des prés, jeunes oignons et purée de Bintjes et jus de moelle de veau*, une recette de Louis Hypacie, le boucher de la *Petite Campagne*, et de Basile de Wulf, chef du restaurant adjacent, *Basile*³⁷¹. Un sommelier (ou le potentiel chargé de projet spécialisé de l'OT) accordera les recettes aux vins bruyérois pour correspondre à l'identité viticole.

³⁶⁹ MAILLAERT Cédric. *Le marketing territorial : Sessions 4 et 5* [PowerPoint]. s.d. Support de cours : Cours « Marketing du tourisme », École Pratique des Hautes Études Commerciales (EPHEC), bachelier en Management du Tourisme et des Loisirs, année académique 2024-2025.

³⁷⁰ VISIT LA BRUYÈRE. *Visit La Bruyère*. In : *Facebook* [en ligne]. Publication du 13 juin 2024. [Consulté le 03/06/2025]. Disponible à l'adresse :

https://www.facebook.com/reel/1006134960430192/?s=single_unit&locale=fr_FR

³⁷¹ LE LIMOUSIN BELGE, APAQ-W, VIANDE DE CHEZ NOUS. *Cuisine la limousine : Naturelle et Savoureuse* [Livret de recettes]. s.d. [Consulté le 02/05/2025].

Enfin, le site pourrait stimuler son audience par l'utilisation de vidéos, d'animations et d'éléments de gamification. La traduction du site en plusieurs langues (néerlandais, anglais, allemand, espagnol et italien) serait bénéfique pour toucher certaines nationalités s'intéressant à l'œnotourisme³⁷².

En termes d'exhaustivité, le deuxième support le plus fourni serait un guide papier, relativement épais, reprenant les offres, des interviews et des recettes, des textes stimulants rappelant les magazines promotionnels. Pour éviter les stocks et le gaspillage, le nombre d'exemplaires serait limité. Les informations seraient mises à jour pour la réédition annuelle ou bisannuelle. Ils seraient disponibles en grande quantité dans les bureaux de l'OT, à la commune et chez les opérateurs touristiques mais en plus petite quantité chez une large gamme d'acteurs locaux et des environs qui possèdent des salles d'attente (dentistes, médecins généralistes, coiffeurs, opticiens, bibliothèques...). Ces localisations cibleront les citoyens bruyérois pour les inciter à découvrir leur commune mais surtout pour en faire des ambassadeurs de leur territoire. Pour toucher des visiteurs plus éloignés, quelques copies seraient envoyées aux bureaux d'accueil touristiques partenaires mais aussi à des DMC, autocaristes et TO qui pourraient être intéressés par la destination.

Pour une diffusion à plus grande échelle, je pense d'abord privilégier des triptyques s'appuyant sur les grands marqueurs de la destination en restant concis. Ce support cherche à affirmer le positionnement de la commune et à susciter suffisamment d'intérêt et de curiosité pour appeler à consulter le site internet et à suivre les réseaux sociaux de *Visit La Bruyère*.

Toujours dans l'objectif de faire des Bruyérois les ambassadeurs de leur commune, il faut réussir à les toucher sans considérer les réseaux sociaux ou les salles d'attente (guides touristiques). Dans cette optique, *Visit La Bruyère* devrait profiter des files d'attente des lieux à forte fréquentation (boucheries, boulangeries, magasins, gares...) pour poser des affiches à tirage limité et renouvelée selon les saisons, ou annuellement, pour s'adapter à l'offre du moment et aux nouveautés.

Une autre manière de stimuler les citoyens à l'égard de leur commune et ses activités pourrait être la distribution à l'OT, à la *Maison des citoyens* et dans les commerces locaux de calendriers sur le thème des événements connus de la commune. Chaque mois serait illustré par une photo cohérente (par exemple le *Carnaval du Dragon* en février, le *Parc*

³⁷² SICSIC Josette, DECHASSEY Christophe, LHUILLIER Martin, MAUD'HUI Philippe. *De l'accueil dans les caves aux séjours touristiques dans les vignobles : 10 clés pour développer l'œnotourisme et accroître ses performances commerciales*, Atout France, volume 50, décembre 2019, pp. 20-22.

des Dames Blanches en fleur pour mars, les vendanges en septembre...). Pour bien associer le produit aux citoyens, il ne faudrait pas se limiter aux activités purement ou partiellement touristiques (*Vie de château en famille*, JFO, visites du *Domaine du Chenoy*, *Grand-Feu de Bovesse*, *Jogging de Noël...*) mais aussi sur les actions citoyennes (balades des aînés, stages pour enfants, repair café, marchés...). Une symbiose entre la commune et l'OT serait, ici aussi, bien utile.